

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Stavebná fakulta

Evidenčné číslo: SvF-13423-16789

Zrážkovo-odtokové modelovanie pre frekvenčnú analýzu prietokov

Dizertačná práca

Študijný program: vodohospodárske inžinierstvo

Číslo študijného odboru: 3629

Názov študijného odboru: 5.1.6 vodné stavby, 6.4.2 hydromeliorácie

Školiace pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny

Školiteľ: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

Bratislava 2014

Ing. Peter Valent, MSc.

ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

Evidenčné číslo: SvF-13423-16789
ID študenta: 16789
Autor práce: Ing. Peter Valent (16789)
Študijný program: vodohospodárske inžinierstvo
Študijné odbory: 5.1.6 vodné stavby, 6.4.2 hydromeliorácie

Vedúci práce: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

Názov témy: **Zrážkovo-odtokové modelovanie pre frekvenčnú analýzu prietokov**

Rozsah práce: Podľa príslušných predpisov.

Špecifikácia zadania:

V projekte dizertácie sa budú skúmať dva prístupy, ktoré budú postupne vzájomne integrované. Pôjde o generovanie dlhých syntetických radov prietokov pomocou kombinovaného deterministicko-stochastického modelovacieho prístupu (tzv. hybridné metódy). Deterministická časť bude založená na úprave existujúcich koncepčných hydrologických modelov vyvinutých autorským kolektívom katedry v predchádzajúcich projektoch a stochastická na údajovo orientovaných stochastických postupov generovania zrážok. Ďalším krokom bude integrovanie oboch prístupov do modelovacieho systému pre odhad charakteristík extrémov odtokového režimu pre praktické použitie. Tiež budú zostavené softvéry pre štatistické a hybridné modely, ktoré umožnia implementáciu výstupov do praxe a urýchlia získanie nových informácií týkajúcich sa distribučných vlastností extrémov. Takéto informácie nie sú u nás v súčasnosti k dispozícii, a ich získanie by znamenalo pokrok vo viacerých úlohách týkajúcich sa manažmentu rizika extrémov vo vodnom hospodárstve.

Dátum zadania dizertačnej práce: **01. 09. 2010**

Termín odovzdania dizertačnej práce: **31. 08. 2014**

Ing. Peter Valent
riešiteľ

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
vedúci pracoviska

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
garant študijného programu

POKYNY na vypracovanie dizerta nej práce

Úvodné ustanovenie

V zmysle zákona . 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je sú as ou štúdia pod a každého študijného programu aj závere ná práca. Jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky. Závere nou prácou pri štúdiu pod a študijného programu tretieho stup a je dizerta ná práca. Podkladom na vypracovanie dizerta nej práce je zadanie dizerta nej práce

Štruktúra závere nej práce

- titulný list,
- zadanie závere nej práce,
- pokyny na vypracovanie,
- vyhlásenie autora,
- názov a abstrakt v slovenskom aj anglickom jazyku (spolu v rozsahu jednej strany),
- obsah s o íslovaním kapitol,
- zoznam príloh,
- zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek,
- zoznam skratiek a zna iek,
- text samotnej práce,
 - úvod,
 - sú asný stav riešenej problematiky,
 - ciele závere nej práce,
 - metodika práce a metódy skúmania,
 - výsledky práce a diskusia,
 - záver (stru né zhrnutie dosiahnutých výsledkov vo vz ahu k stanoveným cie om),
- resumé (len ak je práca vypracovaná v inom ako štátnom jazyku),
- zoznam použitej literatúry,
- prílohy (výkresy, tabu ky, mapy, ná rty) vrátane postera s rozmermi 1000x700 mm.
- autoreferát (spracovaný v zmysle Študijného poriadku STU v Bratislave).

Rozsah a forma

1. Obsah a forma závere nej práce musí by spracovaná v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR . 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona . 131/2002 Z. z. a v zmysle Metodického usmernenia . 56/2011 o náležitostiach závere ných prác.
2. Odporú aný rozsah závere nej práce je 80 až 120 strán. Práca sa odovzdáva v štyroch vyhotoveniach. Práca musí by viazaná v pevnej väzbe (nie hrebe ovej) tak, aby sa jednotlivé listy nedali vybera .
3. Autor práce je povinný vloži prácu v elektronickej forme do akademického informa ného systému. Autor zodpovedá za zhodu listinného aj elektronickeho vyhotovenia.

4. Po vložení závere nej práce do informa ného systému, predloží autor fakulte ním podpísaný návrh licen nej zmluvy. Návrh licen nej zmluvy je vytvorený akademickým informa ným systémom.
5. Odporú aný typ písma je Times New Roman, ve kos 12 a je jednotný v celej práci. Odporú ané nastavenie strany - riadkovanie 1,5, okraj vnútorný 3,5 cm, vonkajší 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm, orientácia na výšku, formát A4.
6. Obrázky a vzorce sa íslujú v rámci jednotlivých kapitol (napr. obr. 3.1 je obrázok . 1 v kapitole 3). Vzorce sa íslujú na pravom okraji riadku v okrúhlych zátvorkách - napr. (3.1).
7. Všetky výpo ty musia by usporiadané tak, aby bolo možné preveri ich správnos .
8. Pri všetkých prevzatých vzorcoch, tabu kách, citovaných astiach textu musí by uvedený prame .
9. Citovanie literatúry vrátane elektronických materiálov sa uvádza pod a STN ISO 690 (01 0197) : 2012. *Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informa né pramene a ich citovanie.*
10. Príklad zoznamu bibliografických odkazov:
 ABELOVI , J. a kol.: *Meranie v geodetických sie ach.* Bratislava, Alfa 1990, ISBN 0-1554-9173.
 MICHAL ÁK, O. – ADLER, E.: Výskum stability dunajských hrádzí. In: *Zborník vedeckých prác Stavebnej fakulty SVŠT.* Bratislava: Edi né stredisko SVŠT 1976, s. 18-28. ISBN 0-3552-5214.
 ŠÜTTI, J.: Ur ovanie priestorových posunov stavebných objektov. *Geodetický kartografický obzor.* 2000, ro . 2, . 3, s. 8-16. ISSN 0811-6900.
 Article 18. Technical Cooperation. <http://www.lac.uk/iso/tc456> (2013-09-28)
11. Za jazykovú a terminologickú správnos závere nej práce zodpovedá študent.
12. Autoreferát má formát A5, rozsah najviac 20 strán.
13. Formu postera (elektronická alebo aj tla ená) ur í garant študijného programu.
14. Vzor pre poster je uvedený na dokumentovom serveri v akademickom informa nom systéme univerzity.

.....
 podpis garanta študijného programu

Ustanovenia týchto pokynov som vzal na vedomie. Som si vedomý(á), že ak nebude moja závere ná práca vypracovaná v súlade s týmito pokynmi, nebude prijatá na obhajobu.

V Bratislave

.....
 podpis študenta

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Čestne prehlasujem, že na dizertačnej práci som pracoval samostatne na základe vlastných teoretických a praktických poznatkov, konzultácii a štúdia odbornej literatúry, ktorej úplný prehľad je uvedený v zozname použitej literatúry.

V Bratislave:

.....
Ing. Peter Valent, MSc.

POĎAKOVANIE

Na tomto mieste by som chcel vyjadriť vďaku vedúcemu dizertačnej práce prof. Ing. Jánovi Szolgayovi, PhD. za odborné vedenie, cenné rady, pripomienky a usmernenia, ale aj za podporu a motiváciu, vďaka ktorej som túto prácu dokončil.

Ďalej by som chcel poďakovať svojim kolegom z Katedry vodného hospodárstva krajiny, ktorí mi boli nápomocní pri riešení problémov, na ktoré som počas svojho výskumu narazil. Osobitne by som chcel poďakovať Ing. Romanovi Výletovi, PhD. za jeho pomoc pri generovaní syntetických vstupných údajov.

V neposlednom rade patrí poďakovanie mojej manželke a ostatnej rodine, za trpezlivosť, pochopenie a obrovskú podporu, ktorú mi v mojom snažení prejavili.

Poďakovanie patrí aj projektom APVV 0496-10 a COST Action ES0901, ktoré sa nemalou mierou podieľali na financovaní projektu.

ABSTRAKT

VALENT, Peter: *Zrážkovo-odtokové modelovanie pre frekvenčnú analýzu prietokov* [Dizertačná práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra vodného hospodárstva krajiny. Školiteľ: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. Bratislava: SvF, 2012. 156 strán.

Frekvenčná analýza prietokov patrí v súčasnosti k najaktívnejším oblastiam výskumu, ktorými sa zaoberá inžinierska hydroológia. Veľký rozvoj zaznamenali metódy využívajúce stochastické modely zrážok a zrážkovo-odtokové modely umožňujúce rozšíriť pozorovaný rad prietokov o syntetické prietokové rady alebo udalosti. Cieľom dizertačnej práce bolo vytvorenie práve takejto metodiky pre odhad N-ročných prietokov, využívajúcej generátor počasia pre generovanie syntetických vstupných radov a zrážkovo-odtokový model pre ich transformáciu na syntetický rad prietokov. Generátor počasia bol použitý pri generovaní kontinuálnych syntetických radov priemerných zrážok na povodie a teplôt vzduchu. Úspešne bol aplikovaný aj v podmienkach, pre ktoré nebol navrhnutý. Pre transformáciu týchto údajov na prietoky bol vytvorený nový dvojrežimový koncepčný zrážkovo-odtokový model s unikátnym konceptom separátnej simulácie malých a veľkých prietokov. V porovnaní s tradičným jednorežimovým modelom je dvojrežimový schopný lepšie simulovať ako medziročný režim odtoku, tak aj rad maximálnych ročných prietokov.

Výsledky navrhutej metodiky boli porovnané s výsledkami z francúzskej metódy SCHADEX, ktorá slúži ako referenčná metóda pre odhad N-ročných prietokov vo Francúzsku. Výsledky práce možno použiť pri odhade N-ročných prietokov aj na miestach s malým množstvom pozorovaných prietokov, prípadne na miestach bez pozorovaní. Navrhnutá metodika je vhodná aj pre použitie vo viacrozmernej frekvenčnej analýze.

Kľúčové slová: frekvenčná analýza prietokov, generátory počasia, zrážkovo-odtokové modelovanie

ABSTRACT

Flood frequency analysis is one of the most active research areas of engineering hydrology. Part of the research in this field has been recently focused on developing methods utilizing stochastic rainfall models enabling to enlarge observed flow time series by synthetic time series or events. The main objective of this work was to develop such a method for estimation of N-year flows which would utilize both weather generator for generating synthetic input series and a rainfall-runoff model for their transformation to a synthetic series of flows. The weather generator was used to generate continuous synthetic series of areal precipitations and air temperatures and was successfully applied in conditions for which it was not developed. In order to transform these data to flows a new two-regime conceptual rainfall-runoff model was created with a unique concept of separate simulation of low and high flows. In comparison with a traditional one-regime model the two-regime model was able to significantly improve the simulation of interannual flow regime as well as a series of annual maximum flows.

The results of the developed methodology were compared with results obtained using a French method SCHADEX, which has been used as a reference method for estimating N-year flows in France. The results of the work could be used in the estimation of N-year flows on places with short records of observed flows or even on places with no observations at all. The developed methodology could also be used in a multivariate flood frequency analysis.

Keywords: flood frequency analysis, weather generators, rainfall-runoff modelling

OBSAH

ZOZNAM OBRÁZKOV	10
ZOZNAM TABULIEK	14
ZOZNAM SKRATIEK	16
ZOZNAM PRÍLOH	17
ÚVOD	18
1. FREKVENČNÁ ANALÝZA PRIETOKOV	20
1.1. PRAVDEPODOBNOŠŤ, DOBA OPAKOVANIA A ZÁKLADNÉ PRINCÍPY	20
1.2. ROZDELENIE METÓD FREKVENČNEJ ANALÝZY PRIETOKOV	23
1.2.1. Štatistické metódy.....	23
1.2.2. Metódy využívajúce epizódne simulovanie odtoku.....	26
1.2.3. Metódy frekvenčnej analýzy pomocou kontinuálnej simulácie	28
1.2.4. Metódy odvodených rozdelení pravdepodobnosti	29
2. PREHĽAD ZRÁŽKOVO-ODTOKOVÝCH MODELOV A GENERÁTOROV POČASIA	31
2.1. ZRÁŽKOVO-ODTOKOVÉ MODELY	31
2.1.1. Klasifikácia zrážkovo-odtokových modelov	32
2.2. GENERÁTORY POČASIA	37
3. TÉZY DIZERTAČNEJ PRÁCE	43
4. METÓDY FREKVENČNEJ ANALÝZY POUŽITÉ V TEJTO PRÁCI	46
4.1. METÓDA KVHK.....	46
4.1.1. Generátor počasia.....	46
4.1.1.1. Model výskytu zrážky	47
4.1.1.2. Model množstva zrážky.....	50
4.1.1.3. Model teplôt vzduchu	51
4.1.2. Návrh štruktúry zrážkovo-odtokového modelu KZOM	52
4.1.2.1. Štruktúra zrážkovo-odtokového modelu KZOM.....	52
4.1.2.2. Dvojrežimová simulácia odtoku z povodia	61
4.1.2.3. Kalibrácia zrážkovo-odtokového modelu KZOM.....	62
4.1.3. Frekvenčná analýza	66
4.1.4. Návrh transformácie medzi priemerným denným a kulminačným prietokom..	67
.....	67
4.2. METÓDA SCHADEX	69
4.2.1. Zrážkovo-odtokový model pre SCHADEX	70
4.2.2. Stochastický model zrážok.....	71
4.2.3. Stochastická simulácia povodňových udalostí	72
4.3. METÓDA VYUŽÍVAJÚCA BAYESOVSKÉ MCMC SIMULÁCIE	72
4.3.1. Odhad parametrov s využitím historických informácií	72
4.3.2. Bayesov prístup, Bayesova veta	73

4.3.3.	<i>Odhad parametrov metódou maximálnej vierohodnoty</i>	75
4.3.4.	<i>Metóda MCMC –Markov Chain Monte Carlo</i>	75
5.	VSTUPNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE	77
5.1.	SPRACOVANIE ÚDAJOV	77
5.1.1.	<i>Výpočet priemernej teploty vzduchu na povodie</i>	77
5.1.2.	<i>Výpočet zrážkového úhrnu na povodie</i>	79
5.1.2.1.	<i>Návrh algoritmu na urýchlenie výpočtu zrážkového úhrnu na povodie metódou inverznej váženej vzdialenosti</i>	80
5.1.3.	<i>Výpočet dennej potenciálnej evapotranspirácie z povodia</i>	82
5.2.	ÚDAJE.....	83
5.2.1.	<i>Hron po Banskú Bystricu</i>	84
5.2.2.	<i>Hron po Brezno</i>	87
5.2.3.	<i>Bystrica po Banskú Bystricu</i>	89
5.2.4.	<i>Váh po Liptovský Mikuláš</i>	92
5.2.5.	<i>Jalovecký potok</i>	95
6.	VÝSLEDKY PRÁCE	98
6.1.	ANALÝZA CITLIVOSTI ZRÁŽKOVO-ODTOKOVÉHO MODELU KZOM	98
6.1.1.	<i>Citlivosť z-o modelu pri kalibrácii na celé obdobie</i>	99
6.1.2.	<i>Citlivosť z-o modelu na dĺžku kalibrovaného obdobia</i>	100
6.1.3.	<i>Vplyv jednotlivých parametrov z-o modelu na kvalitu simulácie</i>	102
6.1.4.	<i>Citlivosť z-o modelu na chyby vstupných údajov</i>	103
6.2.	ODHAD N-ROČNÝCH PRIETOKOV METODIKOU KVHK.....	107
6.2.1.	<i>Modelovanie zrážok a teplôt vzduchu</i>	107
6.2.1.1.	<i>Model výskytu zrážok</i>	108
6.2.1.2.	<i>Model množstva zrážok</i>	110
6.2.1.3.	<i>Model teplôt vzduchu</i>	117
6.2.2.	<i>Modelovanie odtoku z povodia z-o modelom</i>	118
6.2.2.1.	<i>Kalibrácia z-o modelu</i>	118
6.2.2.2.	<i>Simulácia odtoku z povodia s použitím syntetických údajov</i>	122
6.2.3.	<i>Frekvenčná analýza prietokov</i>	124
6.3.	ODHAD N-ROČNÝCH PRIETOKOV METÓDOU SCHADEX.....	126
6.3.1.	<i>Modelovanie zrážok</i>	126
6.3.2.	<i>Modelovanie odtoku z povodia</i>	129
6.3.3.	<i>Frekvenčná analýza prietokov</i>	130
6.4.	METÓDA VYUŽÍVAJÚCA BAYESOVSKÉ MCMC SIMULÁCIE	133
7.	DISKUSIA	136
8.	ZÁVERY PRE PRAX	142
9.	VEDECKÝ PRÍNOS DIZERTAČNEJ PRÁCE	143
	LITERATÚRA.....	145
	PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI	155

ZOZNAM OBRÁZKOV

Obr. 2.1: Rozdelenie deterministických zrážkovo-odtokových modelov (Jeníček, 2012).....	35
Obr. 4.1: Schematický postup generovania zrážkových úhrnov (Výleta, 2013a).	47
Obr. 4.2: Schéma striedania zrážkových a bezzrážkových období (Výleta a Szolgay, 2013c).....	49
Obr. 4.3: Všeobecná schéma modelu KZOM.....	54
Obr. 4.4: Schéma prerozdelenia zrážky na kvapalnú a pevnú	55
Obr. 4.5: Schéma snehového modulu.....	57
Obr. 4.6: Schéma modulu zodpovedného za akumuláciu vody v pôdnej vrstve, evapotranspiráciu a rýchly odtok q_0	59
Obr. 4.7: Schéma modulu zodpovedného za tvorbu oneskoreného a pomalého odtoku.	61
Obr. 4.8: Schéma algoritmu harmonického prehládavania použitého v tejto práci (Kaveh a Talatahari, 2009).....	64
Obr. 4.9: Príklady nevyhovujúcich hydrogramov a) viacvrcholový a b) plochý. Takéto hydrogramy musia byť vylúčené z výpočtu koeficientu K_c a K_{nc}	69
Obr. 4.10: Užívateľské rozhranie programu na odhad koeficientu K_{nc} vyjadrujúceho pomer medzi Q_{24h} a Q_{1h}	69
Obr. 4.11: Všeobecná schéma modelu MORDOR (Paquet a kol., 2013).	71
Obr. 4.12: Náčrt systematických a historických informácií: historické povodne poznáme presne. Označenie: s – dĺžka systematických údajov, h – dĺžka historického obdobia, y_1, y_2, y_3 – historické udalosti, Q_{max} – maximálny ročný prietok. (zdroj: Gaál a kol., 2010).	73
Obr. 5.1: Schéma určenia priemernej dennej teploty vzduchu na povodie, vypočítanej pre mediánovú nadmorskú výšku povodia.....	78
Obr. 5.2: Schéma zobrazujúca doplnenie chýbajúcich údajov v jednej z dvoch klimatických staníc.....	78
Obr. 5.3: Schéma algoritmu na urýchlenie výpočtu zrážkových úhrnov na povodie metódou inverznej váženej vzdialenosti.....	82
Obr. 5.4: Poloha jednotlivých povodií použitých v tejto práci.....	84
Obr. 5.5: Poloha zrážkomerných staníc v povodí rieky Hron po Banskú Bystricu.....	86
Obr. 5.6: Poloha klimatických staníc v povodí rieky Hron po Banskú Bystricu.	87
Obr. 5.7: Priemerné mesačné hodnoty a) prietokov a b) zrážkových úhrnov v povodí Hron po Banskú Bystricu.	87
Obr. 5.8: Poloha zrážkomerných staníc v povodí rieky Hron po Brezno.....	89
Obr. 5.9: Poloha klimatických staníc v povodí rieky Hron po Brezno.	89
Obr. 5.10: Priemerné mesačné hodnoty a) prietokov a b) zrážkových úhrnov v povodí Hron po Brezno.	89
Obr. 5.11: Poloha zrážkomerných staníc v povodí rieky Bystrica po Banskú Bystricu....	91
Obr. 5.12: Poloha klimatických staníc v povodí rieky Bystrica po Banskú Bystricu.	91
Obr. 5.13: Priemerné mesačné hodnoty a) prietokov a b) zrážkových úhrnov v povodí Bystrica po Banskú Bystricu.	91
Obr. 5.14: Poloha zrážkomerných staníc v povodí rieky Váh po Liptovský Mikuláš.....	94

Obr. 5.15: Poloha klimatických staníc v povodí rieky Váh po Liptovský Mikuláš.	94
Obr. 5.16: Priemerné mesačné hodnoty a) prietokov a b) zrážkových úhrnov v povodí Váh po Liptovský Mikuláš.	94
Obr. 5.17: Poloha zrážkomerných staníc v povodí Jaloveckého potoka.	96
Obr. 5.18: Poloha klimatických staníc v povodí Jaloveckého potoka.	97
Obr. 5.19: Priemerné mesačné hodnoty a) prietokov a b) zrážkových úhrnov v povodí Jaloveckého potoka.	97
Obr. 6.1: Rozptyl hodnôt NS koeficientu vypočítanom pre 70 na sebe nezávislých kalibrácií. Červená čiara vyjadruje strednú hodnotu, modrý štvorec hodnoty 75. a 25. percentilu, čierne čiary určujú hranice za ktorými sú hodnoty považované na odľahlé. Hodnota je považovaná za odľahlú, ak je väčšia ako $q_{75}+w(q_{75}-q_{25})$ alebo menšia ako $q_{25}-w(q_{75}-q_{25})$, kde q_{75} a q_{25} sú 75-percentný a 25-percentný percentil.	100
Obr. 6.2: Rozptyl hodnôt jednotlivých parametrov transformovaných do intervalu 0 a 1, kde 0 predstavuje spodnú hranicu a 1 hornú hranicu daného parametra.	100
Obr. 6.3: Rozptyl hodnôt NS koeficientu pre jednotlivé dĺžky kalibračného obdobia. Pre každú dĺžku kalibračného obdobia bolo vykonaných 70 kalibrácií, pričom jednotlivé roky boli vybrané náhodne.	101
Obr. 6.4: Vplyv parametrov na kvalitu simulácie. Čierne body zobrazujú hodnotu NS koeficientu pre model s nakalibrovanou hodnotou daného parametra. Šedé čiary zobrazujú priebeh hodnôt NS koeficientu pri postupnej zmene hodnôt daného parametra v hraniciach v ktorých bol hľadaný a pri fixnej hodnote všetkých ostatných parametrov.	103
Obr. 6.5: Priebeh Gaussovej chybovej funkcie nadobúdajúcej hodnoty $\langle -1,1 \rangle$	104
Obr. 6.6: Vplyv narastajúcej systematickej chyby zrážok na kvalitu simulácie odtoku z povodia.	104
Obr. 6.7: Vplyv narastajúcej systematickej chyby teplôt vzduchu na kvalitu simulácie odtoku z povodia.	105
Obr. 6.8: Vplyv narastajúcej systematickej chyby DPET na kvalitu simulácie odtoku z povodia.	105
Obr. 6.9: Vplyv narastajúcej náhodnej chyby zrážok na kvalitu simulácie odtoku z povodia.	106
Obr. 6.10: Vplyv narastajúcej náhodnej chyby teplôt vzduchu na kvalitu simulácie odtoku z povodia.	106
Obr. 6.11: Vplyv narastajúcej náhodnej chyby DPET na kvalitu simulácie odtoku z povodia.	107
Obr. 6.12: Porovnanie početnosti výskytu zrážkových (ľavý stĺpec) a bezzrážkových (pravý stĺpec) období určitého trvania.	109
Obr. 6.13: Porovnanie priemerného počtu zrážkových dní (ľavý stĺpec) a priemernej dĺžky zrážkových období (pravý stĺpec) v jednotlivých mesiacoch roku pre analyzované povodia.	110
Obr. 6.14: Porovnanie empirických a teoretických čiar CDF pre povodie Bystrica po Banskú Bystricu v mesiaci február a pre 1-denné zrážkové úhrny.	111
Obr. 6.15: Porovnanie priemerného zrážkového úhrnu v jednotlivých m-denných zrážkach pre povodia a) Bystrica po BB, b) Hron po BB, c) Hron po Brezno a d) Váh po LM.	114

Obr. 6.16: Porovnanie priemerných zrážkových úhrnov v jednotlivých mesiacoch.....	114
Obr. 6.17: Porovnanie histogramov (ľavý stĺpec) a čiar ECDF (pravý stĺpec) zostrojených pre pozorované a syntetické rady maximálnych ročných zrážkových úhrnov pre povodia: Bystrica po BB (a, b), Hron po BB (c, d), Hron po Brezno (e, f) a Váh po LM (g, h).	116
Obr. 6.18: Porovnanie pozorovaných a syntetických priemerných teplôt vzduchu v jednotlivých mesiacoch v povodiach: a) Bystrica po BB, b) Hron po BB, c) Hron po Brezno a d) Váh po LM.	117
Obr. 6.19: Porovnanie pozorovaných a syntetických priemerných teplôt vzduchu v jednotlivých dňoch roka v povodiach: a) Bystrica po BB, b) Hron po BB, c) Hron po Brezno a d) Váh po LM.	118
Obr. 6.20: Priemerné hodnoty pozorovaných (červená) a simulovaných (modrá) prietokov v jednotlivých dňoch roka vykreslených spolu s chybou vypočítanou ako absolútna hodnota rozdielu medzi pozorovanými a simulovanými hodnotami.	123
Obr. 6.21: ECDF čiary vykreslené pre rady pozorovaných (červená) a simulovaných (modrá) maximálnych ročných prietokov.	124
Obr. 6.22: Porovnanie kvality simulácie maximálnych ročných prietokov pre model bez (b) a so (a) separátnou simuláciou malých a veľkých prietokov.....	124
Obr. 6.23: Porovnanie medziročných odtokových režimov medzi pozorovanými (červená), simulovanými (modrá) a generovanými (zelená) prietokmi.	125
Obr. 6.24: ECDF čiary vykreslené pre rady pozorovaných (červená), simulovaných (modrá) a generovaných (zelená) maximálnych ročných prietokov.....	126
Obr. 6.25: Histogram (a, c, e, g) a ECDF čiary (b, d, f, h) zostrojené pre jednotlivé povodia.	128
Obr. 6.26: Rozdelenie sezón pre model zrážok na základe podobných priemerných zrážkových úhrnov v zrážkových dňoch v jednotlivých mesiacoch.	129
Obr. 6.27: Rozdelenie MEWP (tmavá modrá) spolu s pozorovanými strednými zrážkami (čierne body).	130
Obr. 6.28: Priemerné hodnoty pozorovaných (červená) a simulovaných (modrá) prietokov v jednotlivých dňoch roka vykreslených spolu s chybou vypočítanou ako absolútna hodnota rozdielu medzi pozorovanými a simulovanými hodnotami.	131
Obr. 6.29: ECDF čiary vykreslené pre rady pozorovaných (červená) a simulovaných (modrá) maximálnych ročných prietokov.	132
Obr. 6.30: CDF priemerných denných prietokov.	133
Obr. 6.31: CDF hodinových (kulminačných) prietokov.....	134
Obr. 6.32: Porovnanie odhadov N-ročných priemerných denných prietokov vypočítaných metódami KVHK, SCHADEX a Bayesovskou MCMC simuláciou bez zahrnutia historických povodní.	136
Obr. 6.33: Porovnanie odhadov N-ročných priemerných denných prietokov vypočítaných metódami KVHK, SCHADEX a Bayesovskou MCMC simuláciou so zahrnutými historickými údajmi.	137

- Obr. 7.1: Povodie Bystrica po BB: a) priemerné denné (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky a b) transformované (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky. Odhadnuté kulminačné prietoky boli poskytnuté SHMÚ. 139
- Obr. 7.2: Povodie Hron po BB: a) priemerné denné (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky a b) transformované (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky. Odhadnuté kulminačné prietoky boli poskytnuté SHMÚ. 140
- Obr. 7.3: Povodie Hron po Brezno: a) priemerné denné (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky a b) transformované (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky. Odhadnuté kulminačné prietoky boli poskytnuté SHMÚ. 140
- Obr. 7.4: Povodie Váh po LM: a) priemerné denné (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky a b) transformované (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky. Odhadnuté kulminačné prietoky boli poskytnuté SHMÚ. 140

ZOZNAM TABULIEK

Tab. 4.1: Popis parametrov z-o modelu KZOM a hranice parametrov použité pri jeho kalibrácii.....	62
Tab. 5.1: Základné informácie o povodiach použitých v tejto práci.	84
Tab. 5.2: Zoznam použitých zrážkomerných staníc v povodí Hron po Banskú Bystricu.	85
Tab. 5.3: Zoznam použitých klimatických staníc v povodí Hron po Banskú Bystricu... ..	86
Tab. 5.4: Zoznam použitých zrážkomerných staníc v povodí Hron po Brezno.	88
Tab. 5.5: Zoznam použitých klimatických staníc v povodí Hron po Brezno.	88
Tab. 5.6: Zoznam použitých zrážkomerných staníc v povodí Bystrica po Banskú Bystricu.	90
Tab. 5.7: Zoznam použitých klimatických staníc v povodí Bystrica po Banskú Bystricu.	90
Tab. 5.8: Zoznam použitých zrážkomerných staníc v povodí Váh po Liptovský Mikuláš.....	92
Tab. 5.9: Zoznam použitých klimatických staníc v povodí Váh po Liptovský Mikuláš.	93
Tab. 5.10: Zoznam použitých zrážkomerných staníc v povodí Jaloveckého potoka.	95
Tab. 5.11: Zoznam použitých klimatických staníc v povodí Jaloveckého potoka.	96
Tab. 6.1: Rády Markovových modelov odhadnuté pre jednotlivé kalendárne mesiace a povodia.	108
Tab. 6.2: Typy štatistických rozdelení pravdepodobnosti použitých pre modelovanie množstva zrážky v jednotlivých mesiacoch a pre m-denné zrážkové úhrny v povodí Bystrica po Banskú Bystricu.	111
Tab. 6.3: Typy štatistických rozdelení pravdepodobnosti použitých pre modelovanie množstva zrážky v jednotlivých mesiacoch a pre m-denné zrážkové úhrny v povodí Hron po Banskú Bystricu.	112
Tab. 6.4: Typy štatistických rozdelení pravdepodobnosti použitých pre modelovanie množstva zrážky v jednotlivých mesiacoch a pre m-denné zrážkové úhrny v povodí Hron po Brezno.	112
Tab. 6.5: Typy štatistických rozdelení pravdepodobnosti použitých pre modelovanie množstva zrážky v jednotlivých mesiacoch a pre m-denné zrážkové úhrny v povodí Váh po Liptovský Mikuláš.....	112
Tab. 6.6: Výsledky K-S testu na hladine významnosti 5%. Hodnoty $p < 0,05$ zamietajú nultú hypotézu, že dva rady pochádzajú z rovnakého štatistického rozdelenia.	115
Tab. 6.7: Obdobie použité pri kalibrácii jednotlivých povodí.....	120
Tab. 6.8: Nastavenia algoritmu harmonického prehľadávania použité pri kalibrácii z-o modelu. Hodnoty uvedené v hranatých zátvorkách znamenajú, že parameter sa iteráciu od iterácie menil od hodnoty vľavo až po hodnotu vpravo. Skratky hP a sP znamenajú hornú a spodnú hranicu príslušného parametra z-o modelu.	120
Tab. 6.9: Výsledky kalibrácie z-o modelov pre jednotlivé povodia.....	122
Tab. 6.10: Hodnoty NS koeficientu vypočítané pre jednotlivé povodia.	123

Tab. 6.11:Prevod medzi dobou opakovania N a pravdepodobnosťou dosiahnutia alebo prekročenia p.	126
Tab. 6.12:Koefficienty použité na transformáciu denných prietokov na hodinové (kulminačné).....	127
Tab. 6.13:Odhadnuté N-ročné prietoky z dennej a hodinovej (kulminačnej) ECDF čiary.	127
Tab. 6.14:Hodnoty NS koeficientu vypočítané pre jednotlivé povodia.	131
Tab. 6.15:Odhadnuté N-ročné prietoky z dennej a hodinovej CDF čiary.....	134

ZOZNAM SKRATIEK

AET	- aktuálna evapotranspirácia
AIC	- Akaike information criterion (Akaikeho informačné kritérium)
AMS	- Annual maxima series (rad ročných maxím)
ARCH	- Autoregressive conditional heteroskedasticity model
ARMA	- Autoregressive moving average model
BB	- Banská Bystrica
BIC	- Bayesian information criterion (Bayesovské informačné kritérium)
CDF	- Cumulative distribution function (kumulatívna distribučná funkcia)
DPET	- denná potenciálna evapotranspirácia
ECDF	- Empirical cumulative distribution function (empirická kumulatívna distribučná funkcia)
EDF	- Électricité de France
exp	- Exponenciálne rozdelenie
gam	- Gamma rozdelenie
gP3	- Generalizované Pareto rozdelenie III typu
gP4	- Generalizované Pareto rozdelenie IV typu
HM	- Harmony memory (pamäť harmónie)
HMM	- Hidden Markov model (Skrytý Markovov model)
HS	- Harmony search (harmonické prehľadávanie)
i.i.d.	- independent and identically distributed (nezávislé a rovnako rozdelené premenné)
IDW	- Inverse distance weighting (metóda inverznej váženej vzdialenosti)
JH	- jednotkový hydrogram
KGE	- Kling-Guptovo kritérium
K-S test	- Kolmogorov-Smirnovov test
KVHK	- Katedra vodného hospodárstva krajiny
KZOM	- Koncepčný zrážkovo-odtokový model
LM	- Liptovský Mikuláš
MCMC	- Markov Chain Monte Carlo simulácie
MEWP	- Multi-Exponential weather pattern
MSW	- Markov switching model
NS	- Nash-Sutcliffov koeficient
PDF	- Probability density function (funkcia hustoty pravdepodobnosti)
POT	- Peaks over threshold (metóda vrcholov nad hraničnou hodnotou)
SETAR	- Self exciting threshold autoregressive model
SCHADEX	- Simulation Climato-Hydrologique pour l'Appréciation des Débits EXtremes
ÚH SAV	- Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied
wbl	- Weibullovo rozdelenie
z-o	- Zrážkovo-odtokový

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha č. 1 – na priloženom CD

ÚVOD

Tak, ako v ostatných vedných disciplínach, aj v hydrológii ide vývoj rýchlymi krokmi dopredu. Množstvo metód, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi patrili medzi prelomové a inovatívne sú už prekonané a postupne nahrádzané novými, využívajúcimi najnovšie poznatky a postupy, aké súčasná moderná veda ponúka. Prudký rozvoj najmä v technických vedách vedie hydrológov k neustálemu prehodnocovaniu súčasných postupov a k ich postupnému zlepšovaniu. Jednou z oblastí hydrológie, ktorá je v poslednom období aktívna pri hľadaní nových postupov je časť inžinierskej hydrológie, zaoberajúca sa frekvenčnou analýzou prietokov a odhadom návrhových prietokových charakteristík.

Niekoľko desaťročí používané tradičné postupy, využívajúce štatistickú analýzu pozorovaných prietokov, sú postupne nahrádzané alebo dopĺňané novými, zväčša stochastickými postupmi. Najnovší vývoj v tejto oblasti je zameraný najmä na vytvorenie metód využívajúcich generátory počasia pre simulovanie syntetických zrážkových radov a zrážkovo-odtokové modely pre ich transformáciu na rady prietokov. Takýto prístup umožňuje pri frekvenčnej analýze využiť nie len rady prietokov, ktoré sú dostupné len pre niektoré miesta na toku, alebo v niektorých prípadoch nie sú dostupné vôbec, ale aj často hustejšiu sieť zrážkomerných staníc. Údaje o zrážkových úhrnoch sú často dlhšie ako prietokové rady a odhliadnuc od údajného vplyvu klimatických zmien na množstvo zrážok aj menej závislé od zmien v povodí (využitie územia, výstavba vodohospodárskych stavieb a protipovodňových opatrení). Zrážkové rady potom možno umelo predĺžiť pomocou generátorov počasia a pomocou zrážkovo-odtokových modelov ich transformovať na prietoky v ľubovoľnom mieste na toku. Dlhé syntetické prietokové rady potom možno použiť pri klasickej frekvenčnej analýze a odhade N-ročných prietokových charakteristík.

Pozornosť svetovej vedy je v súčasnosti sústredená na vývoj práve takýchto modelov, čo potvrdzuje aj európsky projekt COST Action ES0901 (FloodFreq), ktorý je zameraný na porovnanie už existujúcich metód na odhad extrémnych prietokov v jednotlivých zúčastnených krajinách a na vývoj nových metodík využívajúcich stochastické generátory počasia a kontinuálne simulovanie odtoku z povodia. Aktívnym účastníkom tohto projektu a projektu APVV 0496-10, zaoberajúcom sa hydrologickými extrémami, bol aj riešiteľ predkladanej dizertačnej práce.

Dizertačná práca sa zaoberá návrhom metodiky na odhad N-ročných prietokov s využitím generátorov počasia a kontinuálneho simulovania odtoku z povodia. Práca je členená do deviatich hlavných kapitol a viacerých podkapitol. Prvá kapitola je venovaná

opisu základných princípov frekvenčnej analýzy prietokov a rozdeľuje metódy frekvenčnej analýzy do 4 hlavných skupín. Princíp fungovania jednotlivých skupín a prehľad prác zaoberajúcich sa týmito prístupmi je takisto opísaný v prvej kapitole. Druhá kapitola dáva prehľad existujúcich zrážkovo-odtokových modelov a generátorov zrážok. Tretia kapitola pojednáva o tézach dizertačnej práce a definuje jej ciele. Štvrtá kapitola popisuje tri metódy frekvenčnej analýzy, ktoré boli použité v predkladanej práci. Ako prvá bola opísaná metóda KVHK, kde najväčší dôraz bol kladený na opis navrhnutého zrážkovo-odtokového modelu. Ako druhá bola opísaná francúzska metóda SCHADEX, ktorá slúži ako referenčná metóda pre posúdenie bezpečnosti všetkých priehrad vo Francúzsku. Ako posledná bola opísaná metóda využívajúca Bayesovské MCMC simulácie. Piata kapitola je venovaná opisu metód použitých pri spracovaní vstupných údajov a opis povodí použitých v predkladanej práci. Šiesta kapitola prezentuje výsledky práce. Siedma kapitola porovnáva jednotlivé časti modelov a pojednáva o výhodách respektíve nevýhodách tej ktorej metodiky. Ôsma kapitola sa zaoberá závermi práce pre prax. Posledná kapitola je venovaná záverom a zhodnoteniu prínosov dizertačnej práce. Prácu uzatvára zoznam použitej literatúry a vlastná publikačná činnosť.

1. FREKVENČNÁ ANALÝZA PRIETOKOV

Frekvenčná analýza prietokov zaberá významné miesto v modernej hydrológii. Systematický vývoj jej metód možno datovať niekedy na koniec devätnásteho a začiatok dvadsiateho storočia v období, keď sa pri návrhu a výstavbe vodohospodárskych stavieb, plánovaní výstavby v blízkosti vodných tokov alebo pri riadení protipovodňových opatrení začalo uvažovať s konceptom návrhového prietoku (Benson, 1968). Hlavnou úlohou frekvenčnej analýzy prietokov v inžinierskej hydrológii je dať do vzťahu veľkosť kulminácie prietokovej vlny a pravdepodobnosť jej prekročenia alebo dosiahnutia. Závislosť veľkosti kulminácie prietokovej vlny a pravdepodobnosti jej prekročenia alebo dosiahnutia potom umožňuje vykonať ekonomickú analýzu úžitkov a nákladov, na základe ktorej je možné rozhodnúť o veľkosti návrhového prietoku použitého pri návrhu vodohospodárskych stavieb, alebo typu a rozsahu protipovodňových opatrení (Chow, 1988). Vďaka tomu, že frekvenčná analýza prietokov a s ňou spojený odhad návrhových veličín má priamy vplyv na ochranu zdravia a majetku obyvateľstva a významne určuje cenu a bezpečnosť inžinierskych a vodohospodárskych stavieb, je už niekoľko desaťročí jednou z najaktívnejších oblastí výskumu v štatistickej hydrológii (Rao a Hamed, 2000). Napriek veľkej aktivite výskumu v tejto oblasti, je mnoho prác publikovaných len v rôznych vedeckých a odborných časopisoch prípadne v zborníkoch. Len málo z nich vychádza vo forme klasických knižných publikácií, ktoré by boli ľahko dostupné vodohospodárom a iným dotknutým osobám. To zapríčiňuje, že medzera medzi výskumom a praxou sa neustále rozširuje a transfer nových poznatkov do praxe je veľmi zložitý a pomalý (Rao a Hamed, 2000).

Nasledujúca kapitola sa venuje cieľom frekvenčnej analýzy prietokov, jej základným princípom a prístupom. Časť kapitoly je venovaná klasifikácii metód frekvenčnej analýzy do štyroch hlavných skupín, pričom princíp fungovania jednotlivých skupín je podrobne vysvetlený. Uvedené sú aj príklady metód patriacich do týchto skupín a odkazy na práce autorov, ktorí sa nimi zaoberajú. Opisom týchto metód sa autor zaoberal už vo svojej minimovej práci, ktorá obsahuje okrem spomenutých častí aj kapitolu venujúcu sa historickému vývoju metód frekvenčnej analýzy (pozri Valent, 2012).

1.1. Pravdepodobnosť, doba opakovania a základné princípy

Cieľom frekvenčnej analýzy prietokov je kvantifikácia výskytu, ktorú možno vyjadriť ako pravdepodobnosť dosiahnutia alebo prekročenia prietoku danej veľkosti v ľubovoľnom

čase. To znamená, že ak máme rad kontinuálnych pozorovaní prietokov, tak pravdepodobnosť, že ľubovoľný pozorovaný prietok Q bude rovný, alebo väčší ako Q' možno vyjadriť ako

$$p = \Pr(Q \geq Q') \quad (1.1)$$

V inžinierskej praxi je z dôvodu ťažšej interpretovateľnosti pojem pravdepodobnosť prekročenia nahradený priemernou dobou opakovania. Tá vyjadruje priemernú dĺžku obdobia v rokoch, za ktorú je prietok danej veľkosti dosiahnutý alebo prekročený. Prietok s pridelenou dobou opakovania sa potom označuje ako N-ročný, kde N je priemerná doba opakovania. Vzájomný vzťah medzi pravdepodobnosťou prekročenia alebo dosiahnutia určitého maximálneho ročného prietoku a jeho priemernou dobou opakovania (N-ročnosťou) možno vyjadriť ako

$$T = \frac{1}{p} \quad (1.2)$$

kde T vyjadruje dlhodobý priemerný interval v rokoch medzi dvoma prietokmi väčšími ako Q' a p pravdepodobnosť jeho dosiahnutia alebo prekročenia.

Základným predpokladom frekvenčnej analýzy prietokov je rad pozorovaných prietokov, ktorý je dostupný v dostatočne malom časovom kroku (menší časový krok zvýši pravdepodobnosť zachytenia kulminačného prietoku) a za dostatočne dlhé obdobie. Analyzovaný rad pozorovaných prietokov tvorí najčastejšie súbor maximálnych ročných prietokov (AMS – „*annual maxima series*“). Výrazným nedostatkom použitia radu AMS je, že z každého roku je vybraný vždy len jeden maximálny prietok, a to aj za predpokladu, že prietok porovnateľnej veľkosti bol dosiahnutý niekoľkokrát v roku. Veľkosť súboru takéhoto radu je presne determinovaná dĺžkou pozorovaného radu prietokov (počet pozorovaných rokov), čo môže spôsobiť problém s nedostatočnou dĺžkou analyzovaného radu. Alternatívnym prístupom k vytvoreniu analyzovaného radu prietokov je použitie všetkých prietokov presahujúcich určitú prahovú hodnotu (metóda POT – „*peaks over threshold*“). Táto hranica je väčšinou nastavená tak, aby zahrňovala v priemere viac ako 1 hodnotu prietoku v roku (Kite, 1977). Týmto spôsobom je možné z rovnakého obdobia pozorovaní zostrojiť väčší súbor prietokov pre potreby frekvenčnej analýzy, a tým spresniť odhad N-ročného prietoku. Pri použití POT metódy však hrozí, že jednotlivé povodňové vrcholy budú navzájom na sebe závislé (Chow, 1988). Cunnane (1989) vo svojej práci tvrdí, že AMS metóda je štatisticky efektívnejšia ako POT metóda pre $\lambda < 1,65$, kde λ je priemerný

počet povodňových vrcholov v jednom roku zahrnutých do radu získaného POT metódou. Vzťah medzi pravdepodobnosťou prekročenia alebo dosiahnutia určitého prietoku vypočítanou z radov získaných AMS a POT metódou vyjadruje Langbeinov vzorec (Langbein, 1949):

$$p_{AMS} = 1 - e^{-p_{POT}}, \quad (1.3)$$

kde p_{AMS} je pravdepodobnosť dosiahnutia alebo prekročenia AMS radov a p_{POT} je priemerná ročná frekvencia POT radov. Zo vzťahov (1.2) a (1.3) možno vyjadriť aj transformáciu medzi dobami opakovania vypočítanými z radov AMS a POT:

$$T_{AMS} = \frac{1}{1 - e^{-\frac{1}{T_{POT}}}} \quad (1.4)$$

kde T_{AMS} a T_{POT} sú doby opakovania pre rady vypočítané AMS a POT metódami. V tejto práci budeme ďalej uvažovať iba s radmi zostavenými AMS metódou.

Pri odhade N-ročných extrémnych prietokov je nutné počítať s niekoľkými neistotami. Hlavným zdrojom týchto neistôt sú neistoty vyplývajúce z kvality a kvantity pozorovaných údajov. Najčastejšie problémy spôsobujú najmä nedostatočná dĺžka radov povodňových prietokov (alebo zrážok pri použití zrážkovo-odtokových modelov), vnášajúca pomerne veľkú neistotu do odhadu prietokov s veľmi nízkou pravdepodobnosťou dosiahnutia alebo prekročenia. Samostatným problémom týkajúcim sa vstupných údajov, je potreba odhadovať extrémne prietoky aj na miestach bez pozorovania, k čomu dochádza vo veľkom množstve prípadov, keďže zariadenia na zber údajov sú rozmiestnené nerovnomerne, a iba na niektorých miestach na toku (alebo povodí v prípade zrážkomerných staníc), pričom v niektorých povodiach nemusia byť vôbec.

Zavedenie zrážkovo-odtokových modelov do frekvenčnej analýzy prietokov prináša celú radu ďalších neistôt (Gupta a kol., 2005). Zrážkovo-odtokový model je len určitým priblížením reálneho stavu, ktorý zjednodušuje procesy ovplyvňujúce tvorbu odtoku, pričom nie všetky musí zahrnúť. Výber správneho modelu je tiež veľmi dôležitý, keďže rôzne modely boli vyvinuté pre rôzne prostredia alebo účely, a teda ich použitie na iných územiach môže byť nesprávne (Beven, 2005). Keďže zrážkovo-odtokové modely sú len zjednodušením skutočných procesov v povodí, tak môžu obsahovať rôzne empirické vzťahy s parametrami, ktoré nemožno priamo odmerať na povodí. Takéto parametre je potom potrebné odhadnúť, alebo kalibrovať inými matematicko-štatistickými postupmi vnášajúcimi do problému ďalšiu neistotu (Gupta a kol., 2005).

1.2. Rozdelenie metód frekvenčnej analýzy prietokov

Viac ako storočie výskumu v oblasti frekvenčnej analýzy prietokov a odhadu extrémnych návrhových veličín dalo vzniknúť pomerne veľkému množstvu rôznych prístupov a metód riešiacich túto problematiku. Jednotlivé prístupy zahŕňajú okrem metód na orientačný odhad návrhových veličín, aj vysoko sofistikované postupy využívajúce najnovšie poznatky matematicko-štatistickej analýzy, priestorového modelovania pohybu vody v povodí, alebo metód diaľkového prieskumu Zeme. Tie umožňujú získať vysoko kvalitné vstupné údaje, ktoré sú použité pri tak významných úlohách, akými sú posúdenie bezpečnosti dôležitých stavieb ako priehrad, protipovodňových opatrení veľkých miest alebo nukleárných zariadení. Rozdelenie jednotlivých metód frekvenčnej analýzy prietokov vo svojich prácach udáva viacero autorov, pričom z dostupných štúdií najlepší a najaktuálnejší prehľad možno nájsť v práci Lamba (2005). Ten zatriedil metódy frekvenčnej analýzy do štyroch skupín:

- štatistické metódy,
- metódy odvodených rozdelení pravdepodobnosti,
- metódy využívajúce epizódne simulovanie odtoku,
- metódy využívajúce kontinuálne simulovanie odtoku.

Metódy frekvenčnej analýzy prietokov možno klasifikovať aj na základe typu použitej štatistickej analýzy pozorovaných povodňových charakteristík. Podľa toho frekvenčnú analýzu delíme na metódy využívajúce (Salvadori a kol., 2007):

- jednorozmernú štatistickú analýzu,
- viacrozmernú štatistickú analýzu.

Nasledujúca časť práce podrobnejšie opisuje jednotlivé typy frekvenčnej analýzy. Hlavný dôraz pri opise jednotlivých typov je kladený na vysvetlenie základných princípov ich fungovania a opis vybraných najčastejšie používaných modelov.

1.2.1. Štatistické metódy

Základom štatistického prístupu pri frekvenčnej analýze prietokov je, aby analyzovaný rad kulminačných prietokov bol tvorený navzájom nezávislými a rovnako rozdelenými náhodnými premennými (známe ako i.i.d. – „*independent and identically distributed*”) a aby sa správal podľa toho istého štatistického rozdelenia. Dôsledkom je predpoklad, že rad pozorovaných maximálnych ročných prietokov sa riadi určitým štatistickým rozdelením. Snahu určiť o aké štatistické rozdelenia ide dokumentuje viacero štúdií porovnávajúcich

viacero typov rozdelení (pozri napr. Bobée a Rasmussen, 1995; Clarke, 1994; Institute of Hydrology, 1999; Reimann, 1989). Z radu pozorovaných maximálnych prietokov možno odhadnúť typ a parametre štatistického rozdelenia, ktorým sa daný rad riadi. Vhodné štatistické rozdelenie možno použiť na extrapolovanie čiary prekročenia alebo dosiahnutia prietokov, z ktorej sú odhadované extrémne prietoky s veľmi malou pravdepodobnosťou. Jedným zo základných predpokladov pri takomto spôsobe odhadu extrémnych prietokov je, že proces tvorby odtoku z povodia sa v čase nemení.

Ďalším predpokladom pri štatistickej metóde je, aby pozorovaný rad bol stacionárny a homogénny (veľkosť povodne by nemala byť ovplyvnená prírodnými alebo antropogénnymi zmenami vplývajúcimi na tvorbu odtoku z povodia). V praxi je takýto stav niekedy len veľmi ťažko dosiahnuteľný, keďže mnoho našich povodí prešlo v posledných desaťročiach značnými zmenami, týkajúcimi sa využitím územia (napr. odlesňovanie, intenzívne poľnohospodárstvo), ale aj priamymi zásahmi do koryta toku (úprava korýt tokov, výstavba priehrad, hrádzí, hatí a iných vodohospodárskych stavieb). V poslednej dobe sa nosnou témou stali taktiež klimatické zmeny potenciálne ovplyvňujúce množstvo a frekvenciu zrážok, ako aj zvýšenie teploty vzduchu vplývajúcej na veľkosť výparu, akumuláciu a topenie snehovej pokrývky.

Vzťah medzi prietokom Q a pravdepodobnosťou p (alebo dobou opakovania T) graficky znázorňuje čiara prekročenia maximálnych prietokov, z ktorej možno jednoducho odhadnúť prietok prislúchajúci ľubovoľnej dobe opakovania (alebo pravdepodobnosti dosiahnutia alebo prekročenia). V tomto zmysle je veľmi dôležité hovoriť len o odhade, keďže na spoľahlivé určenie prietoku prislúchajúceho určitej pravdepodobnosti by sme potrebovali dlhý rad pozorovaní, čo v praxi väčšinou nie je možné. Nároky na dĺžku pozorovaného radu sú tým väčšie, čím extrémnejší prietok chceme odhadnúť (nižšia pravdepodobnosť prekročenia alebo dlhšia doba opakovania). Problém nastáva najmä vtedy, keď je potrebné odhadnúť pravdepodobnosť dosiahnutia alebo prekročenia takého prietoku, ktorý ešte nebol nameraný (Lamb, 2005).

Cunderlik a Burn (2003) vo svojej práci ukázali, že aj slabý trend v rade pozorovaných maximálnych prietokov, ovplyvňujúci jeho stacionaritu, spôsobí významnú zmenu v hodnote odhadovaného extrémneho prietoku. Aj tento problém však možno prekonať zakomponovaním trendovej analýzy do odhadu pravdepodobnosti výskytu extrémneho prietoku (napr. Clarke, 2003). Bežne používanými metódami pri odhade parametrov štatistických rozdelení sú metóda maximálnej vierohodnosti (z angl. „*maximum*

likelihood“), metóda PWM (z angl. „*probability weighted moments*“) (Davison a Smith, 1990; Wang, 1991) alebo metóda L-momentov (Hosking, 1990; Hosking a Wallis, 2005). Faktormi limitujúcimi presnosť a spoľahlivosť odhadov návrhových prietokov sú hlavne spoľahlivosť a presnosť meraných prietokov, správny výber štatistického rozdelenia a jeho robustnosť na celom intervale prietokov.

Keďže rady pozorovaných prietokov len zriedkakedy prekonajú dĺžku 60 rokov, tak odhad maximálnych prietokov pre vysoké doby opakovania (viac ako 100 rokov) prináša so sebou pomerne veľkú neistotu. Jedným spôsobom ako rozšíriť rad pozorovaných prietokov a znížiť neistotu pri odhade je použiť prietoky merané v iných staniaciach (povodiach) s podobnými vlastnosťami. Kombinácia dát z rôznych oblastí sa nazýva regionálna frekvenčná analýza, pričom pôvodný systém kombinovania dát zo susedných regiónov (napr. National Environment Research Council, 1975; Remiášová a kol., 2011; Kohnová a kol., 2006) bol nahradený systémom hľadania podobných regiónov na základe fyzicko-geografických a hydrologických vlastností povodia (napr. Acreman a Wiltshire, 1989; Burn, 1990; Hosking a Wallis, 2005). Regionalizáciu možno použiť aj pri odhade extrémnych prietokov na miestach bez pozorovania. Medzi výhody regionálnej frekvenčnej analýzy patrí schopnosť použiť údaje z viacerých staníc, relatívna jednoduchosť výpočtov a veľmi dobre rozpracovaná teória odhadu štatistických rozdelení.

Určitým nedostatkom štatistických metód je, že ich nemožno použiť pre lepšie porozumenie tvorby odtoku v povodí, a taktiež v povodiach, kde proces generovania odtoku je výrazne ovplyvnený prírodnými, alebo umelými zmenami v akumulácii vody v povodí (napr. vplyv protipovodňových opatrení alebo nádrží).

Až doteraz sme sa zaoberali tradičnou jednorozmernou frekvenčnou analýzou prietokov, pri ktorej sa odhaduje pravdepodobnosť výskytu určitého kulminačného prietoku. Pri niekoľkých praktických úlohách je potrebné modelovať vplyv komplexných protipovodňových opatrení na výšku povodňovej vlny. V takomto prípade je potrebné uvažovať aj s objemom a trvaním povodňovej vlny. V skutočnosti však pri návrhu protipovodňových opatrení (napr. poldrov a ochranných hrádzí) treba zohľadniť nie len veľkosť kulminačného prietoku, ale aj objem a trvanie povodňovej vlny. Jednotlivé povodňové charakteristiky sú navzájom závislé, obyčajne sa neriadia normálnym rozdelením a taktiež majú väčšinou rozdielny typ marginálneho rozdelenia pravdepodobnosti. Snahy dať do súvislosti jednotlivé charakteristiky povodne (prietok, objem a trvanie) a zistiť ich spojenú pravdepodobnosť výskytu existovali už v minulosti

(Ashkar a Rousselle, 1982; Krstanovic a Singh, 1987; Correia, 1987; Sackl a Bergmann, 1987; Singh a Singh, 1991; Yue a kol. 1999; Yue, 2001a,b; Goel a kol., 1998). V týchto prácach boli použité rôzne metódy viacrozmernej štatistickej analýzy, ktoré však možno použiť len s prijatím niekoľkých obmedzujúcich predpokladov. Jedným z nich je, že všetky povodňové charakteristiky (prietok, objem a trvanie) majú rovnaký typ marginálneho rozdelenia pravdepodobnosti.

Novým prístupom pri viacrozmernej štatistickej analýze je použitie kopúl, ktoré ako prvý predstavil Sklár (1959). Kopule sú funkcie, ktoré vyjadrujú závislosť medzi jednotlivými premennými zbavenými ich marginálií. Problém pozostáva len zo správneho určenia marginálnych rozdelení pravdepodobnosti jednotlivých premenných a z určenia typu kopule. Existuje niekoľko typov (rodín) kopúl, pričom Nelsen (1999) uvádza, že na hydrologickú analýzu sú najvhodnejšie Archimedovské kopule, umožňujúce pozitívnu ale aj negatívnu koreláciu medzi hydrologickými premennými. Pre použitie kopúl vo frekvenčnej analýze prietokov pozri napr. (Papaioannou a kol., 2014).

1.2.2. Metódy využívajúce epizódne simulovanie odtoku

Epizódne metódy patrili až do konca dvadsiateho storočia, ktoré prinieslo rozšírenie počítačového simulovania odtoku z povodia, medzi najpoužívanejšie spôsoby odhadu extrémnych prietokov. Epizódne modely sú založené na teórii jednotkového hydrogramu (Lamb, 2005), ktorú ako prvý vypracoval americký hydrológ Sherman (1932). Metóda jednotkového hydrogramu (JH) je empirický model, ktorého výsledkom je hydrogram prietokovej vlny vzniknutej ako odpoveď povodia na efektívny alebo návrhový dažď. Jednotkový hydrogram ako nástroj simulujúci odtok z povodia charakterizuje dobu koncentrácie vody v povodí a odhaduje jej straty spôsobené rôznymi faktormi ako napr.: intercepciou, infiltráciou, povrchovou retenciou a výparom. Je to taký hydrogram, ktorý je vyvolaný dažďom určitého trvania rovnomerne plošne a časovo rozloženého, ktorý vyvolá odtokovú výšku rovnú zvolenej jednotke. Pri metóde jednotkového hydrogramu uvažujeme s niekoľkými zjednodušujúcimi predpokladmi:

- Dažď je rovnomerne rozmiestnený po celom povodí, pričom jeho intenzita sa v čase nemení.
- Pre hydrogramy vyvolané dažďami rovnakého trvania, ale rôznej výšky zrážok platí, že objemy oboch hydrogramov sú úmerné zrážkam, ktoré ich vyvolali (princíp úmernosti).

- Pre hydrogramy vyvolané za sebou nasledujúcimi dažďami rovnakého trvania a rovnakej výšky platí, že výsledný hydrogram získame sčítaním hydrogramov prislúchajúcich k jednotlivým zrážkovým úhrnom (princíp superpozície).
- Uvažujeme s lineárnym modelom odpovede povodia na vstupný dažď. To znamená, že ak vstupný dažď je n násobkom dažďa, ktorý vyvolá JH, potom aj výsledný hydrogram je n násobkom JH (pozri napr. Reddy, 2005).

Napriek tomu, že uvedené zjednodušenia sa javia byť zásadné, chyby v odhade veľkosti kulminačného prietoku a objemu povodňovej vlny sú akceptovateľné, hlavne ak sú pri kalibrácii modelu použité dáta z dostatočne veľkých povodní (s dobou opakovania aspoň 10 rokov) (Lamb, 2005). Rovnako dôležitá je taktiež veľkosť povodia, ktorá by sa mala pohybovať v rozmedzí od 10 až po 100 km² (Lamb, 2005), pri ktorých ešte možno zanedbať priestorovú variabilitu zrážok a reakcie povodia na efektívny dažď určitej intenzity (iná v horských oblastiach ako v nížinách).

Modely využívajúce metódu jednotkového hydrogramu sú spojené s modelom strát kvantifikujúcim straty vody na povodí, ktorého výsledkom je tzv. efektívna zrážka. Existuje niekoľko modelov strát od fyzikálnych až po koncepčné, používajúce ako fyzikálne (hydraulická vodivosť), tak aj empirické parametre (parametre akumulácie vody). Keďže epizódne modely sú väčšinou používané na úlohy, kde detailné fyzikálne modelovanie nie je potrebné, tak najčastejšie používanými modelmi strát sú jednoduché empirické modely nevyžadujúce veľké množstvo vstupných údajov (Lamb, 2005).

Príkladom využitia empirického modelu strát je model amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA Soil Conservation Service, 1985), kde odtok z povodia Q je funkciou zrážok P , počiatkových strát S_1 a maximálnych možných strát S_2 . Výpočet odtoku sa riadi podľa nasledovného vzťahu:

$$Q = \frac{(P - S_1)^2}{(P - S_1 + S_2)} \approx \frac{(P - 0.2S_1)^2}{(P + \sim 0.8S_2)} \quad (1.5)$$

Hodnotu parametra S možno odhadnúť za pomoci fyzicko-geografických údajov o povodí. Keďže uvedený model je čisto empirický, jeho použitie mimo územia, pre ktoré bol kalibrovaný je problematické (pozri napr. Spál a kol., 2011 a 2013).

Podobný model bol vyvinutý aj vo Veľkej Británii (Natural Environmental Research Council, 1975) a využíva koncept percenta odtoku (PR – „percentage runoff“). Tento model sa nazýva FSR model a možno ho vyjadriť ako:

$$PR = SPR + DPR_{CWI} + DPR_{RAIN} \quad (1.6)$$

kde SPR je parameter štandardného percenta odtoku, DPR_{CWI} reprezentuje príspevok predchádzajúcej vlhkosti povodia a DPR_{RAIN} je funkcia množstva zrážky. PR potom vyjadruje percentuálne množstvo zrážky, ktorá sa nepodieľa na tvorbe odtoku.

Jednou z výhod epizódnych modelov oproti štatistickým prístupom opísaným v predošlej časti je, že epizódne modely využívajú vo veľkej miere údaje o zrážkach, ktoré sú dostupnejšie a vo väčšine prípadov aj početnejšie ako údaje o prietokoch. Medzi ich nevýhody patrí potreba urobiť niekoľko zjednodušení týkajúcich sa najmä strát. Ako ďalší nedostatok možno uviesť neschopnosť modelu poskytnúť detailnejšie informácie o fyzikálnych procesoch tvorby odtoku prebiehajúcich v povodí.

1.2.3. Metódy frekvenčnej analýzy pomocou kontinuálnej simulácie

Vo frekvenčnej analýze prietokov pod pojmom metódy využívajúce kontinuálne simulovanie rozumieme také metódy, ktoré využívajú zrážkovo-odtokové modely na kontinuálnu simuláciu odtoku z povodia. Odtok z povodia je najčastejšie simulovaný v dennom alebo hodinovom kroku, čo je dané dostupnosťou vstupných údajov, ale nie sú zriedkavosťou ani modely fungujúce v menšom ako hodinovom alebo väčšom ako dennom kroku. Väčšina zrážkovo-odtokových modelov popri simulácii odtoku simuluje aj iné hydrologické procesy ako napr. vodnú hodnotu snehu, stav nasýtenia povodia alebo aktuálny výpar, čo umožňuje identifikovať aj hlavnú príčinu povodne. Simulovaný rad prietokov potom možno pomocou klasických štatistických metód frekvenčnej analýzy použiť na získanie návrhových prietokových charakteristík, a to nie len na odhad extrémnych prietokov, ale aj im prislúchajúcim objemom a dobou trvania jednotlivých povodňových vln. Jednou z výhod simulovania pri odhade návrhových povodňových charakteristík je využitie viacerých typov klimatických údajov (napr. zrážky, evapotranspirácia, teplota vzduchu, rýchlosť vetra, vlhkosť pôdy, slnečný svit, a i.) a fyzicko-geografických informácií o povodí (napr. topológia, sklonitosť, orientácia svahu, využitie územia, typy pôd, a i.) umožňujúcich vytvárať aj vysoko sofistikované modely simulujúce viaceré odtokotvorné procesy. Modely simulovania môžu byť použité aj v rôznych štádiách zaoberajúcich sa napr. vplyvom zmeny klímy alebo využitia územia na odtokový režim povodia.

Napriek tomu, že počiatky počítačového modelovania zrážkovo-odtokového procesu možno datovať na začiatok šesťdesiatych rokov minulého storočia, až koniec sedemdesiatych rokov a rozvoj výpočtovej techniky umožnil spojiť zrážkovo-odtokové

modely so stochastickými zrážkovými modelmi (známe aj ako generátory počasia) umožňujúcim generovanie rôznych vstupných údajov (ako napr. zrážky a teploty vzduchu). Takéto spojenie umožňuje generovať ľubovoľne dlhý syntetický rad vstupných údajov s rovnakými štatistickými vlastnosťami ako v prípade pozorovaných radov. Tieto údaje sú potom transformované kontinuálnym zrážkovo-odtokovým modelom na rovnako dlhý syntetický rad prietokov, ktorého výhodou je, že môže obsahovať extrémnejšie prietoky ako v pozorovanom rade. Veľká dĺžka takto získaného radu prietokov (napr. aj 10000 rokov) zväčšuje pravdepodobnosť výskytu vzácnych kombinácií nepriaznivých faktorov, akými sú napr. extrémne dažde a rýchle topenie snehu.

Frekvenčná analýza využívajúca kontinuálnu simuláciu odtoku pozostáva z nasledujúcich 3 krokov:

- krok 1: zabezpečenie radov pozorovaných alebo generovaných vstupných údajov,
- krok 2: modelovanie zrážkovo-odtokového procesu a získanie radu prietokov,
- krok 3: frekvenčná analýza prietokov a odhad potrebných povodňových charakteristík.

1.2.4. Metódy odvodených rozdelení pravdepodobnosti

Ďalším prístupom pri frekvenčnej analýze prietokov a následným odhadom extrémnych prietokových charakteristík je použitie metód odvodených rozdelení pravdepodobnosti. Dôležitou prácou v tejto oblasti je publikácia amerického hydrológa Eaglesona (1972), ktorý stojí za zrodom metód odvodených rozdelení pravdepodobnosti. Princípom týchto metód je kombinácia modelu štatistického rozdelenia efektívnych zrážok a silne zjednodušeného matematického modelu pohybu vody v povodí. Využitím týchto metód sa podarilo spojiť frekvenčnú analýzu prietokov s fyzikálnymi parametrami opisujúcimi vlastnosti povodia. To umožňuje použitie týchto metód na odhad extrémnych prietokov aj na miestach bez pozorovaní, alebo na extrapoláciu odhadov z povodí s malým množstvom meraných údajov (Eagleson, 1972).

Eagleson vo svojom modeli uvažuje s tým, že intenzita a trvanie efektívnej zrážky sú nezávislé náhodné premenné, ktoré sa riadia exponenciálnym rozdelením pravdepodobnosti. Ďalším zjednodušujúcim predpokladom je, že zrážka je efektívna iba na určitej časti povodia A_r generujúcej priamy odtok. Túto čiastočnú plochu možno určiť priamo z fyzikálnych vlastností povodia a dlhodobej klímy. Eaglesonov model uvažuje ako s povrchovým odtokom, tak aj s prúdením vody v koryte, kde oba typy odtoku sú riešené metódou

kinematickej vlny zjednodušujúcej povodie na dve symetrické roviny, z ktorých voda odteká do lineárneho kanálu. Napriek tomu, že metóda kinematickej vlny predstavuje veľké zjednodušenie pohybu vody v povodí, dáva pomerne dobré výsledky pre povodia s rôznymi charakteristikami (Singh, 2002). Napriek tomu, že uvedená metodika uvažuje s niektorými mechanizmami tvorby odtoku, kvôli pomerne zložitému analytickému odvodzovaniu štatistického rozdelenia výskytu prietokov, niektoré procesy tvorby odtoku nemožno použiť.

Okrem Eaglesona existuje niekoľko ďalších autorov, ktorí sa zaoberajú vývojom metód odvodených rozdelení pravdepodobnosti. Jednou z ich motivácií je aj vytvorenie teórie vysvetľujúcej vznik odtoku v povodí, ktorá by mohla priniesť nové pohľady aj na frekvenčnú analýzu prietokov. Ako príklad prác zaoberajúcich sa metódami odvodených rozdelení pravdepodobnosti možno uviesť napr.: Rodriguez-Iturbe a Valdes (1979), Rodriguez-Iturbe a kol. (1982), Hebsona Wood (1982), Wood a Hebson (1986), Sivapalan a Blöschl (1998), Loukas (2002), De Michele a Salvadori (2002), Bocchiola a Rosso (2009), Iacobellis a kol. (2011).

2. PREHLAD ZRÁŽKOVO-ODTOKOVÝCH MODELOV

A GENERÁTOROV POČASIA

V poslednom desaťročí možno vo frekvenčnej analýze prietokov pozorovať snahu využiť neustále sa zlepšujúce generátory počasia a spojiť ich so zrážkovo-odtokovými modelmi, ktoré si vybudovali pevné a nezastupiteľné miesto v inžinierskej hydrologii. Vďaka zlepšujúcemu sa poznaniu v oblasti tvorby a fyziky počasia, ale aj rozvoju zložitých štatistických metód, dosiahli generátory počasia takej úrovne, že umožňujú generovať ľubovoľne dlhé syntetické rady klimatických údajov s totožnými štatistickými vlastnosťami ako v prípade pozorovaných radov. Túto skutočnosť sa snažia hydroológovia využiť a s použitím klasických zrážkovo-odtokových modelov rozšíriť rady pozorovaných prietokov o syntetické prietokové rady. Tie pritom nehovoria nič o tom, ako sa bude vyvíjať prietok v budúcnosti, ale výrazným spôsobom pomáhajú replikovať súčasný odtokový režim a rozširujú ho o vzácne kombinácie podmienok tvorby povodní. Ostávajúca časť tejto kapitoly dáva stručný prehľad o základných princípoch, klasifikácii a najpoužívanejších generátorov počasia a zrážkovo-odtokových modeloch.

2.1. Zrážkovo-odtokové modely

Všeobecne pod pojmom model možno rozumieť určité schematické znázornenie javu alebo procesu. V hydrologii najčastejšie hovoríme o matematických modeloch, ktoré sú charakterizované na základe súboru rovníc a premenných, popisujúcich vzájomné vzťahy medzi jednotlivými zložkami hydrologického cyklu. Rovnice použité v matematickom modeli reprezentujú základné fyzikálne, alebo iné zákony, ktoré sú za splnenia určitých podmienok a predpokladov považované za platné pre skúmaný objekt alebo jav (Kalaš, 2006). Predmetom nášho záujmu v tejto práci je špeciálna skupina hydrologických modelov a síce zrážkovo-odtokové modely.

Zrážkovo-odtokový model predstavuje určité zjednodušenie v skutočnosti veľmi komplexných a zložitých hydrologických procesov. Jeho skúmanie prináša niektoré užitočné poznatky o hydrologických procesoch a o tvorbe odtoku z povodia. Zrážkovo-odtokový model možno označiť ako model matematický, ktorý zjednodušene vyjadruje kvantitatívny vzťah medzi vstupnými a výstupnými veličinami hydrologického systému (Daňhelka a kol., 2003), pričom jednotlivé procesy sú prevažne fyzikálneho charakteru a pôsobia na vstupné veličiny tak, že ich transformujú na výstupné. Takýto matematický model tiež možno označiť ako určitý algoritmus popisujúci štruktúru a chovanie sa systému (Clarke, 1973).

Zrážkovo-odtokové modelovanie našlo široké uplatnenie vo veľkom počte oblastí, a to nie len v hydrológii pri riešení rôznych úloh akými sú predpovedanie prietokov, protipovodňová ochrana, alebo modelovanie vodného režimu krajiny, ale aj v iných oblastiach ľudského snaženia ako napr. v poľnohospodárstve, energetike, a i. Keďže zrážkovo-odtokový model je len určitým zjednodušením fyzikálnych procesov prebiehajúcich v povodí, tak neexistuje žiadny univerzálny model, ktorý by bolo možné použiť pri riešení všetkých úloh v ľubovoľnom prostredí. Taktiež dostupnosť meraných vstupných údajov a informácií o povodí sa líši z povodia na povodie. Všetko toto má za následok, že v súčasnej dobe existuje nepreberné množstvo rôznych modelov od pomerne jednoduchých až po komplexné, vysoko sofistikované modely, zahrňujúce väčšinu známych hydrologických procesov ovplyvňujúcich tvorbu odtoku z povodia. Paradoxom je, že vysoká komplexnosť modelu ešte nezaručuje lepší výsledok (Beven, 2005), čo je spôsobené tým, že pridaním komplexnosti vnášame do modelu väčšie množstvo parametrov, ktorých odhad alebo kalibrácia so sebou prinášajú pomerne veľké množstvo neistoty. Komplexnejšie modely majú z tohto dôvodu viac stupňov voľnosti, čo sa môže prejaviť napr. na väčšej neistote pri predpovedaní prietokov. Také veľké množstvo rôznych zrážkovo-odtokových modelov so sebou prináša problém spojený so správnym výberom modelu. Správnym výberom modelu sa vo svojej práci zaoberá Beven a Freer (2001), ktorý pripúšťa, že aj napriek veľkému množstvu modelov nemusí vždy existovať model vyhovujúci všetkým našim požiadavkám. Riešením takéhoto problému, môže byť vytvorenie vlastného, alebo úprava už existujúceho modelu, resp. použitie modelu pri ktorom nevyhovujúce kritériá ešte možno akceptovať.

2.1.1. Klasifikácia zrážkovo-odtokových modelov

Pri zrážkovo-odtokových modeloch možno rozoznať niekoľko vývojových vetiev podľa ktorých sú modely klasifikované na základe vzájomných podobností. Klasifikáciou zrážkovo-odtokových modelov sa zaoberalo viacero autorov, z ktorých možno spomenúť napr. Clarke (1973) alebo Wheather a kol. (1993). Pomerne dobrý prehľad o jednotlivých typoch zrážkovo-odtokových modeloch dáva klasifikácia podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO - „*World Meteorological Organization*“), ktorú spracovali Becker a Serban (1990). Táto klasifikácia rozdeľuje zrážkovo-odtokové modely podľa niekoľkých kritérií.

Klasifikácia podľa účelu použitia

Podľa tohto princípu delíme zrážkovo-odtokové modely do troch kategórií:

- modely používané v operatívnej hydrológii,
- modely používané pri návrhovej a projekčnej činnosti v oblasti vodného hospodárstva,
- modely používané vo výskumnej sfére.

V prípade modelov používaných v operatívnej hydrológii ide o také modely, ktoré ako vstupné údaje používajú stavové veličiny a aktuálne meteorologické a klimatické dáta z automatických staníc alebo radarov. Dáta sú modelu poskytované okamžite prostredníctvom internetu alebo iných informačných kanálov, pričom najväčší dôraz je kladený na rýchlosť výpočtu a prevedenie na krátkodobú predpoveď prietoku alebo vodného stavu. Tento typ modelov je najčastejšie používaný v protipovodňovej ochrane ako súčasť rôznych systémov včasného varovania (Jeníček, 2012).

V druhom prípade možno hovoriť o modeloch používaných najmä pri návrhu rôznych vodohospodárskych stavieb, kde je veľmi dôležité správne odhadnúť niektoré návrhové charakteristiky povodňových prietokov, ktoré by mohli mať vážny vplyv na životnosť vodohospodárskeho diela (Hladný a Nacházel, 2001). Takéto modely sa používajú najmä pri riešení úloh spojených s významnými vodohospodárskymi alebo technickými stavbami ako napr. mosty, priehrady, plavebné komory a i., pri ktorých nestačí odhadnúť návrhové veličiny jednoduchšími metódami (napr. jednotkovým hydrogramom).

Do tretej kategórie sa zaraďujú predovšetkým zložité modely, ktorých využitie pri riešení praktických úloh je limitované z hľadiska veľkých nárokov na vstupné dáta, výpočtový čas alebo zložitú kalibráciu (Beven, 2005). Takéto modely sú však veľmi dôležitou súčasťou procesu poznávania a chápania jednotlivých procesov, ktoré v povodí prebiehajú, pričom plnia nezastupiteľnú úlohu pri ďalšom vývoji hydrologických modelov využiteľných aj v inej oblasti hydrológie ako napr. pri riešení úloh transportu sedimentov alebo šírenia znečistenia.

Klasifikácia z hľadiska typu modelovaného systému

Podľa tejto klasifikácie delíme modely na modely simulujúce elementárne a komplexné systémy. Pod elementárnymi systémami rozumieme 1) hydrotopy, 2) malé a stredne veľké odtokové plochy, 3) zvodnené vrstvy, 4) riečnu sieť a 5) nádrže a jazerá. Komplexné systémy zahŕňajú 1) systém riečnych sietí, nádrží a jazier a 2) povodia alebo iné veľké odtokové plochy.

Klasifikácia z hľadiska typu modelovaného hydrologického procesu

Táto klasifikácia rozdeľuje zrážkovo-odtokové modely podľa toho aký systém simulujú. Podľa toho rozlišujeme modely simulujúce nasledovné hydrologické procesy: 1) vlhkosť pôdy a evapotranspiráciu, 2) podzemnú vodu, hladinu, prietok, 3) prietok a vodný stav v koryte, 4) teplotu vody, 5) plaveniny a splaveniny a 6) kvalitu vody.

Klasifikácia podľa spôsobu zohľadnenia kauzality

Podľa názoru na kauzalitu možno rozdeliť modely na deterministické a stochastické, kde kauzalita vyjadruje vzťah medzi príčinou a dôsledkom.

Deterministické modely

Deterministické modely tvoria veľkú skupinu hydrologických modelov, pričom veľká väčšina úloh je riešená práve takýmito modelmi. Deterministický model možno charakterizovať tak, že pre daný vstup a tie isté okrajové podmienky dáva vždy ten istý výstup nezávisle od toho koľkokrát bol model spustený. Existuje množstvo deterministických modelov, ktoré sa líšia štruktúrou, fyzikálnym prístupom, časovou, či priestorovou diskretizáciou (pozri Obr. 2.1). Hlavné skupiny deterministických modelov sú:

DL (Deterministic, Hydrodynamic Laws) – alebo tzv. „white box“ modely, ktoré sú založené na fyzikálnom popise zrážkovo-odtokového procesu a ktoré zachovávajú zákony zachovania hmoty, hybnosti a energie (Kulhavý a Kovář, 2002). Tieto modely môžu využívať poznatky z rôznych vedných disciplín ako napr. hydrodynamiky, termodynamiky, chémie alebo biológie (Daňhelka a kol., 2003). Tieto modely sú väčšinou veľmi náročné na vstupné údaje a vyžadujú veľmi dobré znalosti modelovaného územia.

DC (Deterministic, Conceptual) – koncepčné modely simulujú jednotlivé procesy tvorby odtoku v zjednodušenej forme, pričom obsahujú určité množstvo empiricky odvodených vzťahov (Becker a Serban, 1990). Koncepčné modely do určitej miery potláčajú priestorovú zložku, ktorá je diskretizovaná do jedného alebo viacerých celkov s vlastnými stavovými veličinami. Vďaka spojeniu fyzikálnych a empirických rovníc túto skupinu označujeme ako „grey box“ modely.

DB (Deterministic, Black-box) – tieto modely jednotlivé procesy v povodí už nereprezentujú pomocou fyzikálnych vzťahov. Vzťah medzi vstupnými a výstupnými veličinami je vyjadrený len pomocou empirických závislostí, pričom jednotlivé hydrologické procesy nie sú známe. Klasickým príkladom „black box“ modelov sú neurónové siete.

Obr. 2.1: Rozdelenie deterministických zrážkovo-odtokových modelov (Jeníček, 2012).

Stochastické modely

Stochastické modely primárne neobsahujú väzbu medzi príčinou a dôsledkom a umožňujú určitý stupeň neistoty v spojení so vstupnými a výstupnými veličinami ako aj s parametrami. To znamená, že pre ten istý vstup existuje niekoľko (nekonečne veľa) možných výstupov. Stochastické modely delíme do dvoch základných skupín.

SP (Stochastic Probabilistic) – alebo pravdepodobnostné modely u ktorých sú jednotlivé parametre namiesto jednej hodnoty charakterizované pravdepodobnostným rozdelením. Pri simulovaní sa potom každý parameter vyberie náhodne z prislúchajúceho rozdelenia.

ST (Stochastic Time series generation) – modely založené na generovaní časových radov tak, že generovaný časový rad si zachováva vybrané štatistické vlastnosti ako má pozorovaný rad. Príkladom takýchto modelov sú všetky lineárne, ale aj nelineárne modely ako napr. ARMA (z angl. „*autoregressive moving average*”) (pozri napr. Komorníková a Szökeová, 2004), MSW (z angl. „*Markov switching*”) (pozri napr. Brooks, 2009), SETAR (z angl. „*Self-Exciting Threshold AutoRegressive*”) (pozri napr. Tong, 1990; Komorníková a kol., 2008; Valent a kol., 2010) alebo ARCH (z angl. „*AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity*”) (pozri napr. Tong, 1990).

Napriek tomu, že stochastické modely sa snažia kvantifikovať neistoty spojené s jednotlivými zložkami modelov (vstupy, parametre, výstupy) nie sú tak rozšírené ako deterministické modely. To je zapríčinené aj tým, že je pomerne zložité identifikovať zdroj neistôt vplyvujúcich na predpovedanú veličinu (Beven, 2005).

Klasifikácia podľa miery časovej a priestorovej diskretizácie

Podľa časovej diskretizácie

Pod časovou diskretizáciou možno rozumieť rozdelenie podľa časového kroku s akým daný model pracuje. Pre rôzne úlohy je vhodný iný časový krok. Napríklad pri operatívnych modeloch, povodňových štúdiách, modelovaní šírenia znečistenia alebo transportu sedimentov je bežný denný, hodinový či dokonca aj menší časový krok. Naproti tomu pri bilančných modeloch je možné si vo väčšine prípadov vystačiť aj s mesačným či ročným časovým krokom. Jednotlivé premenné modelu môžu mať rôzny časový krok, pričom ten nemusí byť rovnaký ani pri vstupných a výstupných veličinách.

Iné rozdelenie je delenie na kontinuálne a epizódne modely. Kontinuálne modely obyčajne simulujú súvislé dlhšie časové obdobie, zatiaľ čo epizódne modely simulujú len jednotlivé udalosti (povodne alebo suchá). Pri epizódnych modeloch je navyše potrebné pri simulácii každej udalosti odhadnúť počiatkové podmienky stavu nasýtenia povodia.

Podľa priestorovej diskretizácie

Delenie modelov podľa priestorovej diskretizácie patrí medzi najrozšírenejšie. Podľa priestorovej diskretizácie alebo spôsobu parametrizácie prostredia poznáme:

- modely so sústredenými parametrami,
- modely s priestorovo polorozčlenenými parametrami,
- modely s rozčlenenými parametrami.

Modely so sústredenými parametrami (v angl. známe ako „*lumped*”). Modely so sústredenými parametrami úplne zanedbávajú priestorovú variabilitu a povodie riešia ako jeden celok. To znamená, že všetky parametre a stavové veličiny sa vzťahujú k celému povodiu (napr. žiadny rozdiel medzi horskou oblasťou a nížinou). Vzhľadom na to, že všetky vstupné údaje sa merajú prevažne v bodoch je potrebné tieto najskôr pomocou rôznych geoštatistických metód transformovať na plošné hodnoty. Ako príklady takýchto modelov možno uviesť modely HBV (Bergström, 1995), HRON (Valent a Szolgay, 2013), MORDOR (Garçon, 1996) alebo GR4J (Perrin a kol., 2003).

Modely s rozčlenenými parametrami (z angl. známe ako „*distributed*”) – na rozdiel od celistvých modelov berú do úvahy aj priestorovú variabilitu vstupných údajov a parametrov. Modely s rozčlenenými parametrami je vhodné použiť pri povodiach s výraznejšou priestorovou variabilitou ako napr. povodia s veľkým rozdielom nadmorských výšok, alebo rozdielnym využitím územia. Pri týchto modeloch je povodie rozdelené gridovou sieťou na

veľké množstvo malých plôch (najčastejšie štvorcových, ale môžu byť aj trojuholníkové alebo mnohouholníkové). Každá plocha je potom charakterizovaná vlastným setom parametrov, čo v porovnaní s celistvými modelmi môže počet parametrov niekoľkonásobne zvýšiť. Medzi modely s rozčlenenými parametrami patria napr.: WetSpa (Wang a kol., 1996), FRIER (Horvát, 2007) alebo TOPMODEL (Beven a Kirby, 1979).

Modely s polorozčlenenými parametrami (z angl. známe ako „*semi-distributed*”) – sú určitým premostením medzi prvou a druhou kategóriou modelov. Modely s polorozčlenenými parametrami uvažujú s rozdelením povodia na dielčie plochy s rovnakými charakteristickými vlastnosťami (napr. rovnaký typ pôdy, rovnaké využitie územia, určitý interval nadmorských výšok). Tieto modely sú stále častejšie aplikované, pretože predstavujú optimálnu kombináciu dvoch predošlých modelov. Príkladom takýchto modelov sú napr.: HEC-HMS (Hydrologic Engineering Centre, 2013) a CLASSIC (Crooks a Naden, 2007).

2.2. Generátory počasia

Počiatok vzniku generátorov počasia možno datovať niekde na koniec päťdesiatych rokov minulého storočia. Jenou z motivácií pri vývoji metód na generovanie syntetických radov klimatických veličín bola nedostatočná dĺžka pozorovaní v mnohých staniách, čo obmedzovalo, alebo znemožňovalo riešenie niektorých vodohospodárskych úloh ako napr. odhad návrhových povodňových charakteristík. V poslednej dobe výskum v tejto oblasti napreduje veľkou rýchlosťou, čo je spôsobené zvýšenou motiváciou hydroológov a iných užívateľov pri riešení rôznych vodohospodárskych úloh. Tento trend možno pozorovať na množstve odborných prác zaoberajúcich sa touto problematikou ako aj veľkom počte stochastických zrážkových modelov rôzneho využitia a komplexnosti. Prehľadom a historickým vývojom stochastických zrážkových modelov sa vo svojich prácach zaoberajú napr.: Waymire a Gupta (1981), Wilby (1999), Cameron a kol. (2000), Srikanthan a McMahon (2001) alebo Výleta (2013a).

Dôležitým predpokladom pri generovaní umelých radov zrážok (alebo iných veličín) je, že štatistické vlastnosti získané z pozorovaných radov sú stále a zachovávajú sa aj v budúcnosti. To však v žiadnom prípade neznamená, že generovaný rad je nejakou predpoveďou budúceho vývoja, alebo rekonštrukciou minulosti. Generovaný rad má len rovnaké štatistické vlastnosti ako rad pozorovaných veličín, a teda nepredstavuje skutočnú budúcu alebo minulú realizáciu procesu (Kalúz a kol., 2010). Generovanie takýchto umelých radov však samo o sebe žiadny úžitok neprináša, keďže štatistické vlastnosti originálnych

radov už poznáme (sú potrebné na kalibráciu generátora), a tak nám o nich žiadnu novú štatistickú informáciu neprinesú. Význam generovania umelých radov je však len v kombinácii s inými konkrétnymi vodohospodárskymi úlohami, pomocou ktorých dokážeme lepšie pochopiť správanie systémov alebo vlastnosti iných negenerovaných radov (Kalúz a kol., 2010).

Existuje niekoľko triedení stochastických zrážkových modelov, ale keďže cieľom tejto práce nie je podať vyčerpávajúci pohľad na túto problematiku uvedené je len jedno. Cox a Isham vo svojej práci (1994) zatriedili generátory počasia do troch skupín podľa množstva fyzikálnych procesov s ktorými model uvažuje:

- čisto empirické štatistické modely,
- modely dynamickej meteorológie,
- stochastické modely.

Prvá skupina modelov je najčastejšie používaná na generovanie radov s väčším časovým krokom a to najmä: ročným, mesačným alebo denným. Modely dynamickej meteorológie sú založené na numerickom riešení zložitých fyzikálnych procesov vyjadrených parciálne diferenciálnymi rovnicami. Takéto modely sú pomerne zložité a vyžadujú veľké množstvo vstupných údajov, ktoré nie sú bežne k dispozícii. Využitie týchto modelov na generovanie zrážok a iných veličín je pre potreby frekvenčnej analýzy prietokov preto veľmi limitované, a tak svoje uplatnenie našli najmä pri predpovedaní počasia. Posledný typ modelov možno použiť aj na generovanie zrážkových radov s hodinovým a menším časovým krokom. Lamb (2005) pridáva do tejto klasifikácie ešte jeden typ modelov a to modely založené na fraktálnej reprezentácii zrážkového procesu (pozri napr. Lovejoy a Schertzer, 1985; Puente, 1996).

Pri stochastických zrážkových modeloch je veľmi dôležité rozoznávať či model zohľadňuje aj priestorovú variabilitu zrážok, čo je veľmi dôležité najmä pri väčších povodiach, vyžadujúcich generovanie umelých radov vo viacerých staniaciach. V takomto prípade nie je možné generovať zrážkové úhrny v jednotlivých staniaciach izolovane z dôvodu priestorovej korelácie medzi jednotlivými stanicami (v prípade individuálneho generovania zrážok v jednotlivých staniaciach by mohla nastať situácia, kedy v jednej stanici by sa zrážka vyskytla a v susednej nie). Podľa schopnosti zrážkového modelu rozlišujeme modely neumožňujúce (bodové) a umožňujúce (priestorové alebo zhlukové) zohľadniť priestorovú variabilitu zrážok (Lamb, 2005).

Keďže bodové modely sú schopné generovať zrážkové úhrny len pre individuálne stanice je nutné dávať pozor, aby boli použité len na povodiach, kde možno uvažovať s priemernou hodnotou zrážkového úhrnu na povodie (namiesto generovania údajov v stanici sú generované priemerné denné zrážkové úhrny na povodie). Takýto predpoklad však možno urobiť iba pri malých prípadne stredne veľkých povodiach. Bodové modely sa ďalej delia na tzv. profile-based a na pulzné modely (z angl. „*pulse-based models*“). Prvý typ modelov je väčšinou zložený zo separátneho modelu výskytu zrážky a modelu množstva zrážky. Model množstva zrážky špecifikuje v každom kroku (väčšinou ide o deň) či sa jedná o suché alebo mokré intervaly tak, aby štatistické vlastnosti pozorovaného radu týkajúce sa doby medzi jednotlivými zrážkovými a bezzrážkovými intervalmi zodpovedali generovanému radu. V ďalšom kroku sa použije model množstva zrážky, ktorý určí množstvo zrážky vyskytujúcej sa v každom mokrom období. V prípade záujmu o kratší časový krok sa použije disagregačný model, ktorý rozloží zrážku do menších časových jednotiek (pozri napr. Huff, 1967; Výleta 2011). Vzhľadom na to, že niektoré charakteristiky rôznych typov zrážok sa môžu pomerne výrazne líšiť, v niektorých prípadoch je dobré vytvoriť samostatné rozdelenia pre zrážky s nízkou a vysokou intenzitou, reprezentujúce mierne frontálne a intenzívne konvektívne zrážky (Cameron a kol., 2001). Do modelu taktiež možno zakomponovať vplyv sezónnosti a to tak, že pre jednotlivé sezóny odhadneme samostatné štatistické rozdelenia zrážkových charakteristík. Ako príklad takýchto bodových modelov možno uviesť model Eaglesona (1972), exponenciálny model Bevena (1986, 1987) a Blažkovej a Bevena (1995, 1997) a modely Acremana (1990) a Robinsona a Sivapalana (1997).

Alternatívnym prístupom pri generovaní radov zrážok v individuálnych staniaciach sú pulzné modely. V tejto schéme sa tvar samotnej zrážkovej udalosti modeluje pomocou trvania zrážky a doby medzi zrážkovými udalosťami, pričom každý tvar obsahuje jednotlivé bunky pozostávajúce z pulzov charakterizovaných intenzitou a trvaním. Impulz označuje vznik a zánik jednej bunky a je nositeľom informácie o intenzite a trvaní dažďa. Celkovú intenzitu zrážky potom možno vypočítať ako súčet intenzít všetkých impulzov aktívnych počas daného obdobia. Najrozšírenejšími pulznými modelmi sú Neyman-Scottov model (pozri Gupta a Waymire, 1979; Rodriguez-Iturbe a kol., 1987a; Cowpertwait, 1994, 1995; Velghe a kol., 1994; Cowpertwait a kol., 1996; Cowpertwait a O'Connell, 1997; Hashemi a kol., 1998; Kilsby a kol., 1998) a Barlett-Lewisov model (pozri Rodriguez-Iturbe a kol., 1987a,b, 1988; Onof a Wheeler, 1993, 1994a,b; Onof a kol., 1994; Velghe a kol., 1994; Khaliq a Cunnane, 1996; Verhoest a kol., 1997). Cox a Isham (1994) tvrdia, že oproti iným

modelom pulzné modely dávajú fyzikálne najrealistickejšie simulácie zrážkovej činnosti s minimálnym množstvom parametrov.

Ďalšiu veľkú skupinu stochastických zrážkových modelov tvoria modely, ktoré sú schopné zohľadniť nie len časovú, ale aj priestorovú variabilitu zrážok. To je nesmierne dôležité najmä pri riešení úloh spojených s väčšími povodiami, kde nemožno použiť generovaný rad zrážok v individuálnej stanici ako reprezentatívny pre celé povodie. V takomto prípade je potrebné generovať zrážky vo viacerých staniaciach tak, aby sa zohľadnila vzájomná korelácia medzi týmito stanicami. Problematike týchto modelov sa vo svojich prácach venuje niekoľko výskumných tímov (Bouvier a kol., 2003; Gupta a Waymire, 1993; Schertzer a Lovejoy, 1987; Venugopal a kol., 2006; Foufoula-Georgiou, 1997). Najväčšou výzvou v tejto oblasti je generovanie máp zrážkových udalostí, ktoré je však potrebné kalibrovať pomocou dát zo zrážkových radarov alebo meteorologických družíc. Vývojom takýchto modelov sa zaoberali napr. Cox a Isham (1988) a Nortrop (1997).

Podľa časového kroku možno modely na generovanie úhrnov zrážok deliť na modely ročných, mesačných a denných úhrnov zrážok.

Ako príklad modelov na generovanie ročných zrážkových úhrnov možno uviesť modely Srikanthana a McMahona (1985), ktorí použili Markovov model prvého rádu navrhnutý Thomasom a Fieringom v roku 1962 a model Thyera a Kuczeru (1999), ktorí vyvinuli a úspešne použili skrytý Markovov model (HMM – „*Hidden Markov Model*“) na generovanie zrážkových úhrnov v Sydney v Austrálii. Tento model počíta s existenciou dvoch typov rokov: mokrého a suchého. V prvom kroku model na základe prechodových pravdepodobností generuje typ roku (prechodové pravdepodobnosti určujú pravdepodobnosť s akou sa vyskytne rok X ak predošlý bol Y/X). Následne sa určí ročný úhrn zrážok na základe štatistického rozdelenia (rozdielne parametre rozdelenia pre suchý a mokrý rok).

Generovaniu mesačných úhrnov sa vo svojej práci venoval napr. Thompson (1984), ktorého dvojkomponentný model zachovával strednú hodnotu rozptylu mesačných úhrnov zrážok, ale nezohľadňoval šikmosť a sériové korelácie medzi mesiacmi. Ďalším príkladom sú práce Srikanthana a McMahona (1985) a Portera a Pinka (1991), ktorých modely generujú ročné úhrny zrážok, ktoré sú ďalej disagregované na mesačné úhrny pomocou metódy fragmentov (pozri napr. Svanidze, 1980).

Pri riešení veľkého množstva úloh je ročný alebo mesačný krok nedostatočný, a tak najväčšiu skupinu modelov na generovanie zrážkových úhrnov tvoria modely s denným

časovým krokom. Modely pracujúce s denným časovým krokom sú rozšírené aj z toho dôvodu, že dlhé rady meraných zrážkových úhrnov v menšom ako dennom kroku sú stále pomerne vzácne.

Denné modely na generovanie zrážkových úhrnov možno rozdeliť do štyroch skupín, a to na dvoj komponentné modely (z angl. „*two-part models*“), modely založené na pravdepodobnosti ich prechodu (z angl. „*transition probability matrix models*“), modely založené na prevzorkovaní (z angl. „*resampling models*“) a modely časových radov napr. typu ARMA.

Pri dvojkomponentných modeloch je modelovanie denných úhrnov rozdelené do dvoch etáp, kde v prvej etape (model výskytu zrážky) generujeme rad, ktorý hovorí o tom či sa v danom dni zrážka vyskytla alebo nie. V druhej etape (model množstva zrážky) sa potom určí množstvo zrážky. Pri modeli výskytu zrážky rozoznávame modely založené na Markovových reťazcoch (prvého rádu napr.: Gabriel a Neumann, 1962; Caskey, 1963; Feyerherm a Bark, 1965, 1967; Garbutt a kol., 1981; Weiss, 1964; Hopkins a Robillard, 1964; Lowry a Guthrie, 1968; Selvalingam a Miura, 1978; Stern, 1980a,b; Richardson, 1981; Stern a Coe, 1984, druhého a väčšieho rádu napr.: Chin, 1977; Coe a Stern, 1982; Gates a Tong, 1976; Eidsvik, 1980; Pegram, 1980; Singh a kol., 1981), alebo na striedavom obnovovaní procesov (pozri napr.: Katz, 1981). Model množstva zrážky potom náhodne generuje zrážkový úhrn pomocou vhodne zvoleného rozdelenia pravdepodobnosti (pozri napr.: Jones a kol., 1972; Goodspeed a Pierrehumbert, 1975; Coe a Stern, 1982; Richardson, 1981; Woolhiser a Roldan, 1982, 1986; Woolhiser a Pegram, 1979; Nicks a Lane, 1989; Bardossy a Plate, 1992; Hutchinson a kol., 1993). Modelmi založenými na pravdepodobnostiach prechodu z jedného stavu do druhého sa vo svojich prácach venujú napr. Allen a Haan (1975), Selvalingam a Miura (1978) a Srikanthan a McMahon (1985). Príklady prerozdelených modelov možno nájsť v prácach Lalla a kol. (1996), Rajagopalana a kol. (1996), Sharma a Lalla (1997, 1999). Modelom časových radov typu ARMA sa zaoberali napr. Adamowski a Smith (1972) alebo Hutchinson a kol. (1993).

Pre riešenie mnohých vodohospodárskych úloh je potrebné ešte jemnejšie rozlíšenie zrážkových úhrnov ako sme schopní dostať pomocou denných modelov. Tento problém možno riešiť pomocou disagregačných modelov, ktoré sú schopné rozložiť denné úhrny do rôznych jemnejších krokov. Rozlišujeme dva typy disagregačných modelov: deterministické a stochastické. Z deterministických modelov možno spomenúť napr. konštantný model (Hingray a Haha, 2005) a Ormsbeeho deterministický model (Ormsbee, 1989). Oveľa

rozšírejšími sú však stochastické modely, z ktorých najznámejšími sú Barlet-Lewisove modely (Rodriguez-Iturbe a kol. 1987a; Koutsoyannis a Onof, 2001), metóda fragmentov (Sharma a Srikanthan, 2006), modely využívajúce umelé neurónové siete (Wu a Chau, 2011) a modely náhodných kaskád (Menabde a Sivapalan, 2000; Molnár a Burlando, 2005; Over a Gupta, 1994).

3. TÉZY DIZERTAČNEJ PRÁCE

Charakteristiky hydrologických extrémov používané vo vodohospodárskom plánovaní a návrhu vodohospodárskych stavieb sa až doteraz takmer výlučne vyjadrovali jednorozmernými náhodnými veličinami (napr. 100 ročný prietok). V poslednom období však možno vo vodnom hospodárstve pozorovať trend zvyšovania bezpečnosti vodohospodárskych stavieb a to najmä nádrží a hrádzí (vo Francúzsku a ČR musí byť bezpečnosť všetkých nových a existujúcich priehrad posúdená na 10000 ročný prietok). Tiež sa zavádza používanie viacrozmerných návrhových veličín (napr. návrhová povodňová vlna v ČR). Určovanie neistoty sa v mnohých krajinách stáva súčasťou odhadov N-ročných prietokov. Tieto nové úlohy však odhaľujú najväčšie slabiny doteraz používaných metód, ktorými sú najmä malá dĺžka pozorovaných radov a s tým spojená veľká neistota pri odhade N-ročných prietokov s veľkou dobou opakovania. Jedným z riešení tohto problému je aj predĺženie pozorovaného radu prietokov o synteticky generované údaje.

Najnovšou snahou frekvenčnej analýzy v súčasnosti je aj prechod od jednorozmernej k viacrozmernej frekvenčnej analýze. Táto snaha pramení z faktu, že hydrologické extrémny pochádzajú z komplexných hydrologických a meteorologických udalostí a ich charakteristiky sú preto vzájomne podmienené a korelované. Preto, aby sme lepšie pochopili a vysvetlili podmienenosť pravdepodobnostných vlastností týchto javov, potrebujeme študovať aj združené rozdelenia pravdepodobnosti dvoch alebo viacerých charakteristík (napr. súčasné hodnotenie kulminačného prietoku a objemu povodne). V minulosti bolo riešenie takýchto úloh limitované okrem iného neexistujúcimi nástrojmi (tie čo existovali boli v podstate nepoužiteľné). V súčasnej dobe možno na viacrozmernú frekvenčnú analýzu použiť jednoduchý a efektívny nástroj – kopule. Avšak, pre analýzu viacrozmerných náhodných veličín sú potrebné oveľa dlhšie hydrologické rady ako v prípade jednorozmernej analýzy. Aj v tomto prípade sa ako vhodné javí už existujúce pozorované rady predĺžiť o synteticky generované údaje. To by umožnilo zjednodušenie prechodu od jednorozmernej k viacrozmernej frekvenčnej analýze, čo by skvalitnilo a spresnilo riešenie viacerých vodohospodárskych úloh ako napr. posúdenie bezpečnosti a návrh nových protipovodňových opatrení.

Pre riešenie úloh predĺženia pozorovaných radov prietokov existuje v literatúre viacero alternatív. Jednou z nich je skupina metód využívajúca na predĺženie pozorovaného radu prietokov kombináciu stochastického modelu generujúceho zrážky a teploty vzduchu a zrážkovo-odtokového modelu, ktorý ich transformuje na syntetické prietoky. Takéto

metódy sú však stále len v štádiu vývoja (pozri FloodFreq, 2011) a väčšina hydroológov sa zatiaľ spolieha na tradičné metódy frekvenčnej analýzy. Úspešné vytvorenie takejto metodiky by umožnilo zlepšiť odhad N-ročných prietokov s veľkou dobou opakovania (1000 a viac rokov) a zjednodušiť kvantifikáciu neistôt, ktoré s ním súvisia. Využitím dostupných meteorologických a klimatických údajov by takáto metóda zjednodušila odhad N-ročných prietokov aj na miestach bez priamych pozorovaní prietoku. Takýto prístup by umožnil aj riešenie frekvenčnej analýzy s ohľadom na klimatické zmeny, a to za predpokladu, že by sme boli schopní modelovať vývoj zmeny množstva a rozdelenia zrážok v priebehu roka.

Takáto metodika predstavuje dynamickú oblasť výskumu, v ktorej sa vytvára vhodný priestor pre získanie originálnych výsledkov, ktoré budú aj impulzom pre ďalší rozvoj a pre ich následné uplatnenie v praxi.

Cieľom dizertačnej práce bolo navrhnúť metódu frekvenčnej analýzy prietokov pre odhad N-ročných prietokov, ktorá by využívala generátor počasia na generovanie syntetických vstupných údajov a zrážkovo-odtokový model pre ich transformáciu na odtok z povodia. Takýto model by mal umožniť generovanie ľubovoľne dlhých radov syntetických vstupných údajov s rovnakými štatistickými vlastnosťami ako pozorované rady. Syntetický rad prietokov vzniknutý simuláciou syntetických vstupov zrážkovo-odtokovým modelom by mal obsahovať prietoky, aké sa v pozorovanom rade nevyskytujú. Výsledkom by mali byť presnejšie odhady N-ročných prietokov. Ciele práce možno zhrnúť do nasledovných bodov:

- príprava vstupných údajov, vytvorenie metodiky na spracovanie bodových meraní na priemerné hodnoty na povodie,
- overenie možnosti použitia generátora počasia v iných podmienkach (povodiach) pre aké bol vyvinutý,
- použitie generátora počasia na generovanie priemerných zrážkových úhrnov na povodie a teplôt vzduchu na povodie; analýza syntetických radov zrážkových úhrnov a teplôt vzduchu a vyhodnotenie ich možnosti použitia vo frekvenčnej analýze,
- vytvorenie nového koncepčného zrážkovo-odtokového modelu so sústredenými parametrami s dôrazom na správnu simuláciu extrémnych prietokov; návrh nových postupov pri kalibrácii zrážkovo-odtokových modelov pre použitie vo frekvenčnej analýze prietokov,
- vytvorenie metodiky umožňujúcej odhad kulminačných N-ročných prietokov z priemerných denných prietokov,

- oboznámenie sa s podobnou metodikou používanou v zahraničí a porovnanie jej odhadov N-ročných prietokov s odhadmi z nami navrhutej metodiky,
- zhodnotenie možnosti použitia nami navrhutej metodiky v inžinierskej praxi.

4. METÓDY FREKVENČNEJ ANALÝZY POUŽITÉ V TEJTO PRÁCI

V predkladanej práci boli na odhad N-ročných prietokov použité tri metódy. Prvou metódou je metóda KVHK, ktorú možno zaradiť medzi metódy využívajúce ako generátor počasia, tak aj kontinuálne simulovanie odtoku z povodia. Táto metóda je výsledkom výskumu prezentovaného v predkladanej dizertačnej práci a tvorí jej hlavnú časť. Druhou metódou je francúzska metóda SCHADEX, ktorá patrí do zvláštnej skupiny metód využívajúcich výhody kontinuálnych a epizódnych modelov. Metóda SCHADEX je v práci uvedená len ako doplnková metóda a slúži na porovnanie výsledkov získaných metódou KVHK. Metóda SCHADEX patrí medzi referenčné metódy na posúdenie bezpečnosti všetkých priehrad vo Francúzsku a dizertant sa s ňou oboznámil počas dvojtyždňovej stáži v EDF (Électricité de France). Tretou metódou je metóda využívajúca Bayesovské MCMC simulácie. Táto metóda pri odhade N-ročných prietokov využíva aj informácie o historických povodniach.

4.1. Metóda KVHK

Hlavným cieľom predkladanej dizertačnej práce bolo vytvorenie metodiky na odhad N-ročných prietokov, ktorá by využívala generátor počasia na generovanie vstupných údajov a zrážkovo-odtokový model na ich kontinuálnu transformáciu na odtok z povodia. Výsledkom tohto snaženia je metóda KVHK, ktorá pozostáva zo štyroch častí: 1) generovanie syntetických vstupov generátorom počasia WGbRV, 2) transformácia vstupov na odtok z povodia zrážkovo-odtokovým model KZOM, 3) frekvenčná analýza 4) transformácia denných (Q_{24h}) N-ročných prietokov na kulminačné (Q_{1h}).

4.1.1. Generátor počasia

Generátor počasia použitý na generovanie denných zrážkových úhrnov na povodie a im prislúchajúcim priemerným denným teplotám vzduchu, ktorý bol použitý v tejto práci, bol vyvinutý na Katedre vodného hospodárstva krajiny na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (Výleta, 2013a). Model bol inšpirovaný kanadským generátorom zrážok WeaGETS (Chen a kol., 2010), ktorý bol výrazne upravený pre potreby generovania syntetických zrážkových radov v našom klimatickom pásme. Generátor využíva už osvedčenú koncepciu samostatného modelovania výskytu a množstva zrážok. Prvý model generuje dĺžky zrážkových a bezzrážkových dní a druhý celkové množstvo

zrážok v danom zrážkovom období a jej prerozdelenie do jednotlivých dní zrážkového obdobia. Použitý generátor zrážok schematicky zachytáva Obr. 4.1.

Obr. 4.1: Schematický postup generovania zrážkových úhrnov (Výleta, 2013a).

4.1.1.1. Model výskytu zrážky

Generátor počasia použitý v tejto práci umožňuje dva rôzne spôsoby určenia zrážkových a bezzrážkových dní.

Prvý spôsob je založený na Markovových reťazcoch, kde to či daný deň je zrážkový, závisí do veľkej miery od výskytu zrážok v predchádzajúcich dňoch a od sezóny, v ktorej sa daný deň nachádza. Najjednoduchším a vo svetovej literatúre najčastejšie používaným modelom výskytu zrážky je Markovov model prvého rádu, ktorý možno charakterizovať pravdepodobnosťami prechodu jedného stavu do druhého. V prípade Markovovho reťazcu prvého rádu je potrebné určiť 4 pravdepodobnosti prechodu:

$$p(0 \rightarrow 1) = P(\text{zrážky v deň } t \mid \text{deň bez zrážky v deň } t-1) \quad (4.1)$$

$$p(1 \rightarrow 1) = P(\text{zrážky v deň } t \mid \text{zrážky v deň } t-1) \quad (4.2)$$

$$p(0 \rightarrow 0) = 1 - p(0 \rightarrow 1) \quad (4.3)$$

$$p(1 \rightarrow 0) = 1 - p(1 \rightarrow 1) \quad (4.4)$$

kde 1 predstavuje zrážkový a 0 bezzrážkový deň a P podmienenú pravdepodobnosť, že deň t bude zrážkový ak deň $t-1$ bol bezzrážkový (4.1) resp. zrážkový (4.2). Pravdepodobnosti

prechodu predstavujú parametre Markovovho modelu a možno ich pomerne jednoducho odhadnúť z pozorovaného radu denných zrážkových úhrnov. V prípade, že pozorovaný rad obsahuje väčšie množstvo dlhých zrážkových období (7 a viac dňových zrážok) je pravdepodobnosť ich výskytu v generovanom rade pomerne malá (veľká šanca, že po niekoľkých dňoch bude zrážkové obdobie prerušené bezzrážkovým dňom) a je lepšie použiť Markovov model väčšieho rádu (Chen a kol., 2010). U takýchto modelov však počet parametrov exponenciálne narastá, keď napr. pre model druhého rádu je potrebné odvodiť 8 a pre model tretieho rádu až 16 parametrov.

V našom podnebnom pásme má na výskyt zrážok kľúčový vplyv sezónnosť. Model preto umožňuje generovať rad výskytu zrážok pre každú sezónu zvlášť. Aj keď pôvodný model rozlišuje dvojtýždenné, mesačné a štvrťročné sezóny, Výleta a Szolgay (2013b) ukázali, že najvýhodnejšie je odhadovať pravdepodobnosti prechodu pre každý kalendárny mesiac zvlášť.

Model výskytu zrážky taktiež umožňuje optimalizovať rád Markovovho modelu pre každý kalendárny mesiac. Pri optimalizácii model využíva Akaikeho informačné kritérium (AIC) a Bayesovské informačné kritérium (BIC), vychádzajúce z kvantifikácie vierohodnosti modelu (pozri Výleta, 2013a; Fošumpaur a kol., 2007). Vierohodnosť možno vysvetliť ako pravdepodobnosť, že generovaný rad výskytu zrážok bude štatisticky totožný s pozorovaným radom. Optimalizovanie Markovových modelov je teda v práci riešené minimalizáciou oboch kritérií AIC a BIC. Pri optimalizácii sú využívané metódy automatickej optimalizácie pomocou algoritmu harmonického prehľadávania (Geem a kol., 2002).

V prípade Markovovho modelu prvého rádu sa pri generovaní nového radu výskytu zrážok prvý deň označí za bezzrážkový. V ďalšom kroku sa pomocou rovnomerného rozdelenia pravdepodobnosti náhodne vygeneruje číslo $u \in \mathbb{R}\langle 0,1 \rangle$. Ak deň v čase $t-1$ je bezzrážkový, tak deň v čase t je zrážkový ak platí: $u \leq p(0 \rightarrow 1)$. V opačnom prípade je deň v čase $t-1$ bezzrážkový. Ak deň v čase $t-1$ je zrážkový, tak deň v čase t je zrážkový len ak platí: $u \leq p(1 \rightarrow 1)$. Týmto spôsobom model generuje ľubovoľne dlhý syntetický rad nesúci informáciu o výskyte zrážky v jednotlivých dňoch.

Druhý spôsob je založený na predpoklade striedania zrážkových a bezzrážkových dní určitej dĺžky (Obr. 4.2). Model predpokladá, že dĺžky po sebe idúcich zrážkových a bezzrážkových období sú nezávislé (pravdepodobnosť, že po dlhom bezzrážkovom období nastane dlhé zrážkové obdobie je rovnaká ako pravdepodobnosť, že nastane krátke obdobie).

Tento predpoklad je potrebné overiť korelačnou analýzou. Pred samotným generovaním dĺžok zrážkových a bezzrážkových období je potrebné vykonať štatistickú analýzu pozorovaného zrážkového radu. Analýza spočíva v určení početností dĺžok zrážkových a bezzrážkových období pre každý kalendárny mesiac zvlášť a odhad vhodného typu štatistického rozdelenia opisujúceho tento jav pomocou funkcie hustoty pravdepodobnosti. Model umožňuje použiť 5 rôznych spojitých rozdelení pravdepodobnosti: 1) exponenciálne, 2) gama, 3) Weibullovo a 4) generalizované Pareto typu III a 5) typu IV. Vhodnosť daného typu rozdelenia je posúdená porovnaním empirickej a teoretickej čiary funkcie hustoty pravdepodobnosti (PDF – „*probability density function*”) a empirickej a teoretickej čiary kumulatívnej distribučnej funkcie (CDF – „*cumulative distribution function*”). Iným kritériom je neparametrický Kolmogorov-Smirnov test (K-S test) dávajúci informáciu či skúmaná náhodná veličina pochádza z rovnakého rozdelenia ako použité teoretické rozdelenie (Chakravarti a kol., 1967).

Obr. 4.2: Schéma striedania zrážkových a bezzrážkových období (Výleta a Szolgay, 2013c).

Proces generovania radu výskytu zrážok možno opísať nasledovne. V prvom kroku sa určí, či počiatkové obdobie bude zrážkové alebo bezzrážkové a s použitím príslušného štatistického rozdelenia pre daný mesiac sa vygeneruje dĺžka prvého obdobia. V ďalšom kroku je nasledujúce obdobie považované za bezzrážkové v prípade, že počiatkové bolo zrážkové a naopak. Dĺžka tohto obdobia je potom generovaná pomocou vybraného štatistického rozdelenia pre daný mesiac a je nezávislá od dĺžky počiatkového obdobia. Takýmto spôsobom je možné vygenerovať ľubovoľne dlhý rad výskytu zrážok. Keďže použité štatistické rozdelenia sú spojité, tak v extrémnych prípadoch umožňujú aj

generovanie neprirodzene dlhých zrážkových resp. bezzrážkových období (presahujúcich dĺžku niekoľko mesiacov). V takomto prípade je potrebné stanoviť limit určujúci maximálnu možnú dĺžku generovaného obdobia (zvlášť pre zrážkové a bezzrážkové obdobie).

4.1.1.2. Model množstva zrážky

Model množstva zrážky je založený na generovaní jedno alebo viacdenných zrážkových úhrnov pomocou vhodného štatistického rozdelenia pravdepodobnosti. Zrážkové úhrny sú generované pre celé zrážkové obdobie a následne sú disagregované metódou fragmentov do jednotlivých dní zrážkového obdobia. Prvým krokom pri generovaní množstva zrážok je dôkladná analýza pozorovaných zrážkových období, kde pre každú m-dennú zrážku a jej prislúchajúcemu radu zrážkových úhrnov (do úvahy berieme celkový úhrn za m dní) je odhadnuté vhodné rozdelenie pravdepodobnosti. Parametre vybraného rozdelenia pravdepodobnosti sú odhadované pre zrážkové úhrny prislúchajúce každej m-dennej zrážke a pre každú sezónu (kalendárny mesiac). Model umožňuje výber spomedzi 5 rozdelení pravdepodobnosti (exponenciálne, gama, Weibullovo, generalizované Pareto III typu a generalizované Pareto IV typu), ktorých parametre sú odhadované metódou maximálnej vierohodnosti (v angl. známe ako „*Maximum likelihood*“). Vhodné rozdelenie je potom vybrané na základe posúdenia empirických a teoretických PDF a CDF čiar a na základe výsledkov jednovýberového Kolmogorov-Smirnov testu. Niektoré viacdenné zrážkové obdobia však môžu byť v pozorovanom rade a v príslušnej sezóne zastúpené pomerne zriedkavo. Odhad rozdelenia pravdepodobnosti pre súbor obsahujúci malé množstvo údajov (v prípade krátkeho pozorovaného radu, alebo málo sa vyskytujúcich dĺžok zrážkových období môže takýto súbor obsahovať aj menej ako 5 hodnôt zrážkových úhrnov) je štatisticky nezmyselný, a tak minimálny počet úhrnov v jednotlivjej kategórii bol subjektívne stanovený na 6 (Výleta a Szolgay, 2013b). V takom prípade je zrážkový úhrn náhodne vybraný spomedzi niekoľkých pozorovaných úhrnov v danej kategórii (rovnaká sezóna a trvanie (ďalej len m-dennosť)).

V ďalšom kroku je m-denný zrážkový úhrn prerozdelený do jednotlivých dní zrážkovej udalosti pomocou metódy fragmentov. Pod fragmentom možno rozumieť percentuálny podiel jednotlivých denných úhrnov v celkovom úhrne danej m-dennej udalosti (opäť berieme do úvahy sezónnosť). Fragment použitý na prerozdelenie m-denného úhrnu do jednotlivých dní je vybraný náhodne spomedzi všetkých pozorovaných fragmentov v danej kategórii (pozri Svanidze, 1980).

4.1.1.3. Model teplôt vzduchu

Teplotný model použitý v predkladanej práci na generovanie syntetických radov priemerných teplôt vzduchu na povodie bol vytvorený na Katedre vodného hospodárstva krajiny Slovenskej technickej univerzity (Výleta a Szolgay, 2014). Model je navrhnutý tak, aby zohľadňoval vplyv sezónnosti a výskytu zrážky. Model využíva okrem štatistickej analýzy aj vyhladzovanie pomocou harmonickej funkcie a autoregresný model prvého rádu (Matalas, 1967). Ako vstupné údaje model využíva rad priemerných pozorovaných denných teplôt vzduchu na povodie a syntetický rad výskytov zrážok (nesúci informáciu či daný deň bol zrážkový alebo bezzrážkový).

V prvom kroku je potrebné vypočítať priemerné teploty vzduchu (μ_i) a príslušné smerodajné odchýlky (σ_i) pre každý deň v roku i ($i=1, 2, \dots, 365$). Keďže model rozlišuje medzi zrážkovými a bezzrážkovými dňami, je potrebné vypočítať tieto štatistiky zvlášť pre oba typy dní.

V prípade menšieho množstva vstupných údajov a výskytu extrémnych teplôt vzduchu v niektorých dňoch roka, by mohlo prísť k veľkým rozdielom medzi jednotlivými štatistickými ukazovateľmi v rámci roka. Tento stav nie je žiadúci, a preto je potrebné ich ročný priebeh vyhladiť pomocou harmonickej funkcie, ktorú Richardson (1981) definoval ako:

$$X_i = C_0 + \sum_{j=1}^2 C_j \cdot \cos\left(\frac{2i}{T} + \theta_j\right) \quad (4.5)$$

kde X_i je vyhladená hodnota premennej (priemernej dennej teploty vzduchu v dni i alebo jej príslúchajúca smerodajná odchýlka), C_0 je priemerná hodnota vyhladzovanej premennej (priemer za celý rok), $T = 365/2\pi$, C_j a θ_j sú parametre funkcie a j je index harmónie (2 harmónie). Parametre C_j a θ_j pre každú harmóniu boli stanovené podľa metodiky Woolhisera a Pegrama (1979).

V ďalšom kroku sú vypočítané reziduálne zložky, ktoré vzniknú odstránením príslušnej harmonickej funkcie z radov priemerných denných teplôt vzduchu. Reziduálne zložky sú vypočítané podľa vzťahu Richardsona (1981) ako:

$$\chi_i = \frac{X_i - \bar{X}_i^0}{\sigma_i^0} \quad \text{pre zrážkový deň} \quad (4.6)$$

alebo

$$\chi_i = \frac{X_i - \bar{X}_i^1}{\sigma_i^1} \quad \text{pre bezzrážkový deň} \quad (4.7)$$

kde χ_i je reziduálna zložka dennej teploty vzduchu pre deň i , X_i je priemerná denná teplota vzduchu v dni i , \bar{X}_i^0 a σ_i^0 sú vyhladené priemery a smerodajné odchýlky teplôt vzduchu v dni i pre bezzrážkový deň (\bar{X}_i^1 a σ_i^1 pre zrážkový deň).

V poslednom kroku model využíva autoregresný model prvého rádu na generovanie syntetického radu reziduálnych zložiek priemerných denných teplôt vzduchu. Rovnicu umožňujúcu generovanie takéhoto radu opísal Matalas, (1967) a možno ju zapísať ako:

$$(\chi_{i+1} - \mu_\chi) = \rho_\chi \cdot (\chi_i - \mu_\chi) + \sqrt{(1 - \rho_\chi^2)} \cdot \sigma_\chi \cdot \varepsilon_{i+1} \quad (4.8)$$

kde χ_i a χ_{i+1} sú generované reziduálne zložky priemernej dennej teploty vzduchu v dni i a $i+1$, μ_χ a σ_χ sú priemer a rozptyl vypočítané z reziduálnej zložky pozorovanej teploty vzduchu χ , ρ_χ je autokorelačný koeficient vypočítaný z reziduálnej zložky pozorovanej teploty vzduchu χ s oneskorením 1 a ε_{i+1} je náhodná zložka s nulovým priemerom a jednotkovým rozptylom. Po vygenerovaní syntetického radu reziduálnych zložiek je možné vytvoriť rad priemerných denných teplôt vzduchu dosadením reziduí do rovníc (4.6) a (4.7) v závislosti od toho, či daný deň bol zrážkový alebo bezzrážkový.

4.1.2. Návrh štruktúry zrážkovo-odtokového modelu KZOM

Táto časť je venovaná návrhu štruktúry matematického modelu simulujúceho zrážkovo-odtokový proces v dennom kroku. Model bol navrhnutý ako koncepčný model so sústredenými parametrami a vychádza zo švédskeho zrážkovo-odtokového modelu HBV (Bergström, 1995). Model bol upravený tak, aby lepšie simuloval veľké prietoky a aby zlepšil simuláciu niektorých prvkov zrážkovo-odtokového procesu. Zrážkovo-odtokový model KZOM (**K**onceptný **Z**rážkovo-**O**dtokový **M**odel) bol vytvorený ako počítačový program v prostredí MATLAB[®]. Nasledujúca časť je venovaná opisu štruktúry modelu a podrobne rozoberá jednotlivé zrážkovo-odtokové procesy a vzťahy medzi nimi.

4.1.2.1. Štruktúra zrážkovo-odtokového modelu KZOM

Zrážkovo-odtokový model KZOM patrí do skupiny deterministických koncepčných modelov so sústredenými parametrami, ktorý umožňuje simuláciu odtoku z povodia prostredníctvom empirických vzťahov opisujúcich fungovanie vybraných hydrologických procesov. Model možno označiť aj ako model hydrologickej bilancie, keďže množstvo vody

na vstupe je rovné množstvu na výstupe. Hydrologická bilancia modelu je riadená rovnicou v tvare

$$S_i - S_{i-1} = P_i - (AET_i + qSn_i + qF_i + qSl_i + qB_i) \quad (4.9)$$

kde:

- S_i, S_{i-1} - aktuálna zásoba vody v povodí na konci dňa i a $i-1$,
- i - časový krok
- P_i - úhrn zrážok na povodie v dni i ,
- AET_i - aktuálna evapotranspirácia z povodia v dni i ,
- qSn_i - odtok spôsobený rýchlym topením snehovej pokrývky v dni i ,
- qF_i - rýchly odtok (povrchový a podpovrchový) v dni i ,
- qSl_i - oneskorený odtok (podpovrchový) v dni i ,
- qB_i - základný odtok v dni i .

Vstupné údaje do modelu tvoria časové rady priemerných denných zrážok, priemerných denných teplôt vzduchu a hodnoty priemernej dennej potenciálnej evapotranspirácie na povodie (*DPET*). Pre potreby kalibrácie modelu je potrebný rad pozorovaných prietokov v záverečnom profile povodia. Zrážkovo-odtokový model KZOM umožňuje použitie nekontinuálneho prietokového radu pri kalibrácii modelu. Miesto bez pozorovania je nutné nahradiť hodnotou nula. Takýmto spôsobom je možné výrazne predĺžiť dĺžku pozorovaného radu prietokov, a tým spresniť odhadnuté hodnoty parametrov modelu. Nevyhnutnosťou je aj plocha povodia udaná v km² umožňujúca prevod medzi mm a m³/s. Pre odhad hodnôt *DPET* metódou Blaney-Criddle je potrebné mať k dispozícii aj digitálny model reliéfu (pozri kapitolu 5.1.3).

Samotný zrážkovo-odtokový model KZOM pozostáva z niekoľkých na sebe nezávislých častí (modulov). Všeobecná schéma modelu je zobrazená na obrázku (Obr. 4.3).

Obr. 4.3: Všeobecná schéma modelu KZOM.

Simulácia prvkov hydrologickej bilancie začína rozdelením meraných zrážok na povodie na zrážky kvapalné a pevné. Prerozdelenie zrážky určuje aktuálna teplota ovzdušia, ktorá je porovnávaná s parametrami *tempRain* a *tempSnow* určujúcimi hraničné hodnoty, kedy sa považuje celá zrážka za kvapalnú resp. pevnú. Parametre *tempRain* a *tempPrec* sú udávané v [$^{\circ}\text{C}$], pričom platí, že *tempRain* > *tempSnow*. Hodnoty parametrov sú empirické a musia byť osobitne kalibrované pre každé povodie. Schému prerozdelenia zrážky na kvapalnú a pevnú zobrazuje Obr. 4.4.

Obr. 4.4: Schéma prerozdelenia zrážky na kvapalnú a pevnú.

Pevná zrážka $snowPrec$ je spolu s aktuálnou teplotou ovzdušia T základným vstupom do snehového modulu. V snehovom module je snehová zrážka $snowPrec$ z dôvodu nepresností pri meraní tuhých zrážok korigovaná opravným koeficientom scf , ktorým sú merané zrážky násobené. Pri hodnote opravného koeficientu sa väčšinou uvažuje o hodnotách v rozmedzí 0,6 až 1,6 (Kubeš, 2007). Akumulácia a topenie snehu v povodí sú simulované pomocou jednoduchej metódy teplotného faktora, keď množstvo roztopeného snehu závisí od rozdielu aktuálnej a hraničnej teploty topenia snehu $tempMelt$ a koeficientu DDF , vyjadrujúceho množstvo roztopeného snehu za 1 deň pri rozdieli T a $tempMelt$ rovnom 1°C . Túto závislosť možno zapísať ako

$$melt = DDF \cdot (T - tempMelt) \quad (4.10)$$

Koeficient DDF je variabilný ako v čase, tak aj v priestore. Potenciálne množstvo roztopeného snehu je závislé najmä od množstva energie dopadajúcej na zemský povrch (USDA, 2004). Tá sa smerom od zimných mesiacov k jarným postupne zväčšuje. DeWalle a kol. (2002) sa vo svojej práci venovali skúmaniu závislosti DDF koeficientu od dňa v roku. Vo viacerých povodiach v Severnej Amerike sa im podarilo identifikovať lineárnu závislosť medzi veľkosťou koeficientu DDF a dňom v roku, keď sklon tejto priamky sa pohyboval okolo hodnoty 0,045 (zväčšujúci sa od 1. januára oboma smermi). To vyjadruje priemernú hodnotu (v $\text{mm}/^{\circ}\text{C}/\text{deň}$), o ktorú sa zväčší koeficient DDF za 1 deň. Podľa tohto vzťahu bola zavedená premenlivá hodnota koeficientu DDF , keď v mesiacoch december a január bol použitý iba 0,2 násobok jeho hodnoty, v novembri a februári 0,4 násobok, v októbri a marci

0,5 násobok, v apríli 0,8 násobok a v ostatných mesiacoch celá hodnota koeficientu **DDF**. Vzťah (4.10) vyjadruje len určité teoretické množstvo roztopeného snehu, pričom to skutočné závisí od aktuálneho množstva vody v snehovej pokrývke. V jarných mesiacoch pri rapídnom topení snehovej pokrývky môže nastať situácia, keď roztopená voda nestíha infiltrovať do pôdnej vrstvy. V takomto prípade vzniká rýchly povrchový odtok z topenia snehu q_{Sn} , ktorý je tým väčší čím väčšia je aktuálna zásoba vody v pôdnej vrstve. Odtok spôsobený rýchlym topením snehu je vypočítaný ako

$$q_{Sn} = melt \cdot \left(\frac{sm}{snowRatio \cdot fc} \right)^2 \quad (4.11)$$

kde $melt$ je množstvo roztopeného snehu, sm je množstvo vody v pôdnej vrstve, **snowRatio** je parameter ovplyvňujúci veľkosť q_{Sn} (**snowRatio** > 1) a **fc** je koeficient určujúci maximálne množstvo vody v pôdnej vrstve. Zostávajúca časť roztopeného snehu sa vsiakne do pôdy tak, že väčšina sa vsakuje do pôdnej vrstvy a malá časť priamo do podzemnej vody (do spodnej nádrže - *slz*). Množstvo roztopenej vody vsakujúcej sa do spodnej nádrže možno vypočítať ako

$$melt2slz = (melt - q_{Sn}) \cdot snow2slzRatio \quad (4.12)$$

kde **snow2slzRatio** je koeficient určujúci percento roztopenej vody vsakujúcej priamo do spodnej nádrže *slz*. Schému snehového modulu zobrazuje Obr. 4.5.

Obr. 4.5: Schéma snehového modulu.

Po rozdelení zrážok na tekuté a pevné sa tekutá zrážka *rainPrec* vsakuje do pôdy. V podobných zrážkovo-odtokových modeloch (vrátane HBV) je kvapalná zrážka celá vsiaknutá do pôdnej vrstvy (*sm*). Pri privalových dažďoch vyskytujúcich sa najmä po veľmi suchom období (málo vody v pôdnej vrstve) sa celá zrážka podieľala na doplnení vody v pôdnej vrstve. Z nej sa postupne vsakovala do ďalších dvoch nádrží, z ktorých sa tvorí rýchly, oneskorený a pomalý odtok. Takýto scenár však neuvažoval s vznikom rýchleho povrchového odtoku, ktorý by vznikol po prekročení maximálnej infiltračnej schopnosti pôdy. V snahe umožniť výskyt takéhoto povrchového odtoku je časť tekutej zrážky *p2suz* odvedená priamo do rýchleho odtoku *qF*. Časť tekutej zrážky prispievajúcej do rýchleho odtoku je počítaná len v prípade, že tekutá zrážka je väčšia ako hraničná hodnota *thrP*. Premenná *p2suz* je počítaná z tekutej zrážky po odpočítaní *thrP* podľa nasledovného vzťahu

$$p2suz = (rainPrec - thrP) \cdot \left(\frac{thrP}{rainPrec} \right) \quad (4.13)$$

K zostatkovej časti tekutej zrážky ($rainPrec - p2suz$) je pripočítaný roztopený sneh $melt$. Z nich je následne počítané množstvo vody odchádzajúce z pôdnej vrstvy sm . To možno vypočítať podľa vzťahu

$$recharge = \left(\frac{sm}{fc} \right)^{rc} \cdot (rainPrec - p2suz + melt) \quad (4.14)$$

kde rc je parameter vplývajúci na množstvo vody odchádzajúce z pôdnej vrstvy. Keďže maximálna kapacita pôdnej vrstvy je limitovaná parametrom fc , všetka prebytočná voda je pripočítaná k vode opúšťajúcej sm . K tejto vode je potom pripočítaná časť tekutej zrážky $p2suz$, z ktorých je počítaný rýchly odtok qF .

V ďalšom kroku je zo zásob vody v pôdnej vrstve odpočítaná aktuálna evapotranspirácia AET . Tú možno vypočítať ako

$$\begin{aligned} AET &= DPET \cdot \frac{sm}{fc \cdot lpe} & ak \ sm < fc \cdot lpe \\ AET &= DPET & ak \ sm \geq fc \cdot lpe \end{aligned} \quad (4.15)$$

kde lpe je parameter určujúci hranicu kedy sa aktuálna evapotranspirácia rovná potenciálnej. Schéma modelu zodpovedného za akumuláciu vody v pôdnej vrstve, evapotranspiráciu a tvorbu rýchleho odtoku zobrazuje Obr. 4.6.

Obr. 4.6: Schéma modulu zodpovedného za akumuláciu vody v pôdnej vrstve, evapotranspiráciu a rýchly odtok q_0 .

Modul zodpovedný za tvorbu oneskoreného a základného odtoku je tvorený dvojicou nádrží: hornou (*suz*) a dolnou (*slz*). Voda prichádzajúca do hornej nádrže *suz* sa v nej akumuluje a ďalej sa vsakuje do spodnej nádrže *slz*. Proces vsakovania vody do spodnej nádrže nazývame perkolácia a je riadený nasledovnými rovnicami

$$\begin{aligned} \text{perc}V &= \text{perc} && \text{ak } \textit{suz} \geq \textit{uzl} \\ \text{perc}V &= \text{perc} \cdot \left(\frac{\textit{suz} + \frac{\textit{uzl}}{5}}{\textit{uzl}} \right) && \text{ak } \textit{suz} < \textit{uzl} \end{aligned} \quad (4.16)$$

kde ***perc*** je parameter určujúci maximálne množstvo vody perkolujúce do spodnej nádrže, *percV* je výpočtová perkolácia a ***uzl*** je parameter určujúci potrebné množstvo vody v hornej nádrži aby *percV*=***perc***. Odtok z hornej a dolnej nádrže potom možno stanoviť ako

$$\begin{aligned} qSl &= \frac{\textit{suz}}{k1} \cdot e^{-\frac{1}{k1}} \\ qB &= \frac{\textit{suz}}{k2} \cdot e^{-\frac{1}{k2}} \end{aligned} \quad (4.17)$$

kde *qSl* je oneskorený a *qB* základný odtok a ***k1*** a ***k2*** sú parametre vplyvajúce na ich veľkosť. Schéma modulu zodpovedného za tvorbu oneskoreného (*qSl*) a pomalého (*qB*) odtoku zobrazuje Obr. 4.7.

Jednotlivé zložky odtoku sú rozložené do niekoľkých dní pomocou jednoduchéj trojuholníkovej funkcie. Model využíva dve transformačné funkcie. Prvá slúži na transformáciu odtoku z topenia snehu, rýchleho a oneskoreného odtoku a druhá na transformáciu základného odtoku. Rovnicu trojuholníkovej transformačnej funkcie možno zapísať ako

$$\begin{aligned} Q &= \frac{(i-0.5) \cdot 4}{\textit{maxbas}^2} \cdot q && \text{pre ľavú stranu trojuholníka} \\ Q &= \frac{(i-0.75) \cdot 4}{\textit{maxbas}^2} \cdot q && \text{pre stred trojuholníka} \\ Q &= \frac{(\textit{maxbas} - i + 0.5) \cdot 4}{\textit{maxbas}^2} \cdot q && \text{pre pravú stranu trojuholníka} \end{aligned} \quad (4.18)$$

kde *Q* je celkový transformovaný odtok z povodia, *q* je súčet jednotlivých zložiek odtoku na transformáciu a ***maxbas*** je parameter určujúci do koľkých dní bude odtok rozložený.

Obr. 4.7: Schéma modulu zodpovedného za tvorbu oneskoreného a pomalého odtoku.

4.1.2.2. Dvojrežimová simulácia odtoku z povodia

Pri simulácii odtoku z povodia pomocou koncepčných zrážkovo-odtokových modelov so sústredenými parametrami veľmi často nastáva situácia, keď model správne simuluje len prietoky určitej veľkosti. Keďže rozdiel medzi malými (obdobia sucha) a veľkými (povodne) prietokmi je často až niekoľko rádov, je veľmi ťažké, ak nie nemožné pomocou jedného setu parametrov správne simulovať hydrologické procesy vplývajúce na tvorbu odtoku z povodia. Dynamika procesov tvorby odtoku z povodia je iná v prípade bežných prietokov

ako v prípade extrémnych povodňových udalostí vyvolaných náhlymi privalovými dažďami. Výskyt povodňových udalostí v pozorovanom rade prietokov je v porovnaní s malými a stredne veľkými prietokmi veľmi malá, a tak pri kalibrácii z-o modelov nastáva situácia, že model nie je schopný dostatočne dobre simulovať extrémne prietoky na úkor lepšej simulácie malých a stredne veľkých prietokov. V snahe zabezpečiť rovnako dobrú simuláciu oboch typov prietokov bol vytvorený dvojrežimový z-o model, ktorý využíva dva sety parametrov na simuláciu malých a veľkých prietokov.

To, či odtok z povodia v danom dni je simulovaný podľa parametrov pre malé alebo veľké prietoky bol určený podľa hodnoty simulovaného prietoku v predchádzajúcom dni, pričom pri simulácii odtoku z povodia v prvom dni sme uvažovali s malým prietokom. Hranica určujúca rozdiel medzi malým a veľkým prietokom bola určená osobitne pre každé povodie.

4.1.2.3. Kalibrácia zrážkovo-odtokového modelu KZOM

V predchádzajúcej časti bol definovaný zrážkovo-odtokový model ako určité zjednodušenie veľmi komplikovaného procesu tvorby odtoku z povodia. Konceptné zrážkovo-odtokové modely využívajú na simuláciu týchto hydrologických procesov rôzne empirické vzťahy vyjadrené matematickými rovnicami. Parametre vystupujúce v týchto rovnicach je len zriedkakedy možné priamo odmerať, a tak musia byť odhadnuté v procese porovnávajúcim simulované a reálne merané výstupy zo systému (modelu). Tento proces sa nazýva kalibrácia a jej úlohou je získať taký model, ktorý by vyhovoval nasledovným charakteristikám: 1) vstup, stav a výstup z modelu musia zodpovedať reálne pozorovanému stavu, 2) predpovede modelu musia byť presné s malou neistotou a 3) štruktúra modelu musí zodpovedať súčasnému stavu poznania hydrologických procesov prebiehajúcich v povodí (Gupta a kol., 2005). Pri kalibrácii modelu boli použité hranice parametrov uvedené v Tab. 4.1.

Tab. 4.1: Popis parametrov z-o modelu KZOM a hranice parametrov použité pri jeho kalibrácii.

Parameter	Popis	Hranice
fc	pôdna kapacita – vyjadruje množstvo vody, ktoré je pôda schopná zadržať [mm]	50 - 200
rc	koeficient ovplyvňujúci množstvo vody prispievajúce do pôdnej vlhkosti a hornej nádrže [-]	0.1 - 2
uzl	limit hornej nádrže – hraničná hodnota, pri ktorej nastane povrchový odtok q_0 [mm]	50 - 150
tempRain	hraničná hodnota, nad ktorou je celá zrážka kvapalná [°C]	0 - 3
tempMelt	hraničná hodnota, pri ktorej nastáva topenie snehu [°C]	-3 - 1

Parameter	Popis	Hranice
tempSnow	hraničná hodnota, pod ktorou je celá zrážka pevná (snehová) [°C]	-6 - 0
ddf	<i>degree-day factor</i> – určuje rýchlosť topenia snehu [mm]	0.5 - 4
perc	<i>perkolácia</i> – množstvo vody, ktoré sa dostane z hornej do spodnej nádrže [mm]	0.5 - 8
lpe	<i>limit potenciálnej evapotranspirácie</i> – slúži na odhad potenciálnej evapotranspirácie [-]	0.6 - 0.6
snowRatio	parameter ovplyvňujúci veľkosť qSn [-]	1.5 - 3
k1	empirický parameter ovplyvňujúci povrchový (q0) odtok [-]	5 - 50
k2	empirický parameter ovplyvňujúci podpovrchový (q1) odtok [-]	20 - 100
maxbas	parameter určujúci množstvo dní, do ktorých sa celkový odtok rozdelí pomocou váženej trojuholníkovej funkcie	1 - 5
thrP	hraničná hodnota určujúca maximálnu veľkosť zrážky, ktorá sa v jeden deň môže vsiaknuť do pôdnej vrstvy (<i>sm</i>) [mm]	18 - 40
snow2slzRatio	koeficient určujúci percento roztopenej vody vsakujúcej priamo do spodnej nádrže [-]	0.1 - 0.6

Použitý optimalizačný algoritmus

Na kalibráciu parametrov bol v práci použitý optimalizačný algoritmus patriaci do skupiny evolučných algoritmov – harmonické prehľadávanie (HS – „*harmony search*“) (Geem, 2001). Harmonické prehľadávanie sa používa pre lokalizáciu globálneho optima, alebo pre jeho dobrú aproximáciu pre danú cieľovú funkciu. Meno, ako aj štruktúra algoritmu boli inšpirované improvizáciou jazzových hudobníkov. V HS každá premenná zodpovedá jednému hudobníkovi a jej hodnota zodpovedá note, ktorú daný muzikant hrá. Optimálne riešenie je potom také, ktoré má najlepšiu harmóniu (hodnotu cieľovej funkcie). Proces optimalizácie s využitím HS algoritmu možno rozdeliť do niekoľkých krokov: 1) formulácia problému, 2) nastavenie parametrov algoritmu, 3) náhodné generovanie počiatočnej harmónie, 4) improvizácia harmónie, 5) aktualizácia pamäte, 6) vyhodnotenie ukončovacej podmienky a 7) vrátenie najlepšej harmónie uloženej v pamäti. Po formulovaní optimalizačnej úlohy je potrebné nastaviť parametre samotného optimalizačného algoritmu. HS obsahuje nasledovné parametre:

- **HMS** („*harmony memory size*“) – veľkosť pamäte jednotlivých muzikantov,
- **HMCR** („*harmony memory considering rate*“) – pravdepodobnosť, že muzikant vyberie hodnotu zo svojej pamäte,
- **PAR** („*pitch adjusting rate*“) – pravdepodobnosť, že muzikant vybranú hodnotu zo svojej pamäte upraví (doladí),
- **MI** („*maximum improvisation*“) – maximálny počet improvizácií (maximálny počet iterácií),
- **FW** („*fret width*“) – šírka jedného dieliku do ktorých je rozdelený interval parametrov.

V treťom kroku je náhodne vygenerovaných niekoľko harmónií (setov parametrov), z ktorých je vybraných najlepších **HMS** harmónií (na základe cieľovej funkcie). Tie sú uložené do pamäti harmónie (HM – „*harmony memory*“). V procese improvizácie harmónie (krok 4) je vytvorený nový súbor **HMS** harmónií, kde niektoré sú náhodne vygenerované a niektoré vybrané z pamäti harmónie HM s pravdepodobnosťou **HMCR**. V druhom prípade môže byť harmónia ešte upravená s pravdepodobnosťou **PAR**. V prípade, že nová harmónia je lepšia ako najhoršia harmónia uložená v pamäti HM, tak tá je nahradená novou harmóniou. Algoritmus zohľadňuje okrem diverzity aj maximálny počet identických harmónií uložených v HM. Tento proces je opakovaný až pokiaľ nie sú splnené ukončovacie kritériá. Výsledná harmónia (set parametrov) je vybraná ako najlepšia harmónia uložená v HM. Schému HS algoritmu použitého v tejto práci zobrazuje Obr. 4.8.

Obr. 4.8: Schéma algoritmu harmonického prehľadávania použitého v tejto práci (Kaveh a Talatahari, 2009).

Použitá optimalizačná funkcia

Jednou z kľúčových úloh pri automatickej kalibrácii zrážkovo-odtokových modelov je správny výber optimalizačnej funkcie. Jej úlohou je zhodnotiť kvalitu simulácie pomocou matematických vzťahov. Pri kalibrácii zrážkovo-odtokových modelov dáva optimalizačná funkcia do vzťahu najčastejšie pozorované a simulované prietoky. Úlohou kalibrácie je minimalizácia (v niektorých prípadoch môže byť aj maximalizácia) optimalizačnej funkcie s cieľom nájsť najlepší set parametrov pre nami definovanú úlohu. Najčastejšie používanou optimalizačnou funkciou v hydrológii je Nash-Sutcliffov koeficient (NS) (Nash a Sutcliffe, 1970), ktorý možno zapísať ako

$$NS = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (Q_{sim,i} - Q_{poz,i})^2}{\sum_{i=1}^n (Q_{sim,i} - \bar{Q}_{poz})^2} \quad (4.19)$$

kde Q_{sim} je simulovaný prietok, Q_{poz} pozorovaný a \bar{Q}_{poz} je priemerný pozorovaný prietok za celé obdobie. NS môže nadobúdať hodnoty od $-\infty$ po 1, kde 1 vyjadruje perfektnú zhodu. Hodnoty NS od 0 do 1 indikujú, že daná simulácia je prípustná. Hodnoty menšie ako 0 indikujú, že priemerné namerané hodnoty sú lepšie a kvalitnejšie ukazovatele ako modelom simulované hodnoty. NS je maximalizačná funkcia, a keďže optimalizačný algoritmus HS minimalizuje optimalizačnú funkciu, tak NS bola upravená na tvar

$$f = 1 - NS \quad (4.20)$$

Nevýhodou NS koeficientu pri kalibrácii zrážkovo-odtokových modelov pre potreby frekvenčnej analýzy je, že pri frekvenčnej analýze vyberáme vždy len jednu (v prípade POT metódy aj viac) extrémnych prietokov v roku. To znamená, že správna simulácia extrémnych prietokov je kľúčová. V pozorovanom rade je však väčšina prietokov malých, prípadne stredne veľkých. Napriek tomu, že model umocňuje rozdiely medzi pozorovanými a simulovanými prietokmi, čo zapríčiňuje, že väčšie prietoky majú väčší vplyv na hodnotu optimalizačnej funkcie (Krause a kol., 2005), tak v pozorovanom rade je ich púť málo na to, aby takto nakalibrovaný model správne simuloval extrémne prietoky. Výsledný efekt je potom taký, že pri kalibrácii na NS model výrazne podhodnocuje extrémne prietoky.

Paquet (2013) vo svojej práci používa optimalizačnú funkciu zameranú na minimalizovanie rozdielov nielen medzi pozorovanými a simulovanými prietokmi, ale aj pozorovanou a simulovanou empirickou kumulatívnou distribučnou funkciou (ECDF – „*empirical cumulative distribution function*“). Túto funkciu možno zapísať ako

$$f = (1 - NS(Q))^2 + w \cdot (1 - NS(Q_{ord})) \quad (4.21)$$

kde $NS(Q)$ a $NS(Q_{ord})$ sú hodnoty NS koeficientov vypočítané pre časovo a veľkostne zoradené prietoky. Parameter w predstavuje váhu, ktorej hodnota bola stanovená na 2. Táto optimalizačná funkcia bola úspešne použitá v niekoľkých štúdiách zaoberajúcich sa kalibráciou zrážkovo-odtokových modelov pre potreby frekvenčnej analýzy (pozri napr. Paquet a kol., 2013).

Kalibrácia dvojrežimového z-o modelu

V predkladanej práci boli pri kalibrácii zrážkovo-odtokového modelu KZOM použité obe optimalizačné funkcie. Keďže odtok z povodia je simulovaný dvojrežimovým modelom, bolo potrebné nakalibrovať dva sety parametrov – jeden na simuláciu malých a stredne veľkých prietokov a druhý na simuláciu veľkých. V prvom prípade bol pri kalibrácii použitý celý pozorovaný rad prietokov s výnimkou prvého roku, ktorý bol použitý ako zahrievacie obdobie. Pri tejto kalibrácii bol na optimalizáciu použitý NS koeficient upravený na tvar (4.20). V druhom prípade boli parametre modelu kalibrované iba na maximálne ročné povodne definované ako prietoky v rozmedzí ± 2 dni od maximálneho prietoku v každom roku. Pri kalibrácii parametrov pre simuláciu veľkých prietokov bola ako optimalizačná funkcia použitá rovnica (4.21). Posledným krokom bolo určenie hranice určujúcej rozdiel medzi malým a veľkým prietokom. Tá bola určená pomocou kalibrácie, kde ako optimalizačná funkcia bola použitá hodnota NS koeficientu porovnávajúca rady pozorovaných a simulovaných maximálnych ročných prietokov. Pre jednoduchšiu interpretovateľnosť výsledkov bol použitý NS koeficient.

4.1.3. Frekvenčná analýza

Posledným krokom pri odhade N-ročných návrhových prietokov je samotná frekvenčná analýza. V predkladanej práci bol na analýzu použitý rad maximálnych ročných prietokov. Zostrojený bol tak, že v každom kalendárnom roku bol vybraný maximálny prietok. V prípade, že v danom kalendárnom roku sa vyskytovalo niekoľko rovnako veľkých maximálnych prietokov, vybraný bol prvý z nich (dôležité najmä pri viacrozmernej frekvenčnej analýze).

Pri klasickej frekvenčnej analýze sú N-ročné prietoky najčastejšie odhadované z teoretického štatistického rozdelenia, ktoré je použité na modelovanie radu maximálnych ročných prietokov. Výhodou metodiky KVHK je však to, že pri generovaní dostatočne dlhých vstupných radov a ich následnou transformáciou na prietoky, je možné dostať

dostatočne veľký rad maximálnych ročných prietokov. Pri odhadovaní N-ročných prietokov s dobou opakovania menšou alebo rovnou ako je dĺžka radu maximálnych ročných prietokov je použitie teoretického štatistického rozdelenia zbytočné. N-ročné prietoky potom možno odhadnúť priamo z radu syntetických maximálnych ročných prietokov prostredníctvom ECDF čiary. Samotná frekvenčná analýza spočíva v zostrojení ECDF čiary, vyjadrujúcej závislosť medzi prietokom a pravdepodobnosťou jeho dosiahnutia alebo prekročenia. Pri konštrukcii ECDF čiary sú priradené jednotlivým hodnotám maximálnych ročných prietokov pravdepodobnosti dosiahnutia alebo prekročenia podľa empirického vzťahu (tzv. „plotting positions“):

$$p = \frac{m}{n} \quad (4.22)$$

kde m je poradové číslo prvku v usporiadanom rade pozorovaní (od najmenšieho po najväčší) a n je počet prvkov v rade. Zo zostrojenej ECDF čiary sú následne odčítané prietoky s priemernou dobou opakovania 10, 20, 50, 100, 1000, 5000 a 10000 rokov. Keďže ECDF čiara vyjadruje vzťah medzi pravdepodobnosťou výskytu a hodnotou prietoku, je potrebné priemernú dobu opakovania transformovať na pravdepodobnosť dosiahnutia alebo prekročenia. Vzťah medzi priemernou dobou opakovania a pravdepodobnosťou dosiahnutia alebo prekročenia možno vyjadriť ako

$$p = 1 - \frac{1}{T} \quad (4.23)$$

kde p je pravdepodobnosť dosiahnutia alebo prekročenia daného prietoku a T je priemerná doba opakovania v rokoch.

4.1.4. Návrh transformácie medzi priemerným denným a kulminačným prietokom

Pri návrhu inžinierskych stavieb a rôznych protipovodňových opatrení sa ako kľúčová javí informácia o hodnote kulminačného prietoku. Pri použití priemerných denných prietokov však uvažujeme s priemerným prietokom dosiahnutým za 24 hodín – Q_{24h} . Pri malých a stredne veľkých povodiach, keď kulminácia trvá len niekoľko hodín (minút) a prietok sa vráti do normálneho stavu za veľmi krátku dobu, môže byť rozdiel medzi priemerným denným a kulminačným prietokom značný. Pod kulminačným prietokom možno rozumieť najväčší prietok (vodný stav) dosiahnutý počas povodňovej udalosti. Kulminačný prietok teda väčšinou možno pozorovať len veľmi krátku dobu, keď prietok už nerastie, ale ešte ani neklesá. Pri väčšine povodí možno kulminačný prietok pozorovať niekoľko minút nanajvýš hodín. V predkladanej práci pod kulminačným prietokom

rozumieme priemerný prietok za 1 hodinu – Q_{1h} . Keďže prietoky v hodinovom kroku sú dostupné len v niektorých vodomerných staniách a len za relatívne krátke obdobie, čo znemožňuje ich použitie vo frekvenčnej analýze prietokov, je potrebné nájsť vzťah medzi Q_{1h} a Q_{24h} . Paquet a kol. (2013) vo svojej práci uvádza jednoduchý spôsob transformácie Q_{24h} na Q_{1h} pomocou tzv. „*peak-to-volume*“ koeficientu. Tento koeficient možno vypočítať analýzou vybraných povodňových hydrogramov ako priemer pomerov ich kulminačných (*peak*) a priemerných denných prietokov (*volume*).

$$K_{nc} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{Q_{1h,i}}{Q_{24h,i}}}{n} \quad (4.24)$$

kde n je počet vybraných povodňových hydrogramov.

Jednotlivé povodňové udalosti sú vybrané metódou POT („*peaks over threshold*“ – vrcholy nad prahovou hodnotou), keď v priemere sú vybrané 2 povodňové udalosti v roku. Nezávislosť udalostí je zabezpečená minimálnou dobou medzi jednotlivými udalosťami, ktorá bola stanovená na 7 dní.

V predkladanej práci bola navrhnutá metóda umožňujúca transformáciu Q_{24h} na Q_{1h} založená na metóde použitej v práci Paqueta a kol. (2013). Pre odhad koeficientu K_{nc} vyjadrujúceho pomer medzi Q_{24h} a Q_{1h} bol vytvorený počítačový program v prostredí MATLAB® (Obr. 4.10). Ako vstup do programu slúži časový rad hodinových prietokov a rad pozícií vrcholov vybraných povodňových udalostí. Program umožňuje vypočítať tzv. centrovany K_c a necentrovany K_{nc} koeficient. Pri K_c je Q_{24h} vypočítané z radu hodinových prietokov ako maximálny prietok za 24 hodín (vypočítané pohyblivým 24 hodinovým oknom okolo kulminačného prietoku). Pri K_{nc} je Q_{24h} počítané ako priemerný prietok za 24 hodín, pričom začiatok okna je pevne daný (viazaný k hodine ku ktorej sa priemerný denný prietok stanovuje). Program umožňuje vylúčiť nevyhovujúce hydrogramy z výpočtu, pričom za nevyhovujúce boli považované viacvrcholové a ploché hydrogramy (pozri Obr. 4.9), ktoré minimalizujú rozdiel medzi Q_{24h} a Q_{1h} . Hodnota koeficientu K_{nc} sa obyčajne pohybuje v rozmedzí 1,2 až 1,5 pričom pomer K_c/K_{nc} je obyčajne 1,05 až 1,2 (Paquet a kol., 2013).

Obr. 4.9: Príklady nevyhovujúcich hydrogramov a) viacvrcholový a b) plochý. Takéto hydrogramy musia byť vylúčené z výpočtu koeficientu K_c a K_{nc} .

Obr. 4.10: Uživatelské rozhranie programu na odhad koeficientu K_{nc} vyjadrujúceho pomer medzi Q_{24h} a Q_{1h} .

V predkladanej práci bola metóda použitá na transformáciu odhadov N-ročných denných prietokov na kulminačné. Takáto jednoduchá transformácia umožňuje zostrojenie čiary dosiahnutia a prekročenia prietokov pre kulminačné prietoky.

4.2. Metóda SCHADEX

Metódu SCHADEX (z franc. „*Simulation Climato-Hydrologique pour l'Appréciation des Débits EXtremes*“) možno charakterizovať ako semi-kontinálnu metódu na odhad extrémnych prietokov a možno ju použiť na povodia do 10^4 km². SCHADEX využíva zrážkovo-odtokový model na kontinuálne simulovanie stavu povodia a na simulovanie jednotlivých syntetických zrážkových udalostí. Tie sú náhodne generované z rozdelenia MEWP (z angl. „*Multi-Exponential Weather Patterns*“) a vkladané do radu pozorovaných zrážkových úhrnov. Syntetické rady zrážkových udalostí sú vždy definované v troch

časových krokoch (v našom prípade dňoch), kde zrážka v druhom kroku je vždy väčšia ako predchádzajúca a nasledujúca zrážka. Jednotlivé kroky metódy možno zjednodušene zapísať do nasledujúcich bodov:

1. Zber údajov, ich kontrola, analýza a úprava.
2. Výber významných povodní, ktoré sú použité na výpočet pomeru medzi hodinovým a denným kulminačným prietokom.
3. Definovanie sezón a fitovanie MEWP štatistického rozdelenia na všetky stredné zrážkové úhrny z 3-denných centrovaných zrážkových udalostí.
4. Kalibrácia hydrologického modelu na rad denných prietokov v záverečnom profile povodia.
5. Stochastická simulácia povodňových udalostí. Pre každý deň v rade pozorovaných zrážkových úhrnov, pre ktorý platí, že predchádzajúca a nasledujúca zrážka sú menšie, je vygenerovaných niekoľko stoviek náhodných zrážkových udalostí. Tie potom slúžia ako vstup do zrážkovo-odtokového modelu, pomocou ktorého je vypočítané veľké množstvo syntetických povodňových udalostí. Zostrojenie CDF čiary denných prietokov (čiara dosiahnutia alebo prekročenia prietokov).
6. Transformácia CDF čiary denných prietokov na čiaru hodinových prietokov.

4.2.1. Zrážkovo-odtokový model pre SCHADEx

Na zrážkovo-odtokové modelovanie bol použitý kontinuálny model so sústredenými parametrami MORDOR (Garçon, 1996). Model bol vyvinutý na začiatku deväťdesiatych rokov vo Francúzsku a odvtedy je neustále využívaný v EDF (Électricité de France) na predpovedanie prietokov, hydrologickú analýzu a návrh a posúdenie vodohospodárskych stavieb. Model možno použiť na simulovanie odtoku z povodia v hodinovom až dennom kroku. Schéma modelu je zobrazená na Obr. 4.11. Pri kalibrácii modelu bol použitý genetický algoritmus a modifikované Kling-Guptovo kritérium (Gupta a kol., 2009), ktoré možno zapísať ako:

$$f = KGE(Q) + w \cdot KGE(Q_{rez}) \quad (4.25)$$

kde $KGE(Q)$ a $KGE(Q_{rez})$ sú hodnoty Kling-Guptovho kritéria vypočítané pre rady prietokov a priemerných prietokov v jednotlivých dňoch roka. Parameter w je váhový faktor nadobúdajúci hodnotu 1. Kling-Guptovo kritérium možno vypočítať podľa vzťahu:

$$KGE = 1 - \sqrt{(r-1)^2 + (\alpha-1)^2 + (\beta-1)^2} \quad (4.26)$$

Premenné r , α , β možno vypočítať ako:

$$r = \frac{COV_{so}}{\sigma_s \cdot \sigma_o}, \quad \alpha = \frac{\sigma_s}{\sigma_o}, \quad \beta = \frac{\mu_s}{\mu_o} \quad (4.27)$$

kde μ_s a μ_o sú priemerné simulované a pozorované prietoky, σ_s a σ_o sú smerodajné odchýlky a COV_{so} je kovariancia medzi simulovanými a pozorovanými prietokmi.

Obr. 4.11: Všeobecná schéma modelu MORDOR (Paquet a kol., 2013).

4.2.2. Stochastický model zrážok

Stochastický zrážkový model bol použitý na generovanie ľubovoľného počtu navzájom nezávislých zrážkových udalostí trvajúcich 3 dni. Jednotlivé zrážkové udalosti pozostávajú z:

- Centrálnej zrážky P_c , ktorej veľkosť je náhodne generovaná z MEWP rozdelenia.
- Dvoch príľahlých zrážok P_{a-} a P_{a+} , ktorých veľkosť je charakterizovaná pomerom $R_{a-} = P_{a-}/P_c$ a $R_{a+} = -P_{a+}/P_c$, ktoré sú náhodne generované z rovnomerného rozdelenia medzi 0 a 1.

Štatistické rozdelenie MEWP použité na pravdepodobnostný opis centrálnej zrážky bolo navrhnuté Garavagliom a kol. (2010). Rozdelenie klasifikuje počasie do niekoľkých tried (jedna trieda vždy pre bezzrážkové dni), ktoré sú ďalej rozdelené do štyroch sezón. Pre každú kombináciu triedy počasia a sezóny je fitované exponenciálne rozdelenie na hodnoty väčšie ako 70-ty percentil centrálnych zrážok.

4.2.3. Stochastická simulácia povodňových udalostí

V nasledujúcej časti sú jednotlivé centrované zrážkové udalosti (len udalosti, kde centrálna zrážka je väčšia ako zrážky k nej príľahlé) nahrádzané veľkým množstvom syntetických udalostí. Tie sú následne použité v zrážkovo-odtokovom modelovaní, pomocou ktorého je možné vypočítať maximálny prietok vyvolaný danou udalosťou. Rad teplôt vzduchu ako ďalší vstup z-o modelovania nie je modifikovaný. Takýmto spôsobom je možné simulovať milióny rôznych povodňových udalostí, čo zväčšuje pravdepodobnosť výskytu extrémne veľkej povodňovej udalosti, ktorá by v skutočnosti nastala iba za veľmi špecifických podmienok, ktoré sa v pozorovanom rade prietokov nemuseli vyskytnúť.

4.3. Metóda využívajúca Bayesovské MCMC simulácie

Bayesovské MCMC simulácie sú progresívnou numerickou metódou riešenia komplexných úloh, v ktorých sa vyskytujú pravdepodobnostné funkcie analyzovaných veličín. Postupnosť aplikácie Bayesovských MCMC simulácií pre problematiku lokálnej frekvenčnej analýzy pozostáva z niekoľkých krokov. Táto metóda bola v dizertačnej práci použitá len ako referenčná metóda, a preto jej je venovaná len malá pozornosť.

4.3.1. Odhad parametrov s využitím historických informácií

Stedinger a Cohn (1986) prezentovali odhad parametrov distribučnej funkcie pomocou metódy maximálnej vierohodnosti, v ktorej sa dajú zohľadniť aj informácie o historických hydrologických udalostiach (pozri Obr. 4.12). Kľúčovú rolu v tomto postupe hrá funkcia vierohodnosti („*likelihood function*“), do ktorej sa dajú zahrnúť rôzne druhy informácií, ako to ukážeme aj na nasledujúcich príkladoch. Vychádzame z nasledujúcich predpokladov a použijeme nasledujúce označenia:

- s - dĺžka radu systematických pozorovaní, označené ako $\{x_1, \dots, x_i, \dots, x_s\}$,
- h - perióda, ktorú uvažujeme ako obdobie s výskytom historických udalostí; pre $h \gg s$ je možné interpretovať h ako dobu opakovania najextrémnejšej historickej udalosti,
- n - celková dĺžka „pozorovaní“ (systematické dáta + neznáme údaje z minulosti):
 $n=s+h$,
- X_0 - prahová hodnota,
- e - počet udalostí nad prahovou hodnotou X_0 v minulosti,
- c - počet udalostí nad prahovou hodnotou X_0 v období systematických pozorovaní,
- k - počet udalostí nad prahovou hodnotou X_0 počas celého obdobia n ($k=e+c$),
označené ako $\{y_1, \dots, y_j, \dots, y_k\}$,

Na ilustračných príkladoch budeme používať nasledovné nastavenia parametrov: $s = 50$ rokov, $h = 150$ rokov, $n = 200$ rokov, $X_0 = 1400 \text{ m}^3/\text{s}$, $e = 3$, $c = 1$, $k = 4$. Ďalej $f_X(\cdot)$ označuje rozdelenie pravdepodobnosti, $F_X(\cdot)$ kumulatívnu distribučnú funkciu premennej X alebo Y , θ sú parametre $f_X(\cdot)$ alebo $F_X(\cdot)$, resp. D označujú pozorované dáta. Ďalej predpokladáme, že premenné X a Y pochádzajú z rovnakého štatistického súboru, t.j. môžeme ich charakterizovať tými istými funkciami $f_X(\cdot)$ a $F_X(\cdot)$.

Funkcia vierohodnosti $\ell(D|\theta)$ pozostáva zo súčinu nasledujúcich 3 častí:

- ℓ_a - pravdepodobnosť pozorovania e historických údajov nad prahovou hodnotou X_0 ,
- ℓ_b - pravdepodobnosť pozorovania ostatných $h-e$ historických údajov pod prahovou hodnotou X_0 a
- ℓ_c - pravdepodobnosť pozorovania s systematických údajov.

$$\ell_a = \prod_{j=1}^e f_X(y_j) \quad (4.28)$$

$$\ell_b = [F_X(X_0)]^{h-e} \quad (4.29)$$

$$\ell_c = \prod_{i=1}^s f_X(x_i) \quad (4.30)$$

$$\ell(D|\theta) = \ell_a \ell_b \ell_c = \prod_{j=1}^e f_X(y_j) [F_X(X_0)]^{h-e} \prod_{i=1}^s f_X(x_i) \quad (4.31)$$

Obr. 4.12: Náčrt systematických a historických informácií: historické povodne poznáme presne. Označenie: s – dĺžka systematických údajov, h – dĺžka historického obdobia, y_1, y_2, y_3 – historické udalosti, Q_{max} – maximálny ročný prietok. (zdroj: Gaál a kol., 2010).

4.3.2. Bayesov prístup, Bayesova veta

V Bayesovej metóde, na rozdiel od tradičných metód štatistickej analýzy sa parametre distribučnej funkcie nepovažujú za pevne stanovené (neznáme) konštanty, ale za náhodné premenné, ktoré sa tiež dajú popisovať distribučnou funkciou. Bayesova analýza takto kombinuje dva druhy informácií: (i) počiatkové vedomosti o parametroch, ktoré môžu

pochádzať z iných dátových súborov, z logickej intuície alebo zo skúseností odborníka, resp. (ii) informácie obsiahnuté v údajoch, ktoré sú reprezentované pravdepodobnostnou funkciou (Reis a Stedinger, 2005). Bayesova analýza je založená na aplikácii Bayesovej vety:

$$P(D, \theta) = P(D | \theta) P(\theta) = P(\theta | D) P(D) \quad (4.32)$$

$$P(\theta | D) = \frac{P(D | \theta) P(\theta)}{P(D)} \quad (4.33)$$

kde:

$P(\theta)$ počiatočná, apriórna alebo marginálna pravdepodobnosť pozorovania θ (počiatočná v takom zmysle, že neberie do úvahy žiadnu informáciu o údajoch D);

$P(\theta|D)$ podmienená pravdepodobnosť pozorovania θ za predpokladu D ; tiež nazývaná ako posteriórna pravdepodobnosť („*posterior probability*“) alebo vierohodnosť („*likelihood*“), nakoľko závisí od hodnôt D ;

$P(D|\theta)$ podmienená pravdepodobnosť pozorovania D za predpokladu θ ;

$P(D)$ počiatočná alebo marginálna pravdepodobnosť pozorovania údajov D ; slúži iba ako normalizačná konštanta, aby plocha pod krivkou $P(\theta|D)$ bola jednotková.

Intuitívne povedané, Bayesova veta zapísaná v tvare (4.33) vyjadruje spôsob, akým je hypotéza o pozorovaní parametra θ (existujúce domnienky) modifikovaná v závislosti od pozorovania údajov D (vo svetle nových poznatkov). Funkcii podmienenej pravdepodobnosti, v ktorej druhý argument je považovaný za parameter sa hovorí pravdepodobnostná funkcia: $p(\theta|D = d)$ alebo $\ell(D|\theta = \theta)$. Bayesova veta v našom označení (pomocou pravdepodobnostnej funkcie ℓ) a pre kontinuálnu premennú θ nadobudne tvar:

$$p(\theta | D) = \frac{\ell(D | \theta) p(\theta)}{\int_{\Omega} \ell(D | \theta) p(\theta) d\theta} \quad (4.34)$$

kde sa integruje cez priestor parametrov Ω . Veľkou výhodou Bayesovho prístupu je to, že výsledkom analýzy je úplné posteriórne rozdelenie parametrov (vrátane intervalov spoľahlivosti alebo ľubovoľných funkcií parametrov θ), na rozdiel od klasických štatistických metód, ktoré sú založené na asymptotických predpokladoch a ktoré dávajú väčšinou iba bodový odhad parametrov (Coles, 2001). Viac o Bayesovom prístupe sa dá nájsť v príručkách venovaných špeciálne tejto tematike (o.i.: Bolstad, 2004; Gelman a kol., 2004).

4.3.3. Odhad parametrov metódou maximálnej vierohodnoty

Metóda maximálnej vierohodnosti (MLE - „*maximum likelihood estimation*“) je populárnou štatistickou metódou, keď je potrebné prispôbiť matematický model určitým údajom. Pre daný súbor údajov a pravdepodobnostný model, metóda maximálnej vierohodnosti si vyberá také hodnoty parametrov modelu, ktoré „urobia“ údaje vierohodnejšími ako by to bolo v prípade ľubovoľných iných parametrov.

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že pozorované údaje pochádzajúce z nejakého štatistického rozdelenia sú nezávislé a rovnako rozdelené (i.i.d.). Takýto predpoklad výrazne zjednodušuje problém, nakoľko funkciu vierohodnosti je možné zapísať ako súčin n funkcií vierohodnosti o jednej premennej (ako sa to už aplikovalo vyššie vo vzťahoch (4.28) až (4.31):

$$\ell(\theta) = \prod_{i=1}^n \ell(\theta | d_i) \quad (4.35)$$

kde $d_i, i = 1, \dots, n$ označuje konkrétnu realizáciu D . Logaritmicou transformáciou sa potom súčin zmení na súčet:

$$\log \ell(\theta) = \sum_{i=1}^n \log \ell(\theta | d_i) \quad (4.36)$$

Maximum výrazu (4.35) sa dá nájsť numericky, pomocou rôznych optimalizačných algoritmov.

4.3.4. Metóda MCMC –Markov Chain Monte Carlo

Výpočet integrálu v menovateli vzťahu (4.34) nemusí byť jednoduchý, často je aj nemožný – to je jeden z dôvodov, prečo sa Bayesova analýza používala v minulosti obmedzene (Coles, 2001; Gelman a kol., 2004; Reis a Stedinger, 2005). Rozmach výpočtovej techniky v posledných desaťročiach však poskytol nástroje pre numerické riešenie takýchto problémov – jednu skupinu tvoria práve metódy MCMC („*Markov Chain Monte Carlo*“). Tzv. Metropolisov-Hastingsov algoritmus (Tierney, 1994; Gelman a spol., 2004) generuje Markovov reťazec pomocou Monte Carlo simulácií, ktorým výsledkom je súbor bodov, ktorého rozdelenie sa približuje k posteriornému rozdeleniu $p(D|\theta)$. Inými slovami, metodika MCMC vzorkuje posteriorné rozdelenie parametrov bez numerického výpočtu normalizačnej konštanty (Reis a Stedinger, 2005). Po vzorkovaní parametrov sa dajú odhadnúť marginálne rozdelenia hustoty pravdepodobnosti, vypočítať priemery a štandardné chyby a určiť intervaly spoľahlivosti nielen pre parametrov samotných, ale pre

Ľubovoľné ich funkcie akými sú napr. aj požadované kvantily (návrhové hodnoty) (Reis a Stedinger, 2005).

5. VSTUPNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE

5.1. Spracovanie údajov

Frekvenčná analýza prietokov využívajúca metódy kontinuálneho simulovania je založená na využití rôznych hydrometeorologických a klimatických údajoch, pomocou ktorých by bolo možné rozšíriť, alebo vhodne doplniť pozorované rady prietokov v záverečnom profile povodia. Množstvo, druh a forma potrebných údajov závisí predovšetkým od typu zrážkovo-odtokového modelu, použitého na transformáciu týchto údajov na simulované prietokové rady. V predkladanej práci bol na simulovanie odtoku z povodia vybraný pomerne jednoduchý koncepčný zrážkovo-odtokový model KZOM so sústredenými parametrami, pracujúci v dennom časovom kroku. Model KZOM využíva na simulovanie zrážkovo-odtokového procesu nasledovné údaje:

- priemerné denné úhrny zrážok na povodí [mm]
- priemerné denné teploty vzduchu na povodí [mm]
- priemerné denné prietoky v záverečnom profile povodia [m^3/s]
- digitálny model reliéfu na výpočet dennej potenciálnej evapotranspirácie (DPET)

5.1.1. Výpočet priemernej teploty vzduchu na povodie

Keďže použitý generátor počasia a zrážkovo-odtokový model nevedia zohľadniť priestorovú variabilitu vstupných údajov, tak priemerné denné teploty vzduchu namerané v jednotlivých staniách museli byť transformované na teploty vzduchu reprezentujúce priemerné hodnoty v celom povodí. Pri malých a stredne veľkých povodiach je rozdiel teplôt vzduchu v jednotlivých staniách determinovaný viac rozdielom nadmorských výšok jednotlivých staníc, ako ich polohou v povodí. Z toho dôvodu bola pre výpočet priemerných denných teplôt vzduchu na povodie použitá metóda teplotného gradientu. Tá spočíva v zostavení jednoduchého lineárneho regresného modelu, ako závislosti nadmorskej výšky stanice a teploty vzduchu v danom dni. Pre každý deň je zostavený samostatný lineárny model. Priemerná denná teplota vzduchu na povodie je potom vypočítaná pre mediánovú nadmorskú výšku povodia (pozri Obr. 5.1).

Obr. 5.1: Schéma určenia priemernej dennej teploty vzduchu na povodie, vypočítanej pre mediánovú nadmorskú výšku povodia.

V prípade chýbajúcich údajov v niektorej z klimatických staníc bol lineárny regresný model zostavený zo zostávajúcich staníc. Špeciálny prípad nastal pri spracovaní údajov z povodia rieky Bystrica po Banskú Bystricu. V tomto povodí boli k dispozícii teploty vzduchu len z dvoch klimatických staníc s výrazným rozdielom v nadmorských výškach (rozdiel viac ako 1000 m). Pri výpadku meraní v jednej stanici nebolo možné zostaviť lineárny model v danom dni. V takom prípade bola z dostupných údajov zostrojená závislosť medzi priemernými dennými teplotami vzduchu v staniciach 1 a 2. Chýbajúci údaj v stanici bol následne doplnený pomocou lineárnej regresie medzi stanicami 1 a 2 (pozri Obr. 5.2). Po doplnení chýbajúcich údajov boli priemerné denné teploty vzduchu na povodie vypočítané lineárnou závislosťou zohľadňujúcou vplyv nadmorskej výšky stanice (pozri Obr. 5.1).

Obr. 5.2: Schéma zobrazujúca doplnenie chýbajúcich údajov v jednej z dvoch klimatických staníc.

5.1.2. Výpočet zrážkového úhrnu na povodie

Existuje veľké množstvo rôznych interpolačných metód vhodných na výpočet zrážkového úhrnu na povodie. Medzi najčastejšie používané metódy výpočtu zrážkového úhrnu na povodie patrí metóda Thiessenovych polygónov, priradujúca jednotlivým zrážkomerným staniciam váhy na základe veľkosti „plochy vplyvu“ prislúchajúcej danej stanici (Thiessen, 1911). Výsledný priemerný zrážkový úhrn je potom vypočítaný ako vážený priemer zrážkových úhrnov z jednotlivých staníc. Tento vzťah možno zapísať ako

$$z_0 = \sum_{i=0}^n w_i z_i \quad (5.1)$$

kde z_0 je hodnota hľadaného zrážkového úhrnu, w_i je váha a z_i zrážkový úhrn v i -tej stanici. Medzi hlavné výhody metódy Thiessenovych polygónov patrí jej nenáročnosť a rýchlosť výpočtu. Metóda Thiessenovych polygónov vychádza z predpokladu, že úhrn zrážok sa medzi jednotlivými zrážkomernými stanicami mení lineárne, čo diskvalifikuje túto metódu pri použití v povodiach s výrazne členitým reliéfom (Teasombat a Sriwongsitanon, 2009).

Namiesto metódy Thiessenovych polygónov bola v tejto práci použitá metóda inverznej váženej vzdialenosti (IDW – „inverse distance weighting“). Táto metóda patrí k metódam založeným na lineárnej kombinácii hodnôt meraných v diskrétnych bodoch. Základným princípom metódy je priradenie väčšej váhy bodom, ktoré sú bližšie k hľadanému interpolovanému bodu. Váhy interpolačnej funkcie sú teda iba funkciou vzdialenosti medzi interpolovaným bodom a zrážkomernými stanicami. Túto závislosť možno zapísať ako (Tabios a Salas, 1985):

$$w_i = \frac{f(L_{0i})}{\sum_{i=1}^n f(L_{0i})} \quad (5.2)$$

kde L_{0i} je vzdialenosť medzi určovaným bodom x_0, y_0 a bodom so známou hodnotou x_i, y_i . Pre interpolačnú metódu inverznej váženej vzdialenosti má funkcia $f(L_{0i})$ tvar:

$$f(L_{0i}) = \frac{1}{L_{0i}^\beta} \quad (5.3)$$

kde parameter β predstavuje mocninový koeficient váhy. Najčastejšie využívané hodnoty parametra β ležia v intervale $\langle 1; 3 \rangle$.

Výpočet zrážkového úhrnu na povodie pozostáva z dvoch krokov. V prvom kroku je metódou inverznej váženej vzdialenosti interpolovaná priemerná zrážka na povodie do

každej bunky gridovej mriežky zobrazujúcej rozloženie zrážok v priestore v určitom dni. Týmto spôsobom je vytvorených n rastrových máp (n – počet meraní). Zrážkový úhrn na povodie možno vypočítať ako aritmetický priemer všetkých interpolovaných buniek gridovej mriežky nachádzajúcich sa v povodí. Napriek tomu, že interpolácia zrážky v ľubovoľnom bode povodia je veľmi jednoduchá a rýchla, pri opakovaní výpočtu do každej bunky gridu a vytváraní veľkého počtu rastrových máp môže výpočet trvať aj niekoľko dní v závislosti od počtu buniek v gridovej mriežke a dĺžke pozorovaného radu.

Pri výpočte zrážkových úhrnov na povodie nie je potrebné vedieť hodnotu zrážky v každej bunke gridu. Výsledkom má byť iba priemerný zrážkový úhrn na povodie v danom dni. Vynechanie nutnosti interpolovania v každej bunke gridu by výrazným spôsobom urýchlilo výpočet. V nasledujúcej časti je opísaný návrh zrýchlenia výpočtu zrážkových úhrnov na povodie metódou inverznej váženej vzdialenosti.

5.1.2.1. Návrh algoritmu na urýchlzenie výpočtu zrážkového úhrnu na povodie metódou inverznej váženej vzdialenosti

Označme $Z'(x,y)$ interpolovanú zrážku v ľubovoľnom mieste povodia so súradnicami (x,y) . Túto zrážku možno vypočítať ako lineárnu kombináciu pozorovaných zrážok $Z(1)$, $Z(2)$, ..., $Z(n)$ a im prislúchajúcich váh $w(i)$ ($i=1, 2, \dots, n$). Interpolovanú zrážku v ľubovoľnom bode potom možno vypočítať ako:

$$Z'(x,y) = \sum_{i=1}^n w(i) \cdot Z(i) \quad (5.4)$$

Zoberme do úvahy, že chceme vypočítať priemerný zrážkový úhrn na povodie R . Ten možno vypočítať tak, že vypočítame $Z'(x,y)$ pre každú bunku gridového poľa patriaceho R a spriemerovaním týchto interpolácií. Ak súradnice stredov jednotlivých buniek gridu označíme ako $(u(1), v(1))$, ... $(u(m), v(m))$, kde m je počet buniek potom tento výpočet možno zapísať ako:

$$Z'(R) = \frac{\sum_{j=1}^m Z'(u(j), v(j))}{m} \quad (5.5)$$

Dosadením vzťahu (5.4) do vzťahu (5.5) a ich následnou úpravou možno dostať:

$$Z'(R) = \sum_{i=1}^n Z'(i) \cdot \frac{\sum_{j=1}^m w(i,j)}{m} = \sum_{i=1}^n Z'(i) \cdot w'(i) \quad (5.6)$$

kde $w'(i)$ predstavuje len priemernú váhu danej zrážkomernej stanice v povodí R .

Pripomeňme si, že jednotlivé zrážkomerné stanice obsahujú časový rad pozorovaných zrážkových úhrnov. Označme zrážkový úhrn v stanici i a čase t $Z(i,t)$. Keďže poloha staníc sa v čase nemení a veľkosť gridu je stále rovnaká (rovnaké súradnice stredov buniek gridu) aj váhy $w'(i)$ sú v čase konštantné. Z toho vyplýva, že zrážkový úhrn na povodie v čase t možno vypočítať lineárnou kombináciou váh $w'(i)$ a pozorovaných zrážkových úhrnov $Z(i,t)$. Keďže zrážkové úhrny v jednotlivých staniaciach sú známe, jediné čo potrebujeme je nájsť týchto n váh $w'(i)$. Ak nastavíme hodnotu $Z(i)$ v stanici i na 1 a hodnoty vo všetkých ostatných staniaciach na 0 tak dosadením do vzťahu (5.6) dostaneme:

$$\begin{aligned} Z'(R) &= w'(1) \cdot 0 + \dots + w'(i-1) \cdot 0 + w'(i) \cdot 1 + w'(i+1) \cdot 0 + \dots + w'(n) \cdot 0 \\ Z'(R) &= w'(i) \end{aligned} \quad (5.7)$$

Z (5.7) vyplýva, že váhu $w'(i)$ dostaneme ako priemernú hodnotu interpolovaných syntetických zrážok (1 pre i , 0 pre ostatné). Zrážkový úhrn na povodie potom možno vypočítať pomocou nasledovných krokov:

1. Nastav hodnotu $Z(i)=1$ a $Z(k)=0$ pre $k \neq i$
 - Interpoluj tieto hodnoty do každej bunky gridovej mriežky
 - Spočítaj priemer interpolovaných hodnôt pre výpočet $w'(i)$
2. Opakuj krok 1 pre každú stanicu pre výpočet všetkých váh.
3. Vypočítaj zrážkový úhrn na povodie ako lineárnu kombináciu úhrnov v jednotlivých staniaciach a vypočítaných váh.
4. Opakuj krok 3 pre každý deň.

V prípade, chýbajúcich údajov v niektorej zo staníc je potrebné váhy prepočítať tak, že stanice s chýbajúcimi údajmi nie sú do interpolácie zahrnuté. Vypočítané váhy sú potom uložené do pamäte a pri opätovnom výskyte chýbajúcich údajov v rovnakých staniaciach už nemusia byť znovu počítané. Takýmto spôsobom sa nám podarilo zredukovať čas potrebný na výpočet zrážkového úhrnu na povodie pre všetky dni z niekoľkých hodín (dní) na niekoľko sekúnd (minút). Schému zostaveného algoritmu zobrazuje Obr. 5.3.

Obr. 5.3: Schéma algoritmu na urýchlenie výpočtu zrážkových úhrnov na povodie metódou inverznej váženej vzdialenosti.

5.1.3. Výpočet dennej potenciálnej evapotranspirácie z povodia

Poslednou dôležitou informáciou uzatvárajúcou hydrologický cyklus v povodí je hodnota kvantifikujúca straty vody v povodí. Okrem odtoku z povodia je hlavnou príčinou strát výpar vody z voľného povrchu zeme, listov rastlín a vodných plôch. Spolu sa tento jav označuje ako evapotranspirácia. Množstvo evapotranspirovanej vody závisí od množstva rôznych činiteľov, z ktorých možno spomenúť napríklad rýchlosť vetra, teplotu vzduchu, dĺžku slnečného svitu, oblačnosť, zemepisnú šírku, druh pôdy, typ vegetácie a i. Evapotranspiráciu je veľmi náročné merať a tak sa väčšinou odhaduje pomocou iných meteorologických a klimatických charakteristík. Pri odhadoch hodnôt evapotranspirácie najčastejšie vychádzame z tzv. potenciálnej evapotranspirácie. Pod týmto pojmom rozumieme maximálne množstvo vody, ktoré sa odparí zo štandardného povrchu za štandardných meteorologických a klimatických podmienok.

V predkladanej práci boli hodnoty potenciálnej evapotranspirácie odhadované v dennom kroku (*DPET*). Na ich odhad bola použitá empirická metóda Blaney-Criddeho (Schrödter, 1985), ktorá využíva priemerné denné teploty vzduchu. Rovnicu metódy možno zapísať ako:

$$DPET = -1,55 + 0,96 \cdot (8,128 + 0,457 \cdot T_a) \cdot \frac{S_D}{S_Y} \cdot 100 \quad (5.8)$$

kde T_a je priemerná denná teplota vzduchu na povodie, S_D je potenciálna dĺžka slnečného svitu počas dňa (hod) a S_Y je priemerná ročná suma potenciálnej dĺžky slnečného svitu počas dňa (hod). Podiel $S_D/S_Y \cdot 100$ sa označuje ako index oslnenia. Hodnoty S_D a S_Y možno vypočítať z digitálneho modelu reliéfu. Z dôvodu, že potenciálna dĺžka slnečného svitu S_D sa v priebehu mesiaca mení len veľmi málo, neboli hodnoty indexu oslnenia počítané pre každý deň v roku, ale len pre stredné dni mesiacov. Hodnoty indexu oslnenia vypočítané pre stredný deň v mesiaci boli použité aj pri ostatných dňoch toho istého mesiaca.

Súčasťou práce bolo aj vytvorenie nástroja v prostredí ArcGIS pre výpočet hodnôt indexov oslnenia v jednotlivých mesiacoch roka. Vstupom do tohto nástroja je len digitálny model reliéfu so známym súradným systémom. Výstupom je 12 hodnôt indexu oslnenia vypočítaných pre stredné dni mesiacov.

5.2. Údaje

V predkladanej práci bolo pre frekvenčnú analýzu prietokov a odhad návrhových povodňových charakteristík vybraných niekoľko povodí prevažne horského a podhorského charakteru. Analyzované boli 4 povodia s plochou od 158,1 do 1768,2 km² (povodie Jaloveckého potoka bolo použité len na analýzu citlivosti z-o modelu KZOM). Poloha a zoznam použitých povodí zobrazuje Obr. 5.4 a Tab. 5.1. V nasledujúcej časti sú povodia použité v predkladanej práci stručne opísané.

Obr. 5.4: Poloha jednotlivých povodí použitých v tejto práci.

Tab. 5.1: Základné informácie o povodiach použitých v tejto práci.

Tok	Vodomerná stanica		Plocha [km ²]	Prietoky		Zrážky	
	ID	Názov		od	do	od	do
Hron	7160	Banská Bystrica	1768,2	1930	2012	1961	2010
Hron	7015	Brezno	578,6	1930	2012	1961	2010
Bystrica	7155	Banská Bystrica	158,1	1978	2012	1961	2010
Váh	5550	Liptovský Mikuláš	1100,6	1981	2010	1961	2010
Jalovecký potok	-	-	22,14	2001	2012	2001	2012

5.2.1. Hron po Banskú Bystricu

Prvým analyzovaným povodím bolo povodie rieky Hron so záverečným profilom v Banskej Bystrici (vodomerná stanica číslo 7160). Povodie je situované v strednej časti Slovenskej republiky a odvodňuje plochu o rozlohe 1768,2 km². Rieka Hron preteká úzkym údolím, ktoré je z obidvoch strán obklopené vysokým pohorím. Severnú hranicu povodia tvoria hrebene Nízkych Tatier a južnú najmä pohoria Slovenského rudohoria. Priemerná nadmorská výška povodia je 845 m n. m. Najvyšším vrchom je Ďumbier nachádzajúci sa v nadmorskej výške 2043 m n. m. Nadmorská výška záverečného profilu povodia je 350 m n. m. V povodí sa nachádza hneď niekoľko národných parkov a prírodných rezervácií, z ktorých najvýznamnejšie sú NP Nízke Tatry, NP Muránska Planina a NP Veľká Fatra.

Najväčšia časť povodia je tvorená rozľahlými listnatými a ihličnatými lesmi, pričom najvyššie položené miesta povodia možno zaradiť do stupňa kosodreviny a alpínskych lúk. Odtokový režim v stanici Banská Bystrica je charakteristický silnou sezónnosťou, keď mesiac s najväčšími priemernými prietokmi je apríl (Obr. 5.7a). Najsuchším mesiacom je január resp. február. Vysokohorský charakter povodia výrazne vplýva aj na výskyt povodní v roku, keď väčšina povodní sa vyskytuje na jar ako následok rýchleho topenia snehu v kombinácii so zrážkovou činnosťou. Priemerná hodnota prietoku v stanici Banská Bystrica vypočítaná za obdobie od roku 1961 po 2010 je 23,1 m³/s (412 mm) s minimálnym a maximálnym pozorovaným priemerným denným prietokom 4.9 resp. 236,7 m³/s.

K dispozícii bolo 24 zrážkomerných staníc (Tab. 5.2) rovnomerne rozmiestnených v povodí a v jeho tesnej blízkosti (Obr. 5.5). Pre potreby kontinuálneho zrážkovo-odtokového modelovania boli zrážky z jednotlivých staníc agregované do priemerných zrážkových úhrnov na povodie. Na výpočet priemernej zrážky na povodie bola použitá metóda inverznej váženej vzdialenosti. Takýmto spôsobom sa podarilo zostrojiť rad denných zrážkových úhrnov za obdobie od roku 1961 do 2010. Priemerný ročný zrážkový úhrn za toto obdobie bol 846 mm. Mesiacom s najväčším priemerným úhrnom zrážok je jún (Obr. 5.7b).

Tab. 5.2: Zoznam použitých zrážkomerných staníc v povodí Hron po Banskú Bystricu.

P.Č.	ID	Názov stanice	X JTSK [m]	Y JTSK [m]	Z [m n. m.]
1	11898	Banská Bystrica - Zelená	-420035	-1228614	427
2	11907	Krížna	-421608	-1212484	1570
3	11910	Lom nad Rimavicou	-381542	-1241325	1018
4	11916	Chopok	-383573	-1207786	2008
5	11917	Brezno	-381356	-1223787	487
6	11938	Telgárt- klimaticka	-340586	-1221177	901
7	33040	Šumiac	-345207	-1221607	887
8	33060	Pohorelá	-352727	-1218416	764
9	33080	Heľpa	-356627	-1218925	657
10	33120	Polomka	-364836	-1219994	607
11	33140	Beňuš	-372148	-1221216	550
12	33160	Pohronská Polhora	-369605	-1229772	637
13	33240	Čierny Balog, Krám	-382566	-1228348	522
14	34020	Jarabá	-375876	-1213725	857
15	34040	Mýto pod Ďumbierom	-380835	-1217322	610
16	34070	Jasenie, pred Suchou	-393909	-1219360	537
17	34080	Brusno	-399858	-1223676	415
18	34120	Slovenská Lupča	-408409	-1226188	370
19	34140	Môlča	-411568	-1231872	459
20	34160	Dolný Harmanec	-423853	-1220305	481
21	34180	Motyčky	-414460	-1214720	650

P.Č.	ID	Názov stanice	X_JTSK [m]	Y_JTSK [m]	Z [m n. m.]
22	34220	Staré Hory	-419151	-1216508	475
23	34240	Banská Bystrica - Úľanka	-419982	-1222702	398
24	34320	Badín	-421739	-1235485	372

V predkladanej práci boli použité teploty vzduchu z 8 klimatických staníc (Tab. 5.3, Obr. 5.6) za obdobie od roku 1961 do 2010. Priemerné teploty vzduchu na povodie boli vypočítané metódou teplotného gradientu pre mediánovú nadmorskú výšku povodia.

Tab. 5.3: Zoznam použitých klimatických staníc v povodí Hron po Banskú Bystricu.

P.Č.	ID	Názov stanice	X_JTSK [m]	Y_JTSK [m]	Z [m n. m.]
1	11879	Kremnické Bane	-435192	-1227212	758
2	11898	Banská Bystrica – Zelená	-420035	-1228614	427
3	11903	Sliač	-418954	-1238852	313
4	11907	Krížna	-421608	-1212484	1570
5	11910	Lom nad Rimavicou	-381542	-1241325	1018
6	11916	Chopok	-383573	-1207786	2008
7	11917	Brezno	-381356	-1223787	487
8	11938	Telgárt	-340586	-1221177	901

Obr. 5.5: Poloha zrážkomerných staníc v povodí rieky Hron po Banskú Bystricu.

Obr. 5.6: Poloha klimatických staníc v povodí rieky Hron po Banskú Bystricu.

Obr. 5.7: Priemerné mesačné hodnoty a) prietokov a b) zrážkových úhrnov v povodí Hron po Banskú Bystricu.

5.2.2. Hron po Brezno

Druhým analyzovaným povodím bolo povodie rieky Hron so záverečným profilom v Brezne (vodomerná stanica číslo 7015). Povodie je situované v hornej časti prvého povodia (Hron po BB) a odvodňuje plochu 578,6 km². Povodie je zo severu obklopené Nízkymi Tatrami a z juhu Veporskými a Stolickými vrchmi. Priemerná nadmorská výška povodia je 916 m n. m. s najvyšším vrchom Kráľova Hoľa nachádzajúcim sa v nadmorskej výške 1946 m n. m. Najnižším bodom povodia je záverečný profil v nadmorskej výške 489 m n. m. Lesy zaberajú väčšinu plochy povodia s prevládajúcimi ihličnatými lesmi v nízkotatranskej oblasti a zmiešanými v južnej časti povodia, kam zasahuje Slovenské Rudohorie. Hranica lesa je vo výške 1400 m n. m., nad ktorou sa nachádza už len pásмо kosodreviny a rozsiahle hôľne pásмо. Podnebie kotliny, ktorou preteká rieka Hron, je horské s teplotami vzduchu často nižšími ako vo vyššie položených miestach povodia. V Brezne má Hron stredohorský režim odtoku s maximálnymi prietokmi v apríli a minimálnymi v januári (Obr. 5.10a).

Priemerná hodnota prietoku v stanici Brezno (7015) vypočítaná za obdobie od 1.11.1930 do 31.10.2012 je 7,6 m³/s (414 mm). Minimálny a maximálny priemerný denný prietok nameraný za toto obdobie bol 1,2 a 178 m³/s.

V práci boli použité údaje z 11 zrážkomerných staníc (Tab. 5.4) rozmiestnených v povodí, alebo jeho tesnej blízkosti (Obr. 5.8). Zrážkové úhrny v jednotlivých staniaciach boli rovnako ako v prípade prvého povodia agregované do radu priemerných denných úhrnov zrážok na celé povodie. Takto vytvorený rad obsahoval zrážkové úhrny za obdobie od roku 1961 do 2010. Priemerný ročný zrážkový úhrn za toto obdobie bol 830 mm (v kotlinách sa pohybuje v rozmedzí 700-750 mm a na vrchole Nízkyh Tatier až okolo 1400-1500 mm). Rozloženie priemerných mesačných zrážkových úhrnov je totožné s prvým povodím s júnom ako mesiacom s najväčším priemerným úhrnom zrážok (Obr. 5.10b).

Tab. 5.4: Zoznam použitých zrážkomerných staníc v povodí Hron po Brezno.

P.Č.	ID	Názov stanice	X JTSK [m]	Y JTSK [m]	Z [m n. m.]
1	11917	Brezno	-381356	-1223787	487
2	11938	Telgárt- klimaticka	-340586	-1221177	901
3	33040	Šumiac	-345207	-1221607	887
4	33060	Pohorelá	-352727	-1218416	764
5	33080	Heľpa	-356627	-1218925	657
6	33120	Polomka	-364836	-1219994	607
7	33140	Beňuš	-372148	-1221216	550
8	33160	Pohronská Polhora	-369605	-1229772	637
9	33240	Čierny Balog, Krám	-382566	-1228348	522
10	34020	Jarabá	-375876	-1213725	857
11	34040	Mýto pod Ďumbierom	-380835	-1217322	610

V povodí a v jeho tesnej blízkosti sa nachádzali iba 2 klimatické stanice (Tab. 5.5), ktoré boli použité na výpočet priemernej teploty vzduchu na povodie (Obr. 5.9). Na jej výpočet bola použitá metóda teplotného gradientu, keď priemerná teplota vzduchu na povodie bola vypočítaná pre mediánovú nadmorskú výšku povodia (1456 m n. m.). V prípade chýbajúcich údajov v jednej zo staníc boli tieto doplnené pomocou lineárnej regresie a údajov z druhej stanice.

Tab. 5.5: Zoznam použitých klimatických staníc v povodí Hron po Brezno.

P.Č.	ID	Názov stanice	X JTSK [m]	Y JTSK [m]	Z [m n. m.]
1	11917	Brezno	-381356	-1223787	487
2	11938	Telgárt	-340586	-1221177	901

Obr. 5.8: Poloha zrážkomerných staníc v povodí rieky Hron po Brezno.

Obr. 5.9: Poloha klimatických staníc v povodí rieky Hron po Brezno.

a)

b)

Obr. 5.10: Priemerné mesačné hodnoty a) prietokov a b) zrážkových úhrnov v povodí Hron po Brezno.

5.2.3. Bystrica po Banskú Bystricu

Tretím analyzovaným povodím je povodie rieky Bystrica so záverečným profilom v Banskej Bystrici (vodomerná stanica číslo 7155). Rieka Bystrica sa nachádza v povodí rieky

Hron, do ktorého sa vlieva v Banskej Bystrici. Povodie sa nachádza severovýchodne od mesta Banská Bystrica a odvodňuje územie o rozlohe 158,1 km². Prameň Bystrice sa nachádza na svahoch Krížnej v Národnom parku Veľká Fatra. Priemerná nadmorská výška povodia je 812 m n. m. Najvyšším bodom povodia je Krížna s nadmorskou výškou 1574 m n. m. a najnižším ústie povodia v nadmorskej výške 337 m n. m. Režim odtoku je totožný s predošlými povodiami s maximálnymi prietokmi v apríli a minimálnymi v januári a auguste (Obr. 5.13a). Priemerný ročný prietok v stanici Banská Bystrica (7155) vypočítaný za obdobie od 1.11.1978 do 31.12.2010 je 2,87 m³/s (572 mm). Minimálny a maximálny nameraný priemerný denný prietok za dané obdobie bol 0,41 a 43,3 m³/s.

Na výpočet priemerných zrážkových úhrnov na povodie bolo použitých 5 zrážkomerných staníc (pozri Tab. 5.6, Obr. 5.11). Na ich výpočet bola použitá metóda IDW. Dĺžka takto vypočítaného radu bola od roku 1961 do 2010. Priemerný ročný zrážkový úhrn za toto obdobie predstavoval 1023 mm. Priemerné zrážkové úhrny v jednotlivých mesiacoch zobrazuje (Obr. 5.13b).

Tab. 5.6: Zoznam použitých zrážkomerných staníc v povodí Bystrica po Banskú Bystricu.

P.Č.	ID	Názov stanice	X_JTSK [m]	Y_JTSK [m]	Z [m n. m.]
1	11907	Krížna	-421608	-1212484	1570
2	34160	Dolný Harmanec	-423853	-1220305	481
3	34180	Motyčky	-414460	-1214720	650
4	34220	Staré Hory	-419151	-1216508	475
5	34240	Banská Bystrica - Úľanka	-419982	-1222702	398

V povodí a jeho tesnej blízkosti sa nachádzali iba 2 klimatické stanice (Tab. 5.7) zaznamenávajúce priemernú dennú teplotu vzduchu (Obr. 5.12). Keďže jedna zo staníc (Krížna) sa nachádzala v najvyššom bode povodia a druhá (Banská Bystrica) v najnižšom, rozdiel medzi teplotami vzduchu bol v niektorých prípadoch väčší ako 6 stupňov. Priemerná teplota vzduchu na povodie bola preto vypočítaná metódou teplotného gradientu pre mediánovú nadmorskú výšku povodia (974,5 m n. m.). Chýbajúce údaje v jednej stanici boli rovnako ako v povodí Hron po Brezno doplnené pomocou lineárnej regresie z údajov z druhej stanice.

Tab. 5.7: Zoznam použitých klimatických staníc v povodí Bystrica po Banskú Bystricu.

P.Č.	ID	Názov stanice	X_JTSK [m]	Y_JTSK [m]	Z [m n. m.]
1	11898	Banská Bystrica – Zelená	-420035	-1228614	427
2	11907	Krížna	-421608	-1212484	1570

Obr. 5.11: Poloha zrážkomerných staníc v povodí rieky Bystrica po Banskú Bystricu.

Obr. 5.12: Poloha klimatických staníc v povodí rieky Bystrica po Banskú Bystricu.

a)

b)

Obr. 5.13: Priemerné mesačné hodnoty a) prietokov a b) zrážkových úhrnov v povodí Bystrica po Banskú Bystricu.

5.2.4. Váh po Liptovský Mikuláš

V povodí rieky Váh bolo pre frekvenčnú analýzu vybrané povodie Váhu po profil Liptovský Mikuláš (vodomerná stanica 5550). Povodie je situované v severnej časti Slovenska a odvodňuje plochu 1100,6 km². Povodie je obklopené dvomi najväčšími slovenskými pohoriami. Zo severu susedí s Vysokými Tatrami a z juhu s Nízkymi Tatrami. Priemerná nadmorská výška povodia je 1090,3 m n. m. a jeho najvyšším bodom je vrch Kriváň v nadmorskej výške 2494 m n. m. Z geomorfologického hľadiska zasahuje povodie do viacerých celkov a to: Nízke Tatry, Kozie Chrbty, Podtatranská kotlina a Vysoké Tatry. Váh vzniká sútokom Bieleho a Čierneho Váhu, je významným prítokom Dunaja a najdlhšou riekou Slovenska. Konček (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) podľa klimatickej klasifikácie zaradil povodie do dvoch klimatických oblastí, pričom mierne teplá oblasť zaberá časť územia Podtatranskej kotliny. Najväčšiu časť povodia zaberá chladná oblasť, ktorú tvoria horské stráne ležiace v nadmorskej výške nad 800 m n. m. Analyzovaný úsek Váhu si takmer na celom úseku zachoval prirodzený charakter, s výnimkou sídiel, kde je koryto toku väčšinou upravené. Režim odtoku z povodia má silný sezónny efekt s najväčšími prietokmi vyskytujúcimi sa v máji a najnižšími v zimných mesiacoch (Obr. 5.16a). Väčšina povodní je spôsobených kombináciou náhleho topenia snehu a dlhotrvajúcou zrážkovou činnosťou. Priemerný ročný odtok z povodia vypočítaný z priemerných denných prietokov za obdobie medzi rokmi 1961 a 2010 je 19,3 m³/s (553 mm) s minimálnym a maximálnym prietokom 4,2 a 259,9 m³/s.

K dispozícii boli zrážkové úhrny z 28 zrážkomerných staníc (Tab. 5.8) situovaných priamo v povodí, alebo v jeho tesnej blízkosti (Obr. 5.14). Najstaršie zrážkové úhrny sa v niektorých staniaciach datujú od roku 1961, pričom najnovšie do roku 2010. Priemerné zrážkové úhrny na povodie boli vypočítané metódou IDW. Priemerná ročná zrážka za toto obdobie bola 832 mm s najväčšími zrážkami v júni a júli (Obr. 5.16b).

Tab. 5.8: Zoznam použitých zrážkomerných staníc v povodí Váh po Liptovský Mikuláš.

P.Č.	ID	Názov stanice	X JTSK [m]	Y JTSK [m]	Z [m n. m.]
1	11936	Javorina	-341691	-1173951	1030
2	12020	Štrba	-347707	-1197439	829
3	20020	Liptovská Teplička	-347020	-1209334	903
4	20040	Kráľova Lehota - Čierny Váh	-358031	-1201430	738
5	20080	Štrbské Pleso	-348116	-1190296	1354
6	20100	Vážec	-354021	-1197260	814
7	20120	Východná	-359205	-1197208	743
8	20140	Kráľova Lehota	-367954	-1200322	660

P.Č.	ID	Názov stanice	X_JTSK [m]	Y_JTSK [m]	Z [m n. m.]
9	20160	Vyšná Boca	-371632	-1210046	930
10	20180	Malužiná - Michalovo	-370414	-1202419	700
11	20200	Hybe	-363531	-1197423	694
12	20220	Podbanské	-358911	-1187570	972
13	20240	Pribylina	-366986	-1191162	753
14	20260	Liptovský Hrádok	-373145	-1197873	640
15	21020	Konská	-373071	-1189149	749
16	21040	Žiar	-377096	-1188878	747
17	21060	Liptovský Mikuláš	-381820	-1191994	567
18	21080	Chopok	-383573	-1207786	2008
19	21100	Luková pod Chopkom	-384176	-1207064	1661
20	21120	Demänovská dolina - Jasná	-384049	-1205215	1196
21	21125	Bobrovec	-380716	-1188323	632
22	21130	Liptovský Mikuláš - Ondrášová	-382404	-1190715	569
23	21140	Lazisko	-385973	-1197652	675
24	23120	Zuberec - Zverovka	-372536	-1174480	1027
25	33020	Telgárt	-340586	-1221177	901
26	33060	Pohorelá	-352727	-1218416	764
27	33120	Polomka	-364836	-1219994	607
28	34020	Jarabá	-375876	-1213725	857

V povodí a jeho blízkom okolí bolo k dispozícii 6 klimatických staníc (Tab. 5.9, Obr. 5.15). K dispozícii boli priemerné denné teploty vzduchu za obdobie medzi rokmi 1961 a 2010. Priemerné denné teploty vzduchu na povodie boli vypočítané metódou teplotného gradientu pre mediánovú nadmorskú výšku povodia.

Tab. 5.9: Zoznam použitých klimatických staníc v povodí Váh po Liptovský Mikuláš.

P.Č.	ID	Názov stanice	X_JTSK [m]	Y_JTSK [m]	Z [m n. m.]
1	11876	Podbanské	-358911	-1187570	972
2	11874	Liptovský Hrádok	-373145	-1197873	640
3	11878	Liptovský Mikuláš - Ondrášová	-382404	-1190715	569
4	11933	Štrbské Pleso	-348116	-1190296	1354
5	11916	Chopok	-383573	-1207786	2008
6	11938	Telgárt	-340586	-1221177	901

Obr. 5.14: Poloha zrážkomerných staníc v povodí rieky Váh po Liptovský Mikuláš.

Obr. 5.15: Poloha klimatických staníc v povodí rieky Váh po Liptovský Mikuláš.

a)

b)

Obr. 5.16: Priemerné mesačné hodnoty a) prietokov a b) zrážkových úhrnov v povodí Váh po Liptovský Mikuláš.

5.2.5. Jalovecký potok

V predkladanej práci boli použité aj údaje z experimentálneho povodia ÚH SAV (Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied) Jaloveckého potoka so záverečným profilom vo vzdialenosti 16,6 km od prameňa. Povodie je situované v severnej časti Slovenska v Západných Tatrách a má rozlohu 22,14 km². Povodie Jaloveckého potoka má výrazný horský charakter, kde vrchná časť povodia je tvorená granodioritmi a kryštalicými bridlicami reprezentovanými najmä svormi, rulami a migmatitmi. Geomorfológia povodia je výraznou mierou determinovaná existenciou ľadovcov, ktoré určili tvar Jaloveckej a Bobrovskej doliny. Geologické podložie, klíma, vegetácia a hydrologické pomery výraznou mierou ovplyvnili aj vývoj pôd. Pôdy Jaloveckej doliny sú zastúpené najmä iniciálnymi, hnedými, rendzinovými a podzolovými pôdami, ktoré patria medzi pôdy na začiatku pôdotvorného procesu. Vývoj týchto pôd je poznačený nestabilným prostredím a častým narúšaním procesmi na ich povrchu (Hreško, 2013). Povodie Jaloveckého potoka je unikátne množstvom hydrologickým a klimatických meraní (Holko, 2013). Čo sa týka využitia územia až polovica povodia je porastená lesom. V povodí sa nenachádzajú takmer žiadne sídla a charakter povodia je čisto prírodný. Najväčší odtok z povodia býva na jar a je spôsobený topením snehovej pokrývky. Krátkodobé maximá odtoku sa môžu vyskytnúť aj v letných mesiacoch ako následok veľkých dažďov. Najmenší odtok možno pozorovať v zimných mesiacoch a je spôsobený tým, že v zimných mesiacoch je zrážkový úhrn výrazne menší ako v lete (Obr. 5.19a). Zrážky sú navyše akumulované v snehovej pokrývke. Priemerný ročný odtok z povodia vypočítaný za obdobie medzi rokmi 2000 a 2012 je 0,67 m³/s (954 mm), pričom minimálny bol iba 0,06 a maximálny až 6,15 m³/s.

Priemerné zrážkové úhrny na povodie boli vypočítané metódou IDW zo 7 zrážkomerných staníc (

Tab. 5.10, Obr. 5.17). Za rok spadne v Jaloveckej doline v priemere 1600 mm zrážok. Najviac z nich spadne v júni a najmenej v zimných mesiacoch (Obr. 5.19b). V jednotlivých mesiacoch sa však mesačné úhrny môžu od dlhodobých priemerov výrazne líšiť. Napríklad v novembri 2011 neboli v Jaloveckej doline zaznamenané žiadne zrážky, aj keď v priemere tam spadne okolo 100 mm. Nulový mesačný úhrn zrážok je však veľmi zriedkavý, keď od roku 1989 bol nameraný iba raz (Holko, 2013).

Tab. 5.10: Zoznam použitých zrážkomerných staníc v povodí Jaloveckého potoka.

P.Č.	ID	Názov stanice	X JTSK [m]	Y JTSK [m]	Z [m n. m.]
1	Priem	Priemstav (Tokariny)	-378810	-1184440	750

2	C1500	Červenec	-377955	-1180962	1500
3	B1100	Bobrovecká dolina	-376984	-1180126	1100
4	B1500	Bobrovecká dolina (nad Bielym plesom)	-376562	-1177454	1500
5	H1400	Hlboká dolina	-375256	-1179940	1400
6	H1775	Hlboká dolina (nad pásmom kosodreviny)	-373920	-1179118	1775
7	S1900	Salatín	-375596	-1177862	1900

V povodí sa nachádzajú 3 klimatické stanice (Tab. 5.11) zaznamenávajúce priemerné denné teploty vzduchu (Obr. 5.18). Priemerné denné teploty vzduchu na povodie boli vypočítané metódou teplotného gradientu pre mediánovú nadmorskú výšku.

Tab. 5.11: Zoznam použitých klimatických staníc v povodí Jaloveckého potoka.

P.Č.	ID	Názov stanice	X JTSK [m]	Y JTSK [m]	Z [m n. m.]
1	-	Priemstav (Tokariny)	-378810	-1184440	750
2	-	Červenec	-377955	-1180962	1500
3	-	Salatín	-375596	-1177862	1900

Obr. 5.17: Poloha zrážkomerných staníc v povodí Jaloveckého potoka.

Obr. 5.18: Poloha klimatických staníc v povodí Jaloveckého potoka.

Obr. 5.19: Priemerné mesačné hodnoty a) prietokov a b) zrážkových úhrnov v povodí Jaloveckého potoka.

6. VÝSLEDKY PRÁCE

6.1. Analýza citlivosti zrážkovo-odtokového modelu KZOM

V posledných dvoch desaťročiach sa veľká časť výskumu v oblasti modelovania zrážkovo-odtokového procesu zamerala na analýzu neistôt a citlivosti zrážkovo-odtokových modelov (Andréassian, 2005; Feyen a kol., 2008; Vrught, 2005). Zvýšený záujem o vývoj v tejto oblasti je zapríčinený najmä nasledovnými dôvodmi:

- štúdium rôznych zdrojov neistôt a citlivosti modelu na rôzne faktory pomáha odhaliť aplikovateľnosť a robustnosť modelu,
- analýza neistôt a citlivosti umožňuje identifikovať slabé stránky modelu, ktoré možno následne odstrániť, alebo minimalizovať ich vplyv na kvalitu simulácie.

Analýza citlivosti je v súčasnosti vnímaná ako neoddeliteľná súčasť vývoja zrážkovo-odtokových a iných modelov. Bergström (1991) ju vníma ako kľúčový nástroj pri odhaľovaní parametrov modelu s nevýznamným vplyvom na kvalitu simulácie. Zafixovanie takýchto parametrov má významný vplyv pri redukcii neistoty spôsobenej veľkým počtom parametrov (v angl. známe ako – „*overparameterization*“). To spôsobí, že aj pomerne sľubná štruktúra modelu sa môže ľahko premeniť na neinterpretovateľný model čiernej skrinky (z angl. – „*black box*“), zapríčiňujúci stav, keď veľké množstvo rôznych setov parametrov dáva rovnako dobré výsledky. Tento jav je známy ako ekvifinálnosť (Beven, 1993). Saltelli a kol. (2000) vo svojej práci uvádzajú niekoľko dôvodov prečo by modelár mal urobiť analýzu citlivosti. Podľa neho analýza citlivosti môže pomôcť:

- v určení či štruktúra modelu zodpovedá modelovanému systému,
- identifikovaní parametrov resp. faktorov, ktoré v najväčšej miere vplyvajú na variabilitu výstupov z modelu,
- identifikovaní nevýznamných parametrov modelu (alebo celých jeho častí), ktoré môžu byť z modelu odstránené,
- identifikovaní interakcie medzi jednotlivými skupinami parametrov (napr. zmena jedného parametra ovplyvní niekoľko ďalších parametrov alebo častí modelu),
- identifikovaní vhodnej stratégie pri kalibrácii modelu (napr. dĺžka kalibrovaného obdobia, typ použitej optimalizačnej funkcie, a i.).

Pred samotnou analýzou citlivosti zrážkovo-odtokového modelu KZOM použitom v predkladanej práci, je potrebné definovať, čo je možné si pod týmto pojmom predstaviť. Analýza citlivosti je v svetovej literatúre definovaná viacerými spôsobmi. Najčastejšou je

predstava, kde je analýza citlivosti limitovaná len na skúmanie vplyvu jednotlivých parametrov na variabilitu výstupov z modelu. V predkladanej práci však bola prijatá definícia Saltelliho a kol. (2000), ktorí pod analýzou citlivosti rozumejú nie len skúmanie vplyvu jednotlivých parametrov, ale aj kvality a kvantity vstupov modelu a ich vplyv na variabilitu výstupov z modelu. V nasledujúcej časti je opísaných niekoľko analýz citlivosti zrážkovo-odtokového modelu KZOM na vybrané faktory. Analýza citlivosti bola vykonaná na údajoch z Jaloveckého potoka, kde bola skúmaná citlivosť z-o modelu pri kalibrácii na celé obdobie, citlivosť na dĺžku kalibrovaného obdobia, vplyv jednotlivých parametrov na kvalitu simulácie a citlivosť z-o modelu na chyby vstupných údajov.

6.1.1. Citlivosť z-o modelu pri kalibrácii na celé obdobie

Jednou z dôležitých úloh pri analýze citlivosti zrážkovo-odtokových modelov je testovať schopnosť modelu opakovane dosahovať rovnako dobré výsledky. Túto schopnosť možno pomerne jednoducho otestovať tak, že model je niekoľkokrát kalibrovaný na rovnakom období. Dokonalý model by vždy dosiahol rovnako dobrý výsledok (výstup) pomocou rovnakých parametrov. To pri koncepčných modeloch však nie je možné, keďže komplexnosť problému neumožňuje nájsť jedno „najlepšie“ riešenie (koncept ekvifinálnosti). Našou snahou však môže byť minimalizovanie rozptylu kritéria určujúceho kvalitu simulácie a hodnôt jednotlivých parametrov, tak aby sa pri jednotlivých na sebe nezávislých kalibráciách od seba príliš nelíšili.

V predkladanej práci bolo z dôvodu výpočtových kapacít vykonaných 70 na sebe nezávislých kalibrácií, kde ako optimalizačný algoritmus bol použitý algoritmus harmonického prehľadávania a ako optimalizačná funkcia Nash-Sutcliffov koeficient (4.19). Model bol kalibrovaný na celé pozorované obdobie od 1.11.2001 do 31.3.2012.

Výsledky analýzy ukázali, že rozptyl v hodnotách NS koeficientu je zanedbateľný (hodnoty NS koeficientu sa pohybovali v intervale od 0,745 do 0,768). Opakovanými, na sebe nezávislými kalibráciami sme sa dopracovali k rovnako dobrým výsledkom (dobrým v zmysle hodnoty optimalizačnej funkcie NS). Rozptyl hodnôt NS koeficientu z jednotlivých kalibrácií je zobrazený na Obr. 6.1 (hodnota NS sa môže pohybovať v rozmedzí $-\infty$ až 1 – pozri kapitolu 4.1.2.3). Analýza však ukázala, že v prípade parametrov, ktorými boli tieto výsledky dosiahnuté je rozptyl väčší. Obr. 6.2 zobrazuje rozptyl jednotlivých parametrov modelu v podobe krabicových grafov. Pre lepšie porovnanie boli hodnoty parametrov upravené do intervalu 0 až 1, kde 0 zodpovedá spodnej hranici a 1 hornej hranici daného parametra. Z Obr. 6.2 vyplýva, že vo väčšine prípadov je rozptyl parametrov akceptovateľný

a očakávaný (princíp ekvifinálnosti). Príliš veľký rozptyl, ktorý možno pozorovať pri parametri *perc* môže indikovať, že hodnota parametra nemá veľký vplyv na hodnotu optimalizačnej funkcie. Za zmienku stojí aj parameter *tempMelt* a *ddf* so zvýšeným výskytom odľahlých hodnôt a parameter *snowRatio* s väčším rozptylom. Parameter *lpe* bol zafixovaný na hodnote 0,6, a tak vykazuje nulový rozptyl.

Obr. 6.1: Rozptyl hodnôt NS koeficientu vypočítanom pre 70 na sebe nezávislých kalibrácií. Červená čiara vyjadruje strednú hodnotu, modrý štvorec hodnoty 75. a 25. percentilu, čierne čiary určujú hranice za ktorými sú hodnoty považované za odľahlé. Hodnota je považovaná za odľahlú, ak je väčšia ako $q_{75} + w(q_{75} - q_{25})$ alebo menšia ako $q_{25} - w(q_{75} - q_{25})$, kde q_{75} a q_{25} sú 75-percentný a 25-percentný percentil.

Obr. 6.2: Rozptyl hodnôt jednotlivých parametrov transformovaných do intervalu 0 a 1, kde 0 predstavuje spodnú hranicu a 1 hornú hranicu daného parametra.

6.1.2. Citlivosť z-o modelu na dĺžku kalibrovaného obdobia

Jednou z kľúčových otázok pri kalibrácii z-o modelov je stanovenie minimálnej dĺžky kalibrovaného obdobia. Použitie celého pozorovaného radu pri kalibrácii modelu je síce

najrobustnejší spôsob kalibrácie, keďže zahŕňa všetky pozorovania, ale pri dlhých pozorovaných radoch takýto prístup môže klást' veľké nároky na výpočtovú kapacitu a výrazne predĺžiť čas potrebný na kalibráciu modelu. Navyše, použitie celého pozorovaného radu pri kalibrácii neumožňuje validovať model na období, ktoré pri kalibrácii nebolo použité. Použitie celého pozorovaného radu pri kalibrácii nezaručuje dosiahnutie lepších výsledkov ako v prípade, keď je použité kratšie kalibračné obdobie.

Citlivosť z-o modelu na dĺžku kalibrovaného obdobia bola určená tak, že pre každú dĺžku kalibrovaného obdobia (1 až 12 rokov) bolo vykonaných 70 nezávislých kalibrácií. Jednotlivé roky použité pri kalibrácii boli náhodne vybrané z pozorovaných rokov. Tie pritom nemuseli tvoriť súvislé obdobia. Pre každý model (kalibráciu) bola následne vypočítaná hodnota NS koeficientu pre celé pozorované obdobie. Výsledky analýzy sú vykreslené vo forme krabicového grafu (Obr. 6.3), zobrazujúceho rozptyl hodnôt NS koeficientu pri 70 kalibráciách modelu v rámci jednej dĺžky kalibračného obdobia. Miesto, od ktorého sa priemerná hodnota a rozptyl hodnôt NS koeficientu nemení, možno označiť za minimálnu dĺžku kalibračného obdobia. Z Obr. 6.3 možno stanoviť minimálnu dĺžku kalibračného obdobia pre daný set údajov na 6 až 8 rokov, keď od tohto miesta je priemerná hodnota a rozptyl NS koeficientu totožný s výsledkami kalibrácie na celé pozorované obdobie.

Obr. 6.3: Rozptyl hodnôt NS koeficientu pre jednotlivé dĺžky kalibračného obdobia. Pre každú dĺžku kalibračného obdobia bolo vykonaných 70 kalibrácií, pričom jednotlivé roky boli vybrané náhodne.

6.1.3. Vplyv jednotlivých parametrov z-o modelu na kvalitu simulácie

V tejto časti bol testovaný vplyv jednotlivých parametrov z-o modelu na kvalitu simulácie. Tento vplyv bol určovaný zvlášť pre každý parameter modelu tak, že vždy boli zafixované všetky ostatné parametre modelu a postupne menené hodnoty testovaného parametru v rozmedzí hraníc, v ktorých sa môže pohybovať (alebo ktoré mu boli ad hoc stanovené). Pri každej zmene voľného parametra bola vypočítaná hodnota NS koeficientu, ktorá bola následne zakreslená do grafu (pozri Obr. 6.4). Ak sa hodnota NS koeficientu pri zmene hodnôt voľného parametra nemení (alebo mení iba veľmi málo), možno takýto parameter označiť za málo citlivý. Hodnotu takéhoto parametra možno pevne stanoviť a nie je nutné ho kalibrovať, čím sa zníži neistota pri odhade parametrov modelu. Tento test umožňuje aj prehodnotiť správnosť nastavenia hraníc niektorých parametrov (iba takých, ktoré nie sú fyzikálne stanovené) a to buď ich rozšírením alebo zúžením.

V predkladanej práci bol tento test vykonaný pre všetkých 70 kalibrácií na celé obdobie (pozri kapitola 6.1.1). Výsledky testu sú zobrazené na Obr. 6.4, kde čierne body predstavujú hodnotu NS koeficientu pre nakalibrovaný parameter a šedá čiara priebeh hodnôt NS koeficientu pri postupnej zmene hodnôt daného parametra v medziach jeho hraníc. Z testu vyplýva, že model nadobúda najlepšie výsledky, ak parameter *maxbas* je na hodnote 2. Tento parameter teda možno zafixovať a tým ho vylúčiť z kalibrácie. Pri pohľade na parametre *fc*, *uzl* a *tempRain* možno usúdiť, že najlepšie výsledky dáva model ak tieto parametre nadobúdajú hodnoty blízke ich horným hraniciam. Horné hranice týchto parametrov teda možno posunúť smerom nahor (posunutím aj spodných hraníc nahor je možné zúžiť interval, v ktorom sú dané parametre hľadané). Naopak, najlepšie simulácie boli dosiahnuté s hodnotami parametra *tempSnow* blízky jeho spodnej hranici. Hranice tohto parametra možno posunúť smerom nadol. Hranice intervalov možno zúžiť aj v prípade parametrov *rc* (od 0,5), *k1* (po 20) alebo *k2* (po 60). Parameter *thrP* sa javí ako málo citlivý, a tak jeho hodnoty môžu byť zafixované na hodnote blízkej 30.

Obr. 6.4: Vplyv parametrov na kvalitu simulácie. Čierne body zobrazujú hodnotu NS koeficientu pre model s nakalibrovanou hodnotou daného parametru. Sedé čiary zobrazujú priebeh hodnôt NS koeficientu pri postupnej zmene hodnôt daného parametru v hraniciach v ktorých bol hľadaný a pri fixnej hodnote všetkých ostatných parametrov.

6.1.4. Citlivosť z-o modelu na chyby vstupných údajov

Na začiatku kapitoly 6.1 bola prijatá Saltelliho definícia analýzy citlivosti, ktorá zahŕňa aj skúmanie vplyvu kvality vstupných údajov na kvalitu simulácie (Saltelli a kol., 2000). Citlivosť z-o modelu bola teda v predkladanej práci testovaná aj pridaním chýb do vstupných údajov (zrážky, teploty vzduchu, DPET) a následnou kalibráciou modelu s použitím týchto chybných údajov. Andréassian (2005) vo svojej práci uvažuje so zavedením dvoch typov chýb do vstupných údajov: 1) systematických a 2) náhodných chýb. Pri systematických chybách bol pozorovaný rad porušený tak, že bol vynásobený koeficientom k nadobúdajúcim hodnoty od 0,5 do 2. Úpravu pozorovaného vstupného radu na porušený systematickou chybou možno vyjadriť ako:

$$X'_i = k \cdot X_i \quad (6.1)$$

kde X je pozorovaný a X' je porušený vstupný rad. Náhodná chyba je do pozorovaného radu vnesená pomocou nasledujúceho vzťahu:

$$X'_i = X_i \cdot \exp\left(\sigma \cdot \eta_i - \frac{\sigma^2}{2}\right) \quad (6.2)$$

kde η je hodnota Gaussovej chybovej funkcie a σ je koeficient intenzity vplývajúci na veľkosť náhodnej chyby. Gaussová chybová funkcia (v angl. známa aj ako „error function“) môže nadobúdať hodnoty $\{-1, 1\}$, pričom jej priebeh zobrazuje Obr. 6.5. Hodnoty η boli

pre každý deň počítané tak, že najskôr bolo vygenerované náhodné číslo $x \in N(0, 1)$, pre ktoré bola následne vypočítaná Gaussová chybová funkcia. V tejto práci bolo uvažované s hodnotami koeficientu σ pohybujúcimi sa v rozmedzí od 0 do 0,5.

Obr. 6.5: Priebeh Gaussovej chybovej funkcie nadobúdajúcej hodnoty $\langle -1, 1 \rangle$.

V predkladanej práci bola citlivosť z-o modelu určená tak, že jednotlivé vstupné súbory porušené systematickou alebo náhodnou chybou (vždy iba jednou a vždy iba pre jednu vstupnú veličinu) boli použité pri kalibrácii modelu. Každý porušený vstupný súbor bol použitý pri kalibrácii 35-tich modelov, pre ktorý bola vypočítaná hodnota NS koeficientu. Výsledky citlivosti modelu na systematické chyby zanesené do jednotlivých vstupných veličín sú zobrazené formou krabicových grafov (pozri Obr. 6.6 pre zrážky, Obr. 6.7 pre teploty vzduchu a Obr. 6.8 pre DPET).

Obr. 6.6: Vplyv narastajúcej systematickej chyby zrážok na kvalitu simulácie odtoku z povodia.

Obr. 6.7: Vplyv narastajúcej systematickej chyby teplôt vzduchu na kvalitu simulácie odtoku z povodia.

Obr. 6.8: Vplyv narastajúcej systematickej chyby DPET na kvalitu simulácie odtoku z povodia.

Výsledky citlivosti modelu na náhodné chyby vnesené do jednotlivých vstupných veličín sú zobrazené formou krabicových grafov (pozri Obr. 6.9 pre zrážky, pre Obr. 6.10 teploty vzduchu a Obr. 6.11 pre DPET).

Obr. 6.9: Vplyv narastajúcej náhodnej chyby zrážok na kvalitu simulácie odtoku z povodia.

Obr. 6.10: Vplyv narastajúcej náhodnej chyby teplôt vzduchu na kvalitu simulácie odtoku z povodia.

Obr. 6.11: Vplyv narastajúcej náhodnej chyby DPET na kvalitu simulácie odtoku z povodia.

Z analýzy vyplýva, že použitý z-o model je citlivý najmä na kvalitu zrážok a to najmä na ich systematické podhodnotenie alebo nadhodnotenie (pozri Obr. 6.6). Kvalita teplôt vzduchu (pozri Obr. 6.7 a Obr. 6.10) resp. DPET (pozri Obr. 6.8 a Obr. 6.11) nemá veľký vplyv na kvalitu simulácie odtoku z povodia.

6.2. Odhad N-ročných prietokov metodikou KVHK

6.2.1. Modelovanie zrážok a teplôt vzduchu

Pre modelovanie a generovanie syntetického radu zrážok a teplôt vzduchu bol v predkladanej práci použitý model vyvinutý na Katedre vodného hospodárstva krajiny Slovenskej technickej univerzity (Výleta, 2013a). Model je podrobne opísaný v časti 4.1.1. Proces generovania syntetických zrážkových a teplotných radov možno rozdeliť do troch na sebe závislých častí. V prvej časti je použitý model výskytu zrážky generujúci rad nesúci informáciu, či daný deň bol zrážkový alebo bezzrážkový. V druhej časti je použitý model výskytu zrážky, ktorý pre každý zrážkový deň generuje množstvo zrážky, ktoré v daný deň spadlo. V poslednej časti je použitý model teplôt vzduchu, ktorý umožňuje generovať syntetický rad teplôt vzduchu. Rad teplôt vzduchu je závislý od zrážkového radu, a tak musí byť generovaný až ako posledný. V predkladanej práci boli vygenerované zrážkové a teplotné rady o dĺžke 10000 rokov. To by malo zabezpečiť, že v syntetickom rade sa

vyskytnú aj také zrážky a kombinácie zrážkových udalostí, ktorých pravdepodobnosť výskytu je veľmi malá a v pozorovanom rade sa nevyskytujú.

6.2.1.1. Model výskytu zrážok

Pri modeli výskytu zrážok bol vygenerovaný syntetický rad nesúci informáciu, či daný deň bol zrážkový alebo bezzrážkový. Model výskytu zrážok je založený na Markovových reťazcoch, kde to, či daný deň je zrážkový alebo bezzrážkový, závisí od výskytu zrážok v predchádzajúcich dňoch. Model umožňuje zohľadnenie sezónnosti, keď pre každú sezónu uvažuje so samostatným Markovovým modelom. V predkladanej práci sme uvažovali s dvanástimi sezónami reprezentujúcimi jednotlivé kalendárne mesiace. Prvou úlohou bolo pre každý kalendárny mesiac určiť najvhodnejší rád Markovovho modelu. Rád modelu bol hľadaný pomocou harmonického prehľadávania, kde ako optimalizačná funkcia bola použitá hodnota kritéria vierohodnosti AIC (Akaikeho informačné kritérium). Rády Markovových reťazcov odhadnuté pre jednotlivé kalendárne mesiace a povodia sú zobrazené v Tab. 6.1. Z výsledkov vyplýva, že vo väčšine prípadov boli vybrané Markovove reťazce druhého a tretieho rádu. Výnimkou je len povodie Váh po Liptovský Mikuláš, kde takmer vo všetkých mesiacoch, okrem mesiacov október, november a december, bol vybraný najjednoduchší Markovov model prvého rádu.

Tab. 6.1: Rády Markovových modelov odhadnuté pre jednotlivé kalendárne mesiace a povodia.

Povodie	Mesiac											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Bystrica po BB	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hron po BB	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Hron po Brezno	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Váh po LM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

Kvalitu vygenerovaných radov výskytov zrážok možno overiť porovnaním početností zrážkových a bezzrážkových dní v pozorovanom a syntetickom rade. Obr. 6.12 porovnáva početnosť dĺžok zrážkových a bezzrážkových období medzi pozorovanými a syntetickými zrážkovými radmi. Rozdiel medzi početnosťami pozorovaných a syntetických radov je v prípade všetkých povodií zanedbateľný. V prípade syntetických radov môžeme pozorovať väčší počet (relatívna početnosť je zachovaná) veľmi dlhých zrážkových období (viac ako 15 dní), ktorých pravdepodobnosť výskytu je veľmi malá a v pozorovaných radoch v niektorých prípadoch neboli pozorované vôbec (pozri Obr. 6.12). Model zachováva aj priemerný počet zrážkových dní a vo väčšine prípadov aj priemernú dĺžku zrážkových období v jednotlivých kalendárnych mesiacoch (pozri Obr. 6.13). Výnimku tvoria mesiace

máj, jún a október v povodí Hron po Banskú Bystricu, máj a október v povodí Hron po Brezno a máj v povodí Váh po Liptovský Mikuláš, kedy model generuje zrážkové obdobia kratšie ako tie vyskytujúce sa v pozorovanom rade (pozri Obr. 6.13d,f,h).

Obr. 6.12: Porovnanie početnosti výskytu zrážkových (ľavý stĺpec) a bezzrážkových (pravý stĺpec) období určitého trvania.

Obr. 6.13: Porovnanie priemerného počtu zrážkových dní (ľavý stĺpec) a priemernej dĺžky zrážkových období (pravý stĺpec) v jednotlivých mesiacoch roku pre analyzované povodia.

6.2.1.2. Model množstva zrážok

Model množstva zrážok bol použitý na generovanie zrážkových úhrnov pre jednotlivé zrážkové udalosti. To znamená, že model negeneruje zrážku v každom dni zvlášť, ale generuje priamo zrážkový úhrn pre celú zrážkovú udalosť (m-dennú zrážku). Tento zrážkový úhrn je prerozdelený do jednotlivých dní podľa vzoru (fragmentu), ktorý sa vyskytol v pozorovanom zrážkovom rade. Zrážkový úhrn pre jednotlivé zrážkové udalosti je generovaný pomocou funkcií rozdelenia pravdepodobnosti odhadnutých pre každú m-dennú zrážku a každý kalendárny mesiac zvlášť. Model umožňuje vybrať z pomedzi piatich typov štatistických rozdelení pravdepodobnosti: gamma (gam), exponenciálne (exp), Weibullovo

(wbl), generalizované Pareto III typu (gP3) a generalizované Pareto IV typu (gP4). Keďže model zohľadňuje sezónnosť, tak štatistické rozdelenie muselo byť aproximované pre každú kombináciu mesiaca a dĺžky zrážkovej udalosti. Jednotlivé štatistické rozdelenia boli vyberané na základe posúdenia zhody medzi empirickou a teoretickou čiarou CDF a pomocou Kolmogorov-Smirnov testu. Príklad porovnania CDF čiar pre povodie Bystrica po Banskú Bystricu, mesiac február a 1-denné zrážky je zobrazený na Obr. 6.14 (vzhľadom na veľký počet grafických výstupov sú tieto uložené v Prílohe č. 1, ktorá sa nachádza na priloženom CD). Vybrané typy štatistických rozdelení pravdepodobnosti pre jednotlivé povodia sú zobrazené v Tab. 6.2 až Tab. 6.5. Z výsledkov vyplýva, že medzi najčastejšie použité štatistické rozdelenia patrili rozdelenia exp, wbl a gP4.

Obr. 6.14: Porovnanie empirických a teoretických čiar CDF pre povodie Bystrica po Banskú Bystricu v mesiaci február a pre 1-denné zrážkové úhrny.

Tab. 6.2: Typy štatistických rozdelení pravdepodobnosti použitých pre modelovanie množstva zrážky v jednotlivých mesiacoch a pre m-denné zrážkové úhrny v povodí Bystrica po Banskú Bystricu.

m-denná zrážka	Mesiac											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	wbl	wbl	exp	gP3	wbl	wbl	gP4	exp	exp	gP4	gP3	gP4
2	gP4	exp	exp	gP3	wbl	wbl	gP3	gP3	wbl	gP3	wbl	exp
3	gP3	gP3	wbl	wbl	wbl	wbl	wbl	wbl	wbl	gP4	exp	gP4
4	wbl	gP4	wbl	gP4	gP4	wbl	exp	wbl	wbl	gP4	exp	wbl
5	exp	wbl	gP4	exp	wbl	wbl	gP4	gP4	wbl	wbl	exp	exp
6	gP4	wbl	wbl	wbl	wbl	exp	exp	wbl	exp	exp	wbl	exp
7	exp	wbl	-	wbl	wbl	exp	wbl	-	wbl	-	wbl	exp
8	-	wbl	-	-	exp	exp	-	-	-	-	-	wbl
9	exp	exp	-	-	-	-	-	-	-	-	wbl	exp
10	-	wbl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 6.3: Typy štatistických rozdelení pravdepodobnosti použitých pre modelovanie množstva zrážky v jednotlivých mesiacoch a pre m-denné zrážkové úhrny v povodí Hron po Banskú Bystricu.

m-denná zrážka	Mesiac											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	wbl	gP4	gP3	exp	wbl	wbl	wbl	gP3	wbl	gP4	wbl	gP4
2	gP4	gP3	gP3	gP3	gP4	wbl	wbl	gP4	wbl	exp	gP3	gP3
3	wbl	gP4	exp	exp	wbl	wbl	exp	exp	wbl	gP4	gP4	gP4
4	wbl	gP4	wbl	gP3	exp	exp	exp	exp	wbl	gP3	gP4	wbl
5	wbl	exp	gP4	exp	wbl	wbl	exp	gP4	wbl	wbl	gP4	exp
6	wbl	wbl	wbl	gP4	exp	exp	exp	exp	wbl	-	exp	wbl
7	exp	wbl	wbl	wbl	gP4	wbl	wbl	wbl	-	-	exp	exp
8	exp	wbl	-	wbl	exp	wbl	exp	exp	-	-	wbl	exp
9	-	exp	wbl	-	-	exp	-	-	-	-	wbl	-
10	wbl	wbl	-	-	-	-	exp	-	-	-	-	exp

Tab. 6.4: Typy štatistických rozdelení pravdepodobnosti použitých pre modelovanie množstva zrážky v jednotlivých mesiacoch a pre m-denné zrážkové úhrny v povodí Hron po Brezno.

m-denná zrážka	Mesiac											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	gP4	gP4	gP4	gP4	wbl	wbl	wbl	wbl	gP4	gP3	gP3	wbl
2	gP4	gP4	gP3	gP3	gP3	wbl	wbl	gP4	gP3	exp	gP4	gP3
3	wbl	wbl	wbl	exp	gP4	gP4	gP4	wbl	wbl	exp	gP4	gP4
4	wbl	wbl	gP3	wbl	wbl	gP4	gP4	gP4	gP4	wbl	gP3	exp
5	wbl	wbl	gP4	wbl	exp	exp	wbl	gP4	exp	wbl	wbl	gP4
6	gP4	exp	exp	exp	exp	gP4	wbl	wbl	wbl	exp	wbl	exp
7	-	wbl	wbl	exp	exp	exp	wbl	wbl	-	-	wbl	wbl
8	-	-	exp	wbl	-	wbl	-	-	gP4	-	-	exp
9	exp	-	-	-	-	wbl	exp	exp	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	exp	-	-	-	-	-	wbl

Tab. 6.5: Typy štatistických rozdelení pravdepodobnosti použitých pre modelovanie množstva zrážky v jednotlivých mesiacoch a pre m-denné zrážkové úhrny v povodí Váh po Liptovský Mikuláš.

m-denná zrážka	Mesiac											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	gP3	exp	gP3	wbl	exp	exp	gP3	wbl	gP4	gP3	gP3	gP4
2	gP3	gP4	gP3	gP4	gP3	exp	exp	gP4	wbl	gP4	gP4	gP3
3	exp	gP3	exp	gP4	wbl	gP3	exp	exp	gP4	wbl	wbl	wbl
4	wbl	wbl	wbl	gP4	exp	exp	gP3	gP4	wbl	gP4	wbl	wbl
5	wbl	wbl	wbl	exp	wbl	gP4	exp	exp	exp	exp	gP4	exp
6	exp	wbl	wbl	exp	wbl	exp	wbl	gP4	exp	gP4	exp	wbl
7	wbl	exp	wbl	gP4	exp	wbl	gP4	exp	-	exp	wbl	gP4
8	gP4	-	wbl	-	exp	wbl	gP4	-	-	-	-	exp
9	-	wbl	-	exp	wbl	exp	-	-	-	-	-	-
10	wbl	-	exp	-	-	-	exp	-	wbl	-	gP4	-

Kvalitu simulácie a takto vzniknutého zrážkového radu možno overiť porovnaním štatistických vlastností pozorovaného a syntetického zrážkového radu. Obr. 6.15 zobrazuje porovnanie priemerných zrážkových úhrnov v jednotlivých m-denných zrážkach. Vo všetkých prípadoch je rozdiel medzi priemernými pozorovanými a syntetickými zrážkovými úhrnmi zanedbateľný. Jedinú výnimku tvoria priemerné 15-denné zrážkové úhrny v povodí Bystrica po BB (pozri Obr. 6.15a), kde model v priemere generuje menšie zrážkové úhrny aké boli reálne pozorované. Keďže pravdepodobnosť výskytu 15-denných zrážok je veľmi malá (pozri Obr. 6.12) a pri odhade extrémnych N-ročných prietokov, ktoré sú najčastejšie vyvolané krátkymi extrémnymi zrážkovými udalosťami, je najdôležitejšia správna simulácia práve takýchto krátkych zrážok, je možné takýto rozdiel zanedbať.

a) Bystrica po BB

b) Hron po BB

c) Hron po Brezno

d) Váh po LM

Obr. 6.15: Porovnanie priemerného zrážkového úhrnu v jednotlivých m-denných zrážkach pre povodia a) Bystrica po BB, b) Hron po BB, c) Hron po Brezno a d) Váh po LM.

Model množstva zrážok takisto veľmi dobre zachováva priemerné zrážkové úhrny v jednotlivých mesiacoch (pozri Obr. 6.16).

a) Bystrica po BB

b) Hron po BB

c) Hron po Brezno

d) Váh po LM

Obr. 6.16: Porovnanie priemerných zrážkových úhrnov v jednotlivých mesiacoch.

Pri frekvenčnej analýze prietokov s využitím kontinuálneho simulovania odtoku z povodia a generátorov počasia je však kľúčové najmä správne reprodukovať extrémne

zrážkové udalosti. To, či model dokáže správne reprodukovat' extrémne zrážky možno overiť porovnaním histogramov a čiar ECDF zostrojených pre pozorované a syntetické rady denných maximálnych ročných zrážkových úhrnov (pozri Obr. 6.17). Pri pohľade na histogramy (Obr. 6.17a,c,e,g) možno usúdiť, že vo väčšine prípadov model generuje podobné denné maximálne ročné zrážkové úhrny aké sa vyskytujú v pozorovaných radoch. Výnimkou môže byť model pre Bystricu po Banskú Bystricu (Obr. 6.17), kde sa zdá, že model generuje väčšie množstvo menších denných maximálnych ročných zrážkových úhrnov ako v prípade pozorovaného radu (najviac denných maximálnych ročných zrážkových úhrnov bolo generovaných v intervale 30 až 40 mm oproti pozorovaným nachádzajúcim sa v intervale 40 až 50 mm). V prípade všetkých povodí model generuje aj zrážky, aké sa v pozorovanom rade nevyskytovali, pričom maximálna vygenerovaná zrážka je približne dvakrát taká veľká ako maximálna pozorovaná. Pri generovaní zrážkových úhrnov pomocou distribučných funkcií môže nastať situácia, že model vygeneruje zrážku takej veľkosti, ktorá by sa v danej lokalite vyskytnúť nemohla (v predkladanej práci zrážky veľkosti > 600 mm). Maximálny možný zrážkový úhrn na povodie nemožno presne stanoviť, a tak v tomto prípade bola po konzultácii s klimatológom stanovená hranica maximálnej možnej zrážky pre každé povodie ako dvojnásobok priemeru desiatich najväčších pozorovaných zrážok. Pri prekročení tejto hranice bola vygenerovaná nová zrážka, ktorá spĺňala požadované kritériá. Čiary ECDF (Obr. 6.17b,d,f,h) taktiež dokumentujú uspokojujúcu zhodu medzi pozorovanými a syntetickými dennými maximálnymi ročnými zrážkovými úhrnmi. V prípade povodia Bystrica po BB a Váh po LM sa však zdá, že model podhodnocuje niektoré zrážkové úhrny (generuje menšie denné maximálne ročné zrážkové úhrny). Pre lepšie posúdenie kvality simulácie denných maximálnych ročných zrážkových úhrnov bol vykonaný aj Kolmogorov-Smirnov test, testujúci či dva rady pochádzajú z rovnakého štatistického rozdelenia. Ani v jednom prípade sa na hladine významnosti 5% nepodarilo vyvrátiť nultú hypotézu, že pozorovaný a generovaný rad denných maximálnych ročných zrážkových úhrnov nepochádzajú z rovnakého štatistického rozdelenia. Výsledky testu sú zobrazené v Tab. 6.6.

Tab. 6.6: Výsledky K-S testu na hladine významnosti 5%. Hodnoty $p < 0,05$ zamietajú nultú hypotézu, že dva rady pochádzajú z rovnakého štatistického rozdelenia.

Povodie	p-hodnota
Bystrica po BB	0,145
Hron po BB	0,439
Hron po Brezno	0,248
Váh po LM	0,359

Obr. 6.17: Porovnanie histogramov (ľavý stĺpec) a čiar ECDF (pravý stĺpec) zostrojených pre pozorované a syntetické rady maximálnych ročných zrážkových úhrnov pre povodia: Bystrica po BB (a, b), Hron po BB (c, d), Hron po Brezno (e, f) a Váh po LM (g, h).

6.2.1.3. Model teplôt vzduchu

Teplotný model použitý v predkladanej práci na generovanie syntetických radov priemerných denných teplôt vzduchu na povodie využíva autoregresný model prvého rádu. Pri generovaní teplôt vzduchu model zohľadňuje vplyv sezóny a to, či daný deň bol zrážkový alebo bezzrážkový. Kvalitu generovaného radu možno overiť porovnaním vybraných štatistických ukazovateľov vypočítaných pre pozorovaný a syntetický rad priemerných denných teplôt vzduchu. Obr. 6.18 ilustruje, že model správne reprodukuje dlhodobé priemerné denné teploty vzduchu v jednotlivých mesiacoch roka. Model takisto zachováva dlhodobé priemerné denné teploty vzduchu v jednotlivých dňoch roka (Obr. 6.19).

Vygenerované rady priemerných denných teplôt vzduchu sú v práci použité pri zrážkovo-odtokovom modelovaní odtoku vody z povodia a pri odhade DPET. Zrážkovo-odtokový model využíva teploty vzduchu pri simulácii topenia a akumulácie snehu v povodí. Analýza citlivosti z-o modelu ukázala, že ani teplota vzduchu ani DPET nemajú kľúčový vplyv na kvalitu simulácie. Z toho dôvodu je možné model pokladať za postačujúci a ďalšie skúmanie kvality syntetických teplotných radov nie je potrebné.

a) Bystrica po BB

b) Hron po BB

c) Hron po Brezno

d) Váh po LM

Obr. 6.18: Porovnanie pozorovaných a syntetických priemerných teplôt vzduchu v jednotlivých mesiacoch v povodiach: a) Bystrica po BB, b) Hron po BB, c) Hron po Brezno a d) Váh po LM.

a) Bystrica po BB

Obr. 6.19: Porovnanie pozorovaných a syntetických priemerných teplôt vzduchu v jednotlivých dňoch roka v povodiach: a) Bystrica po BB, b) Hron po BB, c) Hron po Brezno a d) Váh po LM.

6.2.2. Modelovanie odtoku z povodia z-o modelom

V predkladanej práci bol pre simulovanie odtoku z povodia použitý koncepčný zrážkovo-odtokový model KZOM podrobne opísaný v časti 4.1.2. Pre potreby frekvenčnej analýzy prietokov s využitím syntetických vstupov bol model v prvom kroku kalibrovaný na pozorovaných údajoch. Po získaní vhodných parametrov modelu bol v druhom kroku model použitý na transformáciu syntetických radov zrážok, teplôt vzduchu a DPET na rad syntetických prietokov. Tie boli použité pri frekvenčnej analýze využívajúcej tradičné štatistické metódy.

6.2.2.1. Kalibrácia z-o modelu

Kalibrácia z-o modelu patrí medzi najdôležitejšie časti metodiky KVHK. Vplyv kalibrácie na kvalitu odhadovaných N-ročných prietokov je významný, a tak tejto časti bola venovaná zvláštna pozornosť. Pri kalibrácii z-o modelu na jednotlivé povodia boli vždy použité všetky dostupné údaje, čím bolo zabezpečené, že do kalibrácie boli zahrnuté všetky dostupné pozorované situácie (zrážkové udalosti, teploty spôsobujúce rýchle topenie snehu a ich kombinácie). Jednotlivé povodia boli kalibrované na obdobia uvedené v Tab 6.7.

Tab. 6.7: Obdobie použité pri kalibrácii jednotlivých povodí.

Povodie	Kalibračné obdobie
Bystrica po BB	1.11.1978 – 31.12.2010
Hron po BB	1.1.1961 – 31.12.2010
Hron po Brezno	1.1.1961 – 31.12.2010
Váh po LM	1.1.1978 – 31.12.2010

Pri simulácii odtoku z povodia bol v práci použitý dvojrežimový zrážkovo-odtokový model KZOM, ktorý používa dva sety parametrov pre simuláciu malých a veľkých prietokov. Postup kalibrácie takéhoto modelu je opísaný v kapitole 4.1.2.3. Parametre modelov boli hľadané pomocou algoritmu harmonického prehľadávania, ktorého nastavenia sú uvedené v Tab. 6.8.

Tab. 6.8: Nastavenia algoritmu harmonického prehľadávania použité pri kalibrácii z-o modelu. Hodnoty uvedené v hranatých zátvorkách znamenajú, že parameter sa iteráciu od iterácie menil od hodnoty vľavo až po hodnotu vpravo. Skratky hP a sP znamenajú hornú a spodnú hranicu príslušného parametra z-o modelu.

Parameter	Hodnota
HMS	30
HMCR	[0,5 0,9]
PAR	[0,55 0,15]
MI	7000
FW	[(hP-sP)/150 (hP-sP)/450]

Pri kalibrácii modelov bolo pre každý režim hľadaných 14 voľných parametrov v intervaloch definovaných ich spodnými a hornými hranicami (pozri Tab. 4.1). Parameter modelu *lpe* bol zafixovaný na hodnote 0,6, keďže predošlá skúsenosť ukázala, že model má tendenciu tlačiť ho k nule. To zapríčiňuje, že model vždy uvažuje s potenciálnou (DPET) a nie aktuálnou (AET) evapotranspiráciou. Parametre nakalibrovaných modelov pre jednotlivé povodia sú uvedené v Tab 6.9.

Tab. 6.9: Výsledky kalibrácie z-o modelov pre jednotlivé povodia.

Parameter	Povodie							
	Bystrica po BB		Hron po BB		Hron po Brezno		Váh po LM	
	Rež. 1	Rež. 2	Rež. 1	Rež. 2	Rež. 1	Rež. 2	Rež. 1	Rež. 2
fc	198,20	188,28	120,89	144,52	123,36	127,22	82,68	69,53
rc	1,48	0,98	1,31	1,50	2,00	1,81	0,58	0,15
uzl	104,27	138,40	79,40	60,98	70,25	57,67	50,76	50,98
tempRain	1,28	0,05	1,48	0,82	0,58	0,38	2,96	2,61
tempMelt	-1,52	-0,90	-2,04	-1,78	-2,16	-1,60	0,86	-0,62
tempSnow	-5,57	-5,82	-5,58	-3,16	-5,55	-5,86	-5,94	-5,75
ddf	1,57	3,34	1,15	1,39	1,49	1,94	1,17	1,22
perc	7,84	3,73	4,43	3,43	4,19	5,37	5,41	6,02
lpe	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
snowRatio	3,00	2,79	2,93	1,63	2,93	2,72	1,86	2,24
k1	15,88	12,45	8,52	6,99	8,28	5,49	8,66	7,35
k2	40,47	26,47	32,08	21,67	32,09	24,09	22,59	24,51
maxbas	3,82	3,22	3,18	3,60	3,18	3,84	3,78	3,25
thrP	38,55	37,86	23,31	23,93	27,26	29,69	27,17	38,93
snow2slzRatio	0,34	0,42	0,16	0,13	0,33	0,35	0,59	0,50

Kvôli jednoduchšej interpretácii bola na vyhodnotenie kvality simulácie použitá hodnota NS koeficientu (pozri Tab. 6.10). Len v prípade dvoch povodí (Hron po BB a Hron po Brezno) sa podarilo dosiahnuť hodnoty NS koeficientu blízke 0,8. Takéto hodnoty indikujú veľmi dobrú zhodu medzi pozorovanými a simulovanými prietokmi. V prípade ostatných povodí sa hodnota NS koeficientu pohybuje len v okolí hodnoty 0,68. Hodnotu NS koeficientu však nemožno považovať za ukazovateľ kvality simulácie. Kvalitu simulácií ilustruje aj Obr. 6.20, ktorý zobrazuje priemerné hodnoty pozorovaných a simulovaných prietokov v jednotlivých dňoch roka. Z Obr. 6.20 vyplýva, že všetky modely pomerne dobre zachovávajú prietokový režim v rámci roka. V prípade modelu Hron po BB však možno pozorovať mierne podhodnocovanie prietokov v mesiaci máj (Obr. 6.20b) a v prípade modelu Váh po LM podhodnocovanie prietokov v mesiacoch január, február a marec a nadhodnocovanie v mesiacoch júl, august a september (Obr. 6.20d).

Obr. 6.20 hodnotí simuláciu odtoku z povodia len na základe porovnania priemerných hodnôt prietokov dosiahnutých v danom dni v roku. Pri frekvenčnej analýze prietokov je oveľa dôležitejšia správna simulácia extrémnych prietokov, keďže vo finálnej fáze N-ročné prietoky sú odhadované len z radu maximálnych ročných prietokov. Kvalitu modelu pri simulácii extrémnych prietokov bola overená porovnaním čiar ECDF vykreslených pre pozorované a simulované rady maximálnych ročných prietokov (pozri Obr. 6.21). Z Obr. 6.21 vyplýva, že takmer vo všetkých povodiach model správne simuluje maximálne ročné prietoky. Výnimkou je len povodie Bystrica po BB, kde model nedokázal správne nasimulovať najväčší pozorovaný prietok (Obr. 6.21a).

Dobrá simulácia extrémnych prietokov pritom nie je samozrejmosťou. Modely využívajúce len jeden set parametrov na simuláciu malých aj veľkých prietokov väčšinou trpia podhodnocovaním extrémnych prietokov (pozri napr. Valent a Szolgay, 2013). Dôkazom toho je Obr. 6.22 porovnávajúci kvalitu simulácie maximálnych ročných prietokov pre modely s a bez separátnej simulácie malých a veľkých prietokov pre povodie Váh po LM. V prípade modelu bez separátnej simulácie malých a veľkých prietokov bola pri kalibrácii použitá ako optimalizačná funkcia hodnota NS koeficientu. Z Obr. 6.22 vyplýva, že zavedením dvoch režimov do simulácie odtoku z povodia sa nám výrazne podarilo zlepšiť simuláciu extrémnych prietokov.

Tab. 6.10: Hodnoty NS koeficientu vypočítané pre jednotlivé povodia.

Povodie	NS koeficient
Bystrica po BB	0,688
Hron po BB	0,791
Hron po Brezno	0,798
Váh po LM	0,683

a) Bystrica po BB

b) Hron po BB

c) Hron po Brezno

d) Váh po LM

Obr. 6.20: Priemerné hodnoty pozorovaných (červená) a simulovaných (modrá) prietokov v jednotlivých dňoch roka vykreslených spolu s chybou vypočítanou ako absolútna hodnota rozdielu medzi pozorovanými a simulovanými hodnotami.

a) Bystrica po BB

b) Hron po BB

c) Hron po Brezno

d) Váh po LM

Obr. 6.21: ECDF čiary vykreslené pre rady pozorovaných (červená) a simulovaných (modrá) maximálnych ročných prietokov.

a) jednorežimový Váh po LM

b) dvojurežimový Váh po LM

Obr. 6.22: Porovnanie kvality simulácie maximálnych ročných prietokov pre model bez (b) a so (a) separátnou simuláciou malých a veľkých prietokov.

6.2.2.2. Simulácia odtoku z povodia s použitím syntetických údajov

Posledným krokom využívajúcim zrážkovo-odtokový model je transformácia syntetických zrážkových a teplotných radov na rovnako dlhý rad prietokov. Pri simulácii odtoku z povodia boli použité parametre modelu nakalibrované v predchádzajúcej časti (Tab 6.9). Pri hodnotení kvality simulácie odtoku z povodia s použitím syntetických vstupných údajov nie je možné vypočítať hodnotu NS koeficientu, a teda numericky kvantifikovať kvalitu simulácie, keďže k takto vzniknutým syntetickým prietokom neexistujú prislúchajúce pozorované prietoky. Kvalita simulácie bola teda vyjadrená len porovnaním

medziročných odtokových režimov (Obr. 6.23) a ECDF čiar (Obr. 6.24) maximálnych ročných prietokov pre pozorované, simulované a syntetické (generované) prietoky. Obr. 6.23 ilustruje, že odtok z povodia vypočítaný zo syntetických vstupných radov má rovnaký medziročný prietokový režim ako pozorovaný rad. V prípade maximálnych ročných prietokov však možno pozorovať mierne podhodnotenie prietokov a to najmä v prípade povodí Bystrica po BB a Váh po LM (pozri Obr. 6.24a,d). V povodiach Bystrica po BB a Hron po Brezno je maximálny takto simulovaný odtok z povodia dokonca menší ako maximálny pozorovaný prietok.

a) Bystrica po BB

b) Hron po BB

c) Hron po Brezno

d) Váh po LM

Obr. 6.23: Porovnanie medziročných odtokových režimov medzi pozorovanými (červená), simulovanými (modrá) a generovanými (zelená) prietokmi.

a) Bystrica po BB

b) Hron po BB

c) Hron po Brezno

d) Váh po LM

Obr. 6.24: ECDF čiary vykreslené pre rady pozorovaných (červená), simulovaných (modrá) a generovaných (zelená) maximálnych ročných prietokov.

6.2.3. Frekvenčná analýza prietokov

Pri metodike KVHK sú N -ročné prietoky odhadované z radu maximálnych ročných prietokov vypočítaných transformáciou syntetických vstupov (zrážky a teploty vzduchu) na odtok z povodia pomocou z-o modelu. Pri tejto metóde sú N -ročné prietoky odčítané priamo z ECDF čiar (pozri Obr. 6.25). Prevod medzi priemernou dobou opakovania N a pravdepodobnosťou dosiahnutia a prekročenia p uvádza Tab. 6.11.

Tab. 6.11: Prevod medzi dobou opakovania N a pravdepodobnosťou dosiahnutia alebo prekročenia p .

N	p
10	0.9
20	0.95
50	0.98
100	0.99
1000	0.999
5000	0.9998
10000	0.9999

Keďže rad maximálnych ročných prietokov bol zostrojený z priemerných prietokov za 24 hodín, tak takýmto spôsobom boli odhadnuté iba N -ročné 24-hodinové prietoky Q_{24h} . Pre ich transformáciu na N -ročné kulminačné prietoky bol použitý koeficient získaný analýzou

vzťahu medzi kulminačnými a príslušnými priemernými 24-hodinovými prietokmi, pozorovanými pri najväčších povodňových udalostiach. Koeficienty použité pri transformácii medzi Q_{24h} a Q_{1h} sú uvedené v Tab. 6.12. N-ročné prietoky odhadnuté týmto spôsobom sú uvedené v Tab. 6.13.

Tab. 6.12: Koeficienty použité na transformáciu denných prietokov na hodinové (kulminačné).

Povodie	K_{nc}
Bystrica po BB	1,13
Hron po BB	1,29
Hron po Brezno	1,13
Váh po LM	1,20

Tab. 6.13: Odhadnuté N-ročné prietoky z dennej a hodinovej (kulminačnej) ECDF čiary.

N-ročnosť	Bystrica po BB		Hron po BB		Hron po Brezno		Váh po LM	
	Q_{24h}	Q_{1h}	Q_{24h}	Q_{1h}	Q_{24h}	Q_{1h}	Q_{24h}	Q_{1h}
10	20	23	214	276	55	62	150	180
20	22	25	242	312	63	71	171	205
50	25	28	275	355	80	90	200	240
100	27	31	308	397	94	106	228	274
1000	37	42	421	543	130	147	299	359
5000	42	47	503	649	154	174	354	425
10000	43	49	506	653	162	183	403	484

Obr. 6.25: Histogram (a, c, e, g) a ECDF čiary (b, d, f, h) zostrojené pre jednotlivé povodia..

6.3. Odhad N-ročných prietokov metódou SCHADEX

Druhým modelom použitým v predkladanej práci na odhad N-ročných prietokov pre vybrané povodia je francúzsky model SCHADEX. Model funguje ako semi-kontinuálny a využíva epizódne generovanie syntetických zrážkových udalostí a kontinuálny zrážkovo-odtokový model, ktorý ich transformuje na odtoky z povodia.

6.3.1. Modelovanie zrážok

Model SCHADEX využíva zrážkový model na generovanie trojdenných zrážkových udalostí, v ktorých je stredná (centrálne) zrážka vždy väčšia ako zrážky k nej príslušné. Jednotlivé generované zrážkové udalosti sú vkladané vždy namiesto pozorovanej trojdennej zrážkovej udalosti. Hlavnou časťou modelu zrážok je model strednej zrážky, ktorá je generovaná pomocou MEWP rozdelenia. MEWP rozdelenie uvažuje nielen s vplyvom sezóny, ale aj s typom počasia, pre ktoré je zrážková udalosť generovaná. Zrážky príslušné strednej zrážke sú vypočítané tak, že sa analyzujú všetky pozorované trojdenné zrážkové udalosti a vypočítajú sa pravdepodobnosti jednotlivých podielov príslušných zrážok

k strednej zrážke. Príľahlá zrážka je vypočítaná tak, že sa vygeneruje číslo z intervalu $[0, 1]$, ktorému sa priradí prislúchajúci podiel príľahlej ku strednej zrážke.

Prvým krokom pri generovaní trojdenných zrážkových udalostí je klasifikácia typov počasia v jednotlivých dňoch pozorovaného zrážkového radu. Pri klasifikácii sa analyzujú údaje z veľkého množstva zrážkomerných staníc, na území rádovo väčšom (napr. pre územie celého Slovenska) ako povodie, na ktoré je zrážkový model použitý. Z tvaru zrážkového poľa sa následne pomocou klasifikačného algoritmu určí typ počasia, ktorý sa v daný deň vyskytol. V predkladanej práci nebola vykonaná separátne klasifikácia typov počasia, ale bola použitá klasifikácia pre územie východného Rakúska, ktoré je dostatočne blízko skúmaných povodií. Klasifikáciou sme identifikovali 5 rôznych typov počasia, pričom 1 typ patrí bezzrážkovým dňom.

Keďže model zrážok uvažuje aj s vplyvom sezóny, v ďalšom kroku bolo potrebné identifikovať počet a zloženie (ktoré mesiace do nej patria) jednotlivých sezón. Sezóny boli určené na základe podobných priemerných zrážkových úhrnov v zrážkových dňoch v jednotlivých mesiacoch. Vo všetkých povodiach boli identifikované 4 sezóny, ktorých zloženie je zobrazené na Obr. 6.26 (model umožňuje prekrývanie sezón).

a) Bystrica po BB

b) Hron po BB

c) Hron po Brezno

d) Váh po LM

Obr. 6.26: Rozdelenie sezón pre model zrážok na základe podobných priemerných zrážkových úhrnov v zrážkových dňoch v jednotlivých mesiacoch.

V nasledujúcom kroku boli pre každú kombináciu typu počasia a sezóny určené samostatné exponenciálne rozdelenia. Tie boli následne skombinované do MEWP rozdelenia. Schopnosť MEWP rozdelenia správne simulovať pozorované stredné zrážky zobrazuje Obr. 6.27.

a) Bystrica po BB

b) Hron po BB

c) Hron po Brezno

d) Váh po LM

Obr. 6.27: Rozdelenie MEWP (tmavá modrá) spolu s pozorovanými strednými zrážkami (čierne body).

6.3.2. Modelovanie odtoku z povodia

Na modelovanie odtoku z povodia bol použitý koncepčný zrážkovo-odtokový model MORDOR. Model obsahuje 22 voľných parametrov, ktoré boli kalibrované pomocou genetického algoritmu (pozri napr. Sekaj, 2005) a optimalizačnej funkcie Kling-Gupta (Gupta a kol., 2009). Pri kalibrácii bolo aj v tomto prípade použité celé obdobie s výnimkou prvého roka, ktoré slúžilo ako zahrievacie obdobie. Kvalita simulácie bola vyjadrená numericky pomocou hodnoty NS koeficientu (Tab. 6.14) a vizuálne porovnaním medziročných režimov odtoku z povodia (Obr. 6.28) a ECDF čiar maximálnych ročných prietokov (Obr. 6.29) pre pozorované a simulované prietoky. Oba ukazovatele naznačujú, že model dokáže veľmi dobre simulovať odtok z povodia. V prípade modelu povodia Hron po Banskú Bystricu je možné pozorovať mierne nadhodnotenie priemerných denných prietokov v mesiacoch január, február, apríl a november (pozri Obr. 6.28b).

Tab. 6.14: Hodnoty NS koeficientu vypočítané pre jednotlivé povodia.

Povodie	NS koeficient
Bystrica po BB	0,780
Hron po BB	0,818
Hron po Brezno	0,784
Váh po LM	0,767

a) Bystrica po BB

b) Hron po BB

c) Hron po Brezno

d) Váh po LM

Obr. 6.28: Priemerné hodnoty pozorovaných (červená) a simulovaných (modrá) prietokov v jednotlivých dňoch roka vykreslených spolu s chybou vypočítanou ako absolútna hodnota rozdielu medzi pozorovanými a simulovanými hodnotami.

a) Bystrica po BB

Obr. 6.29: ECDF čiary vykreslené pre rady pozorovaných (červená) a simulovaných (modrá) maximálnych ročných prietokov.

6.3.3. Frekvenčná analýza prietokov

Pri odhade N-ročných prietokov model SCHADEx využíva stochastickú simuláciu, keď každá pozorovaná trojdenná zrážková udalosť je nahradená náhodne vygenerovanou syntetickou udalosťou. Odtok vyvolaný takouto syntetickou udalosťou je vypočítaný pomocou zrážkovo-odtokového modelu MORDOR. Tento spôsob umožňuje vyhnúť sa odhadovaniu počiatkových podmienok modelu, keďže tieto boli už raz vypočítané pre každý deň s použitím pozorovaných vstupných radov. Pre každú pozorovanú trojdennú zrážkovú udalosť bolo vygenerovaných 500 syntetických udalostí, a následne vypočítaný odtok, ktorý daná udalosť vyvolala. Z takto vypočítaných odtokov boli následne zostrojené grafy CDF priemerných denných prietokov pre odhad N-ročných prietokov (Obr. 6.30).

V poslednom kroku sú transformované grafy CDF denných prietokov na hodinové, pomocou metodiky opísanej v časti 4.1.4. Koeficienty použité na transformáciu denných prietokov na hodinové (kulminačné), sú uvedené v predchádzajúcej časti v Tab. 6.12. Odhadnuté N-ročné prietoky sú uvedené v Tab. 6.15.

a) Bystrica po BB

b) Hron po BB

c) Hron po Brezno

d) Váh po LM

Obr. 6.30: CDF priemerných denných prietokov.

a) Bystrica po BB

b) Hron po BB

c) Hron po Brezno

d) Váh po LM

Obr. 6.31: CDF hodinových (kulminačných) prietokov.

Tab. 6.15: Odhadnuté N-ročné prietoky z dennej a hodinovej CDF čiary.

N-ročnosť	Bystrica po BB		Hron po BB		Hron po Brezno		Váh po LM	
	Q _{24h}	Q _{1h}						
10	23	26	180	233	72	81	213	256
20	28	32	210	272	87	98	274	329
50	37	42	262	338	110	125	360	432
100	45	52	308	397	130	147	431	517
1000	79	90	493	636	207	234	681	817
5000	105	119	647	835	268	303	868	1041
10000	119	132	715	923	296	335	948	1137

6.4. Metóda využívajúca Bayesovské MCMC simulácie

Metóda využívajúca Bayesovské MCMC simulácie je v predkladanej práci použitá len ako referenčná metóda pre porovnanie výsledkov získaných metódou KVHK a SCHADEX. Výhodou tejto metódy je, že umožňuje zahrnúť do výpočtu odhadov N-ročných prietokov aj historické povodne. Údaje o historických povodniach boli poskytnuté ÚH SAV a boli dostupné len pre povodia Hron po Banskú Bystricu ($800 \text{ m}^3/\text{s}$) a Váh po Liptovský Mikuláš ($600 \text{ m}^3/\text{s}$). V ostatných povodiach neboli k dispozícii žiadne informácie o historických povodniach, a tak pre ilustráciu boli ako historické povodne považované najväčšie pozorované prietoky. Odhad N-ročných prietokov metódou využívajúcou Bayesovské MCMC simulácie bol urobený pre údaje so (Obr. 6.33) aj bez (Obr. 6.32) historických povodní. Výsledky sú podrobne popísané v diskusii (Kapitola 7).

a) Bystrica po BB

b) Hron po BB

c) Hron po Brezno

d) Váh po LM

Obr. 6.32: Porovnanie odhadov N -ročných priemerných denných prietokov vypočítaných metódami KVHK, SCHADEX a Bayesovskou MCMC simuláciou bez zahrnutia historických povodní.

a) Bystrica po BB

b) Hron po BB

c) Hron po Brezno

d) Váh po LM

Obr. 6.33: Porovnanie odhadov N -ročných priemerných denných prietokov vypočítaných metódami KVHK, SCHADEX a Bayesovskou MCMC simuláciou so zahrnutými historickými údajmi.

7. DISKUSIA

Vývoj v oblasti frekvenčnej analýzy prietokov a odhadovaní návrhových povodňových charakteristík zaznamenal v poslednom období veľký pokrok, čoho výsledkom je niekoľko nových inovatívnych konceptov, ako k tejto problematike pristupovať. Vývoj v tejto oblasti je motivovaný najmä snahou spresniť a zjednotiť staršie metodiky používané v jednotlivých krajinách a poskytnúť presnejšie a dôveryhodnejšie odhady hlavne N-ročných prietokov s veľkými dobami opakovania pre inžinierov, vodohospodárov a iné zainteresované osoby. Jedným zo smerov, ktorým sa vývoj takýchto metód uberá, je snaha využiť údaje zo zrážkomerných a klimatických staníc, ktoré sú väčšinou dostupnejšie, dlhšie a takmer úplne nezaťažené zmenami v povodí ako v prípade údajov z vodomerných staníc. Snahou hydroológov zaoberajúcich sa frekvenčnou analýzou prietokov je porozumieť všetkým procesom tvorby odtoku a výskytu zrážok a využiť ich modelovanie na predĺženie už existujúcich prietokových radov, alebo na ich generovanie v miestach bez pozorovania prietokov.

V predkladanej práci sme navrhli metodiku na odhad N-ročných prietokov využívajúcu generátor počasia na generovanie ľubovoľne dlhých syntetických radov zrážok a teplôt vzduchu a zrážkovo-odtokový model, ktorý ich transformuje na rovnako dlhé syntetické rady prietokov. Použitý generátor počasia bol vyvinutý na Katedre vodného hospodárstva krajiny STU a bol metodicky prevzatý z práce Výletu (2013a). Generátor využíva už osvedčenú schému oddeleného modelovania výskytu a množstva zrážky, kde model výskytu zrážky je založený na Markovovom modeli a model množstva zrážky využíva na jej generovanie vhodné štatistické rozdelenie. Generátor zohľadňuje sezónnosť, keď jednotlivé modely výskytu a množstva zrážok boli vytvorené pre každý kalendárny mesiac zvlášť. Generátor umožňuje aj generovanie teplôt vzduchu, kde berie do úvahy nie len sezónnosť, ale aj to, či sa v daný deň zrážka vyskytla alebo nie. Generátor počasia, pôvodne vyvíjaný a testovaný len na jednom povodí (Výleta, 2013a,b), sme upravili a overili na generovanie priemerných zrážok na povodie a teplôt vzduchu v štyroch horských povodiach.

V rámci predkladanej dizertačnej práce sme ďalej navrhli nový zrážkovo-odtokový model umožňujúci simuláciu odtoku z povodia v dennom časovom kroku. Model bol koncipovaný ako model so sústredenými parametrami a bol vytvorený s dôrazom na správnu simuláciu ako malých a stredných, tak aj veľkých prietokov. Inovativnosť vytvoreného modelu spočíva najmä v jeho štruktúre, ktorá je prispôbená na simuláciu extrémnych prietokov. Najväčším prínosom modelu je jeho schopnosť separátne simulovať malé a veľké

prietoky s využitím dvoch (alebo viacerých) setov množín parametrov. Takýto prístup je unikátny a vo svetovej literatúre sme podobný prístup nenašli. Oproti klasickému prístupu, využívajúcemu iba jeden „set množín“ parametrov, sa nám podarilo výrazne zlepšiť simuláciu maximálnych ročných prietokov pri zachovaní správnej simulácie medziročného odtokového režimu, čo bolo hlavnou Achillovou pätou využitia zrážkovo-odtokových modelov vo frekvenčnej analýze prietokov.

Samotná frekvenčná analýza bola vykonaná na syntetických prietokových radoch, ktoré boli použité na vykreslenie ECDF čiary (empirickej kumulatívnej distribučnej funkcie). Tá bola zostrojená z radov maximálnych ročných prietokov a boli z nej priamo odčítané hodnoty N-ročných prietokov. Keďže zrážkovo-odtokový model pracoval v dennom kroku, tak takýmto spôsobom sme neboli schopní odhadnúť kulminačné, ale iba priemerné denné N-ročné prietoky. Prax však vyžaduje odhady kulminačných prietokov, ktoré nie je možné odhadnúť z radov priemerných denných prietokov. Tento problém je v predkladanej práci riešený návrhom metodiky pre transformáciu denných N-ročných odhadov na kulminačné (hodinové). Metodika je založená na analýze vybraných povodňových udalostí v hodinovom kroku, ktorá skúma závislosť medzi priemerným denným a kulminačným prietokom. Táto závislosť je vyjadrená pomocou jednoduchého koeficientu vyjadreného ako priemer podielov kulminačných a priemerných denných prietokov. Týmto koeficientom sú vynásobené odhady denných N-ročných prietokov pre získanie odhadov N-ročných kulminácií. Správnosť tejto metodiky bola overená porovnaním takto vypočítaných a reálnych kulminačných maximálnych ročných prietokov. Z porovnania vyplýva, že takýmto prístupom je možné z denných maximálnych ročných prietokov dostatočne spoľahlivo odhadnúť prietoky kulminačné (pozri Obr. 7.1 až Obr. 7.4).

Obr. 7.1: Povodie Bystrica po BB: a) priemerné denné (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky a b) transformované (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky. Odhadnuté kulminačné prietoky boli poskytnuté SHMÚ.

Obr. 7.2: Povodie Hron po BB: a) priemerné denné (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky a b) transformované (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky. Odhadnuté kulminačné prietoky boli poskytnuté SHMÚ.

Obr. 7.3: Povodie Hron po Brezno: a) priemerné denné (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky a b) transformované (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky. Odhadnuté kulminačné prietoky boli poskytnuté SHMÚ.

Obr. 7.4: Povodie Váh po LM: a) priemerné denné (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky a b) transformované (modrá) a odhadnuté (červená) kulminačné prietoky. Odhadnuté kulminačné prietoky boli poskytnuté SHMÚ.

V predkladanej práci bola ďalej nami navrhnutá metóda KVHK porovnaná s francúzskou metódou SCHADEX kombinujúcou výhody epizódneho a kontinuálneho simulovania. Uvedené metodiky sa líšia vo viacerých aspektoch, a tak je možné porovnať len časti, ktoré majú spoločné. Obe metodiky používajú rôzne prístupy generovania zrážok.

V prípade metodiky KVHK ide o generovanie dlhých kontinuálnych syntetických radov zrážok na povodie a teplôt vzduchu a v prípade metodiky SCHADEX o generovanie 3-denných zrážkových udalostí, ktoré sú následne vkladané na vopred definované miesta v pozorovanom rade. Vplyv sezónnosti na výskyt a veľkosť zrážok je zohľadnený v oboch metodikách. Metodika SCHADEX pri generovaní syntetických zrážkových udalostí zohľadňuje okrem sezóny aj typ počasia, ktoré sa v danom dni vyskytlo. Typ počasia je určený na základe analýzy zrážkových údajov z veľkého množstva zrážkomerných staníc v širokom okolí od daného povodia (napr. pre oblasť celého Slovenska). V prípade metódy SCHADEX nie je potrebné generovať syntetické rady teplôt vzduchu, keďže pri zrážkovo-odtokovom modelovaní používa výlučne pozorované údaje (teploty vzduchu). Napriek tomu, že generovanie krátkych 3-denných zrážkových udalostí má svoje výhody, tak takýto prístup so sebou prináša aj množstvo nevýhod. Jednou z nich je použitie metódy SCHADEX na miestach s malým množstvom pozorovaní (zrážok na povodie a teploty vzduchu) alebo úplne bez nich, keďže metóda sa spolieha na vkladanie syntetických zrážkových udalostí do pozorovaného radu. V prípade, že pozorovaný rad je krátky, nie je možné dostatočne spoľahlivo odhadnúť parametre zrážkového modelu MEWP, a tým pádom považovať syntetické zrážkové udalosti za reprezentatívne. Krátky rad pozorovaní má vplyv aj na množstvo rôznych situácií, do ktorých sú syntetické 3-denné zrážkové udalosti vkladané. Použitie tejto metodiky na miestach bez pozorovania je úplne vylúčené, keďže neexistuje žiadny pozorovaný rad, do ktorého by boli zrážkové udalosti vkladané. Generovanie kontinuálnych radov priemerných zrážok na povodie a teplôt vzduchu v prípade metodiky KVHK je naopak veľmi výhodné. Hlavnou výhodou je vytvorenie ľubovoľne dlhých vstupných radov aj v miestach s relatívne krátkou dobou pozorovaní. Takto vytvorené rady nielenže zachovávajú štatistické vlastnosti radov pozorovaných, ale obsahujú aj situácie (zrážkové úhrny, kombinácie viacerých za sebou idúcich zrážkových udalostí), ktoré sa v nich nenachádzajú (pozri napr. Obr. 6.17).

Keďže obe metodiky využívajú zrážkovo-odtokové modely, bolo možné urobiť aj ich porovnanie. Metodika KVHK využíva koncepčný z-o model KZOM naproti metodike SCHADEX, ktorá využíva model MORDOR. Oba modely možno zaradiť do rovnakej skupiny z-o modelov, pričom model MORDOR je komplexnejší s takmer dvojnásobným počtom parametrov. Napriek tomu navrhnutý model KZOM dáva rovnako dobré výsledky pri simulácii medziročného odtokového režimu (porovnaj Obr. 6.20 a Obr. 6.28) a maximálnych ročných prietokov (porovnaj Obr. 6.21 a Obr. 6.29). Výhodou modelu KZOM je možnosť jeho jednoduchej transformácie na dvoj prípadne viac-režimový model,

ktorý je vhodný pri simulovaní odtoku z povodí s veľkým rozdielom medzi malými a veľkými prietokmi, prípadne z povodí s pozorovanými viacerými režimami tvorby odtoku.

Metódy pre generovanie maximálnych prietokov sú v použitých metodikách rozdielne, a tak je zmysluplné porovnávať len samotné odhady N-ročných prietokov. Tie sú uvedené v tabuľkách (Tab. 6.13 pre metodiku KVHK a Tab. 6.15 pre SCHADEX). Rozdiely medzi jednotlivými odhadmi sú značné, pričom platí, že vo všetkých povodiach a takmer pre všetky doby opakovania dáva metodika KVHK nižšie odhady N-ročných prietokov ako metodika SCHADEX. V niektorých prípadoch je to len 50% odhadu metodikou SCHADEX. Väčšie odhady N-ročných prietokov v prípade metodiky SCHADEX môžu byť spôsobené aj tým, že model zrážok MEWP umožňuje generovanie zrážkových úhrnov, aké sa v skutočnosti nemôžu vyskytnúť (v sekcii 6.2.1 sú po konzultácii s klimatológom stanovené hranice maximálnych možných priemerných zrážok na povodie). Keďže v metodike SCHADEX je generovaná len stredná zrážka z 3-dennej zrážkovej udalosti a zrážky k nej prilahlé sú dopočítané len pomocou pomeru k strednej zrážke, tak môže nastať situácia, keď všetky 3 zrážky zo syntetickej 3-dennej zrážkovej udalosti sú väčšie ako maximálna možná zrážka v danom povodí. Počet takto vygenerovaných zrážkových udalostí však nebolo možné spočítať, keďže metodika SCHADEX je uzavretá a nie je možné skúmať výsledky jednotlivých procesov, z ktorých sa skladá. Naproti tomu, nižšie odhady N-ročných prietokov v prípade metodiky KVHK možno pripísať zrážkovo-odtokovému modelu KZOM, ktorý podhodnocuje niektoré extrémne prietoky. Tento argument podporuje aj fakt, že pokiaľ syntetický rad zrážok obsahuje pomerne veľké množstvo zrážkových úhrnov výrazne väčších (aj dvakrát) ako rad pozorovaný (pozri Obr. 6.17), tak syntetický rad prietokov obsahuje minimum (Hron po BB alebo Váh po LM) alebo žiadne (Bystrica po BB alebo Hron po Brezno) prietoky, ktoré by boli väčšie ako maximálny pozorovaný prietok (pozri Obr. 6.24). To naznačuje, že model zle reaguje na extrémne zrážkové udalosti, čo môže byť zapríčinené tým, že pri kalibrácii modelu sa v pozorovanom rade zrážky takejto veľkosti nevyskytovali. Porovnaním odhadov N-ročných prietokov oboma metodikami však nedáva informáciu o správnosti jednotlivých odhadov. Napriek tomu, že sme si vedomí toho, že spoľahlivé určenie správnosti odhadov N-ročných prietokov je len ťažko možné, isté hodnotenie je možné s použitím Bayesovských MCMC (z angl. „*Markov Chain Monte Carlo*“) simulácií (pozri napr. Gáal, a kol., 2010; Szolgay a kol., 2008). Táto metóda využíva okrem pozorovaných aj rekonštruované historické povodne a odhadom N-ročných prietokov priraduje aj hranice intervalu spoľahlivosti (v našom prípade 90%). Metóda využívajúca Bayesovské MCMC simulácie bola spracovaná pre všetky povodia pre AMS rady

priemerných denných prietokov a s (Obr. 6.33) alebo bez (Obr. 6.32) využitia rekonštruovaných historických povodní. V prípade využitia rekonštruovaných historických povodní boli k dispozícii historické povodne (kulminácie) pre povodia Hron po BB (800 m³/s) a Váh po LM (600 m³/s), ktoré boli redukované na priemerné denné prietoky pomocou koeficientov uvedených v Tab. 6.12. Pre ostatné povodia bola ako historická povodeň vybraná najväčšia pozorovaná povodeň. Porovnaním odhadov N-ročných prietokov vypočítaných metodikou KVHK a SCHADEX s odhadmi pomocou Bayesovskej MCMC simulácie vyplýva, že odhady metodikou KVHK vo všetkých prípadoch ležia buď vo vnútri 90%-ného intervalu spoľahlivosti alebo v tesnej blízkosti jeho spodnej hranice. Naproti tomu odhady metódou SCHADEX sa len v dvoch prípadoch bez využitia historických povodní (Obr. 6.33 - Hron po BB a Hron po Brezno) a len v jednom prípade s ich využitím (Obr. 6.32 - Hron po BB) nachádzajú vo vnútri intervalu spoľahlivosti a v ostatných prípadoch sa nachádzajú za hornou hranicou tohto intervalu.

8. ZÁVERY PRE PRAX

Z dosiahnutých výsledkov je možné usúdiť, že frekvenčná analýza prietokov a následný odhad N-ročných prietokov nie je možné považovať za výpočtový postup s jednoznačným výsledkom. Práve naopak, k úlohám tohto typu je nutné pristupovať nesmierne citlivo, keď výsledok analýzy, a teda aj veľkosť odhadov N-ročných prietokov, vo veľkej miere závisí od vybranej metodiky. Napriek rozdielnym odhadom získaných jednotlivými metodikami, ich v princípe pri zachovaní predpokladu, že boli dodržané podmienky ich správneho použitia, nutné považovať za viac či menej rovnocenné. N-ročnú veličinu je v takom prípade nutné voliť z celého spektra postupov a metód, pričom rozhodujúcim faktorom pri jej stanovení musí byť expertný posudok hydrológa, ktorý dokonale rozumie nielen princípom fungovania jednotlivých metód a ktorý si je plne vedomý ich silných a slabých stránok, ale aj hydrologickým procesom, ktoré v skúmanom povodí prebiehajú. Samozrejmosťou je taktiež výborná znalosť stavu povodia a podkladových údajov. Konečná voľba preto musí byť podopretá teoretickými a hydrologickými úvahami.

Prirodzená nejednoznačnosť odhadov N-ročných veličín pomocou rôznych metodík by sa dala v praxi odstrániť len zabezpečením dohody odbornej komunity na používaní metód, ktoré sa v praxi osvedčili a ktoré spĺňajú požiadavky, ktoré na ne kladie vedecká, ale i ostatná komunita. V budúcnosti by preto mali vzniknúť nové technické normy (prípadne smernice odborných organizácií) aj v oblasti výpočtových metód, ktoré by mohli zohrať podobnú stabilizačnú úlohu spolu so sústavou rezortných predpisov zabezpečujúcich pravidlá používania normovaných metód a odporúčaní v projekčnej a plánovacej činnosti (napr. pri štátnych zákazkách).

Napriek tomu, že pri odhade N-ročných prietokov je nutné zvážiť použitie viacerých metód, nami navrhnutá metodika KVHK, ako jedna z mála, je vhodná pri skúmaní združených rozdelení pravdepodobností dvoch alebo viacerých povodňových charakteristík (napr. súčasné hodnotenie kulminačného prietoku a objemu povodne). Pri takejto analýze je totiž kľúčová dostatočná dĺžka pozorovaného radu prietokov, ktorý je potrebný pre spoľahlivé určenie parametrov viacrozmerných štatistických rozdelení, ktoré sú reprezentované kopulami.

9. VEDECKÝ PRÍNOS DIZERTAČNEJ PRÁCE

Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo vytvoriť metodiku pre odhad N-ročných prietokov využívajúcu generátor počasia na generovanie syntetických radov zrážok a teplôt vzduchu a zrážkovo-odtokový model pre ich transformáciu na odtok z povodia.

Prvým cieľom tejto práce bolo vytvorenie metodiky na spracovanie bodových meraní na priemerné hodnoty na povodie. V rámci práce boli vytvorené dve metódy na transformáciu bodových meraní zrážkových úhrnov a teplôt ovzdušia na priemerné hodnoty na povodie. V rámci metódy pre spracovanie zrážkových úhrnov bolo vyvinutých niekoľko nástrojov pre ArcGIS, ktoré niekoľkonásobne zrýchľujú bežne používanú IDW metódu. Pomocou vyvinutého nástroja je možné výpočet priemerných zrážkových úhrnov na povodie zrýchliť z niekoľkých hodín (dní) na niekoľko sekúnd (minút). Nástroj taktiež umožňuje použitie staníc s chýbajúcimi údajmi, keď stanice bez údajov sú automaticky z výpočtu vylúčené. Priemerné teploty vzduchu na povodie boli počítané metódou teplotného gradientu, ktorá bola vytvorená v prostredí MATLAB.

Druhým cieľom práce bolo overovanie možnosti použitia vybraného generátora počasia vo fyzicko-geografických podmienkach pre ktoré nebol navrhnutý. Analýzou syntetických a pozorovaných radov zrážok a teplôt vzduchu bolo zistené, že generátor generuje syntetické rady s rovnakými štatistickými vlastnosťami ako rady pozorované. Generátor počasia bol upravený tak, aby umožnil generovanie syntetických radov vo viacerých povodiach súčasne.

Ďalším cieľom práce bolo navrhnutie nového koncepčného zrážkovo-odtokového modelu, ktorý by bol schopný dostatočne dobre simulovať režim malých, tak aj veľkých prietokov. Navrhnutý z-o model KZOM spĺňa požiadavky, ktoré boli definované v cieľoch dizertačnej práce. Model obsahuje niekoľko nových konceptov, z ktorých najdôležitejší je vytvorenie dvoch (prípadne viacerých) režimov pre separátnu simuláciu malých a veľkých prietokov. Tento koncept sa výraznou mierou zaslúžil o zlepšenie simulácie prietokov všetkých veľkostí. Model uvažuje aj s premenlivým parametrom DDF , zohľadňujúcim sezónnosť potenciálneho množstva roztopeného snehu v jednotlivých dňoch roka. Model bol vytvorený v prostredí MATLAB, čo umožňuje jeho jednoduchú úpravu a kombináciu s inými metódami. Pre z-o model KZOM bola urobená aj analýza citlivosti, ktorá umožnila identifikovať citlivé parametre a upraviť hranice, v ktorých sa môžu pohybovať. Pomocou analýzy citlivosti sa nám podarilo identifikovať aj hlavné zdroje neistôt pri použití tohto modelu.

Jedným z cieľov práce bolo aj vytvorenie metodiky umožňujúcej odhad kulminačných N-ročných prietokov z radu maximálnych denných prietokov. Tento cieľ bol splnený vytvorením softvérového balíka, ktorý analyzuje vybrané veľké povodňové udalosti v hodinovom kroku a porovnáva ich kulminačný prietok s priemerným denným. Transformácia medzi dennými a kulminačnými prietokmi je robená na základe koeficientu získanom analýzou týchto vlín.

Nami navrhnutá metodika KVHK bola porovnaná s francúzskou metodikou SCHADDEX a metódou využívajúcou Bayesovské MCMC simulácie, ktorá využíva aj údaje o historických povodniach a dáva okrem odhadov N-ročných prietokov aj interval ich spoľahlivosti. Z porovnania vyplýva, že jednotlivé metodiky dávajú rozdielne odhady, pričom vo všeobecnosti platí, že tie získané metodikou KVHK sa nachádzajú v blízkosti spodnej hranice 90%-ného intervalu spoľahlivosti a metodikou SCHADDEX v blízkosti hornej hranice. Dosiahnuté výsledky len potvrdzujú dlho známy fakt, že k frekvenčnej analýze prietokov nie je možné pristupovať ako k výpočtu s jednoznačným výsledkom. Naproti tomu je potrebné, aby takéto úlohy boli spracované formou vedeckých štúdií, kde sa porovná niekoľko metodík a na základe expertného posudku sa vyberie metóda, ktorá najlepšie zodpovedá daným podmienkam.

Výhodou metodiky KVHK oproti iným metódam je možnosť jej použitia vo viacrozmernej frekvenčnej analýze, pri ktorej je potrebné mať k dispozícii dlhé prietokové rady. Keďže nami navrhnutá metóda umožňuje generovať ľubovoľne dlhé rady vstupných údajov a transformovať ich na rovnako dlhé rady prietokov, tak je ideálnou voľbou pri riešení práve takýchto úloh.

Pri riešení úloh zaoberajúcich sa frekvenčnou analýzou prietokov bolo vytvorené aj veľké množstvo výpočtových algoritmov, ktoré boli zakomponované do finálneho softvérového riešenia. Tie môžu slúžiť ako komplexný nástroj pri riešení hydrologických úloh spojených nielen s frekvenčnou analýzou prietokov.

LITERATÚRA

- Acreman, M.C., Wiltshire, S.E. (1989): „The regions are dead, long live the regions: methods of identifying and dispensing with regions for flood frequency analysis“, In: Roald, L., Nordseth, K., Anker Hassel, K. (ed), *FRIENDS in Hydrology Bolkesjø (Norway)*, IAHS Press, Wallingford, s. 175-188.
- Acreman, M.C. (1990): „A simple stochastic model of hourly rainfall for Farnborough, England“, *Hydrological Sciences Journal*, 35(2), s. 119-148.
- Adamowski, K., Smith, A.F. (1972): „Stochastic generation of rainfall“, *Journal of Hydraulic Engineering*, 98, s. 1935-1945.
- Allen, D.M., Haan, C.T. (1975): *Stochastic simulation of daily rainfall*, Research Report 82, Water Resour. Inst, Univ. of Kentucky, Lexington, Kentucky, USA.
- Andréassian, V. (2005): *Three riddles in hydrological modelling* (dizertačná práca), Université Pierre et Marie Curie, Paris.
- Ashkar, F., Rousselle, J. (1982): „A multivariate statistical analysis of flood magnitude, duration and volume“, In: Singh, V.P. (ed), *Statistical analysis of rainfall and runoff*, Water Resource publication, Fort Collins, Colo., s. 659-669.
- Atlas krajiny Slovenskej Republiky (2002): Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR; s. 344.
- Bardossy, A., Plate, E.J. (1992): „Space time model for daily rainfall using atmospheric circulation patterns“, *Water Resour. Res.*, 28(5), s. 1247-1259.
- Becker, A., Serban, P. (1990): *Hydrological models for water-resources system design and operation*, Secretariat of the World Meteorological Organization, USA.
- Benson, M.A. (1968): „Uniform flood-frequency estimating methods for federal agencies“, *Water Resources Research*, 4(5), s. 891-908.
- Bergström, S. (1991): „Principles and confidence in hydrological modelling“, *Nordic Hydrology*, 22, s. 123-136.
- Bergström, S. (1995): The HBV model. In: Sighn V.P. (ed), *Computer models of watershed hydrology*, Water Resource Publications, Highland Ranch, s. 443-476.
- Beven, K.J. (1986): „Hillslope runoff processes and flood frequency characteristics“, In: Abrahams, A.D. (ed), *Hillslope Processes*, Allen and Unwin, London, s. 187-202.
- Beven, K.J. (1987): „Towards the use of catchment geomorphology in flood frequency predictions“, *Earth Surface Processes and Landforms*, 12(1), s. 69-82.
- Beven, K.J. (1993): „Prophecy, reality and uncertainty in distributed hydrological modelling“, *Advances in Water Resources*, 16(1), s. 41-51.
- Beven, K.J. (2005): „Rainfall-runoff Modelling: Introduction“, In: Anderson, M.G. (ed): *Encyclopedia of Hydrological Sciences*, Wiley, Chichester, s. 1857-1868.
- Beven, K.J., Freer, J. (2001): „A dynamic TOPMODEL“, *Hydrol. Process.*, 15, s. 1993-2011.
- Beven, K.J., Kirkby, M.J. (1979): „A physically based variable contributing area model of basin hydrology“, *Hydrol. Sci. Bull.*, 24(1), s. 43-69.
- Blazkova, S., Beven, K.J. (1995): „Frequency version of TOPMODEL as a tool for assessing the impact of climate variability on flow sources and flood peaks“, *Journal of Hydrology and Hydromechanics*, 43(6), s. 392-411.
- Blazkova, S., Beven, K.J. (1997): „Flood frequency prediction for data limited catchments in the Czech Republic using a stochastic rainfall model and TOPMODEL“, *Journal of Hydrology*, 195(1-4), s. 256-278.
- Bobée, B., Rasmussen, P.F. (1995): „Recent advances in flood frequency analysis“, *Reviews of Geophysics*, 33(S2), s. 1111-1116.

- Bocchiola, D., Rosso, R. (2009): „Use of a derived distribution approach for flood prediction in poorly gauged basins: A case study in Italy“, *Advances in Water Resources*, 32(8), s. 1284-1296.
- Bolstad, W.M. (2004): *Introduction to Bayesian statistics*, Wiley-Interscience, Hoboken, New Jersey.
- Bouvier, Ch., Cisneros, L., Dominguez, R., Laborde, J.P., Lebel, T. (2003): „Generating rainfall fields using principal components decomposition of the covariance matrix: a case study in Mexico City“, *Journal of Hydrology*, 278(1-4), s. 107-120.
- Brooks, C. (2009): *RATS Handbook to Accompany Introductory Econometrics for Finance*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Burn, D.H. (1990): „Evaluation of regional flood frequency analysis with a region of influence approach“, *Water Resources Research*, 26(10), s. 2257-2265.
- Cameron D., Beven K., Tawn J. (2001): "Modelling extreme rainfalls using a modified random pulse Bartlett-Lewis stochastic rainfall model (with uncertainty)", *Advances in Water Resources*, 24(2), s. 203-211.
- Cameron, D., Beven, K.J., Tawn, J. (2000): „An evaluation of three stochastic rainfall models“, *Journal of Hydrology*, 228(1-2), s. 130-149.
- Caskey, J.E. (1963): „A Markov Chain for the probability of precipitation occurrence in intervals of various lengths“, *Monthly Weather Review*, 91, s. 298-301.
- Clarke, R.T. (1973): „A review of mathematical models used in hydrology, with some observations on their calibration and use“, *Journal of Hydrology*, 19(1), s. 1-20.
- Clarke, R.T. (1994): *Statistical Modelling in Hydrology*, Wiley, New Jersey.
- Clarke, R.T. (2003): „Frequencies of future extreme events under conditions of changing hydrologic regime“, *Geophysical Research Letters*, 30(3), 1124.
- Coe, R., Stern, R.D. (1982): „Fitting models to rainfall data“, *J. Appl. Meteorol*, 21, s. 1024-1031.
- Coles, S. (2001): *An introduction to statistical modeling of extreme values*, Springer-Verlag, Londýn.
- Correia, F.N. (1987): „Multivariate partial duration series in flood risk analysis“, In: Singh, V.P. (editor), *Hydrologic frequency modeling*, Reidel, Dordrecht, The Netherlands, s. 541-554.
- Cowpertwait, P.S.P. (1994): „A generalized point process model for rainfall“, *Proceedures of the Royal Society of London Series A*, 447(1929), s. 23-37.
- Cowpertwait, P.S.P. (1995): „A generalized spatial-temporal model based on a clustered point process“, *Proceedures of the Royal Society of London Series A*, 450(1938), s. 163-175.
- Cowpertwait, P.S.P., Metcalfe, A.V., O'Connell, P.E., Mawdsley, J.A. (1996): „Stochastic point process modelling of rainfall: 1. Single-site fitting and validation. 2. Regionalisation and disaggregation“, *Journal of Hydrology*, 175, s. 17-65.
- Cowpertwait, P.S.P., O'Connell, P.E. (1997): „A regionalised Neyman-Scott model of rainfall with convective and stratiform cells“, *Hydrology and Earth System Sciences*, 1, s. 71-80.
- Cox, D.R., Isham, V. (1988): „A simple spatial-temporal model of rainfall“, *Proceedings of the Royal Society London Series A*, 415, s. 317-328.
- Cox, D.R., Isham, V. (1994): „Stochastic models of precipitation“, In: Barnett, V., Turkman, K. (ed), *Statistics for the Environment 2: Water Related Issues*, Wiley, Chichester, s. 3-18.
- Crooks, S.M., Naden, P.S. (2007): „CLASSIC: a semi-distributed rainfall-runoff modelling system“, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 11(1), s. 516-531.
- Cunderlik, J.M., Burn, D.H. (2003): „Non-stationary pooled flood frequency analysis“, *Journal of Hydrology*, 276(1-4), s. 210-223.

- Cunnane, C. (1989): *Statistical Distributions for Flood Frequency Analysis*, World Meteorological Organization Operational Hydrology, Report No. 33, WMO-No. 718, Geneva, Switzerland.
- Daňhelka, J., Krejčí, J., Šálek, M., Šerel, P., Zezulák, J. (2003): *Posouzení vhodnosti aplikace srážko-odtokových modelů s ohledem na simulaci povodňových stavů pro lokality na území ČR.*, ČZU, Praha.
- Davison, A.C., Smith, R.L. (1990): „Model for exceedances over high thresholds“, *Journal of the Royal Statistical Society Series B*, 52(3), s. 393-442.
- De Michele, C., Salvadori, G. (2002): „On the derived flood frequency distribution: analytical formulation and the influence of antecedent soil moisture condition“, *Journal of Hydrology*, 262(1-4), s. 245-258.
- DeWalle, D.R., Henderson, Z., Rango, A. (2002): "Spatial and temporal variations in snowmelt degree-day factors computed from SNOTEL data in the Upper Rio Grande basin", In: *Proceedings of the 70th Annual Western Snow Conference*, Sol Vista, CO, USA, s. 73-81.
- Eagleson, P.S. (1972): „Dynamics of Flood Frequency“, *Water Resources Research*, 8(4), s. 878-898.
- Eidsvik, K.J. (1980): „Identification of models for some time series of atmospheric origin with Akaike's information criterion“, *J. Appl. Meteorol.*, 19, s. 357-369.
- Feyen, L., Kalas, M., Vrugt, J.A. (2008): "Semi-distributed parameter optimization and uncertainty assessment for large-scale streamflow simulation using global optimization", *Hydrological Sciences*, 53(2), s. 293-308.
- Feyerherm, A.M., Bark, L.D. (1965): „Statistical methods for persistent precipitation pattern“, *J. Appl. Meteorol.*, 4(3), s. 320-328.
- Feyerherm, A.M., Bark, L.D. (1967): „Goodness of fit of Markov chain model for sequences of wet and dry days“, *J. Appl. Meteorol.*, 6, s. 770-773.
- FloodFreq (2011): *Review of European simulation methods for flood frequency estimation*, Report COST ACTION ES0901: European procedures for flood frequency estimation FloodFreq, WG3.
- Fošumpaur, P., Holeček, M., Nacházel, K. (2007)“ „Řešení povodňového řízení odtoku z nádrží v syntetických povodňových vlnách“, *J. Hydrol. Hydromech.*, 55(2), s. 98-107.
- Foufoula-Georgiou, E. (1997): „On scaling theories of space-time rainfall: Some recent results and open problems“, In: Gupta a kol. (ed), *Stochastic Methods in Hydrology: Rain, Landforms and Floods*, Vol. 7, in the Advanced Series on Statistical Sciences and Applied Probability, Word Scientific.
- Gáal, L., Szolgay, J., Kohnová, S., Hlavčová, K. (2010): "Inclusion of historical information in flood frequency analysis using Bayesian MCMC technique: a case study for the power dam Orlik, Czech Republik", *Contributions to Geophysics and Geodesy*, 40(2), s. 121-147.
- Gabriel, K.R., Neumann, J. (1962): „A Markov chain model for daily rainfall occurrences at Tel Aviv“, *J. Roy. Meteorol. Soc.*, 88(375), s. 90-95.
- Garavaglia, F., Gailhard, J., Paquet, E., Lang, M., Garçon, R., Bernardara, P. (2010): „Introducing a rainfall compound distribution model based on weather patterns sub-sampling“, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 14(6), s. 951-964.
- Garbutt, D.J., Stem, R.D., Dennet, M.D., Elston, J. (1981): „A comparison of rainfall climate of eleven places in West Africa using a two-part model for daily rainfall“, *Arch. Met. Geoph. Biokl.*, Ser. B., 29, s. 137-155.
- Garçon, R. (1996): „Prévision opérationnelle des apports de la Durance à Serre-Ponçon à l'aide du modèle MORDOR“, *La Houille Blanche*, 5, s. 71-76.
- Gates, P., Tong, H. (1976): „On Markov chain modelling to some weather data“, *J. Appl. Meteorol.*, 15, s. 1145-1151.

- Geem, Z.W., Kim, J.H., Loganathan, G.V. (2001): „A New Heuristic Optimization Algorithm: Harmony Search“, *Simulation*, 70(2), s. 60-68.
- Geem, Z.W., Kim, J.H., Loganathan, G.V. (2002): „Harmony search optimization: Application to pipe network design“, *Int. J. Modell. Simulat.*, 22(2), s. 125-133.
- Gelman, A., Carlin, J.B., Stern, H.S., Rubin, D.B., (2004): *Bayesian data analysis*, Chapman & Hall / CRC. 696 pp.
- Goel, N.K., Seth, S.M., Chandra, S. (1998): „Multivariate modeling of flood flows“, *J. Hydraul. Eng.*, 124(2), s. 146-155.
- Goodspeed, M.J., Pierrehumbert, C.L. (1975): „Synthetic input data time series for catchment model testing“, In: Chapman, T.G., Dunin F.X. (ed.), *Prediction in Catchment Hydrology*, Aust. Acad. of Sci., Canberra, s. 359-370.
- Gupta, H.V., Kling, H., Yilmaz, K.K., Martinez, G.F. (2009): „Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling“, *Journal of Hydrology*, 377(1-2), s. 80-91.
- Gupta, H.V., Beven, K.J., Wagener, T. (2005): „Model Calibration and Uncertainty Estimation“, In: Anderson, M.G. (ed): *Encyclopedia of Hydrological Sciences*, Wiley, Chichester, s. 2015-2031.
- Gupta, V.K., Waymire, E.C. (1979): „A stochastic kinematic study of subsynoptic space–time rainfall“, *Water Resources Research*, 15(3), s. 637-644.
- Gupta, V.K., Waymire, E.C. (1993): „A statistical analysis of mesoscale rainfall as a random cascade“, *J. Appl. Meteorol.*, 32(2), s. 251-267.
- Hashemi, A.M., O’Connell, P.E., Franchini, M., Cowpertwait, P.S.P. (1998): "A simulation analysis of the factors controlling the shapes of flood frequency curves", In: Wheater H., Kirby C. (Eds.), *Hydrology in a Changing Environment: Proceedings of the British Hydrological Society International Conference*, Exeter, July 1998, Vol. 3, s. 39-49.
- Hebson, C., Wood, E.F. (1982): „A derived flood frequency distribution“, *Water Resources Research*, 18(5), s. 1509-1518.
- Hingray, B., Haha, M.B. (2005): „Statistical performances of various deterministic and stochastic models for rainfall series disaggregation“, *Atmos. Res.*, 77(1-4), s. 152-175.
- Hladný, J., Nacházel, K. (2001): „Historický vývoj, výsledky a perspektivy odhadu charakteristik povodňových vln“, In: *Vývoj metod pro odhad extrémnych povodní*, Klub techniků ČVTVHS, Praha, s. 7-23.
- Holko, L. (2013): „Hydrologický cyklus a klimatické prvky“, In: Ballo, M., Holko, L. (ed), *Divočina pod Salatínom*, REPROservis, Liptovský Mikuláš, s. 43-52.
- Hopkins, J.W., Robillard, P. (1964): „Some statistics of daily rainfall occurrences from the Canadian Prairie province“, *J. Appl. Meteorol.*, 3(5), s. 600-602.
- Horvát, O. (2007): *Parametrization of Hydrologic Processes in the Runoff Modelling* (dizertačná práca), Slovenská technická univerzita v Bratislave.
- Hosking, J.R.M. (1990): „L-moments: analysis and estimation of distributions using linear combinations of order statistics“, *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 52, s. 105-124.
- Hosking, J.R.M., Wallis, J.R. (2005): *Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Hreško, J. (2013): „Geomorfológia a pôdy Jaloveckej doliny“, In: Ballo, M., Holko, L. (ed), *Divočina pod Salatínom*, REPROservis, Liptovský Mikuláš, s. 35-42.
- Huff, F.A. (1967): „Time distribution of rainfall in heavy storms“, *Water Resources Research*, 3(4), s. 1007-1019.

- Hutchinson, M.F., Richardson, C.W., Dykes, P.T. (1993): "Normalisation of rainfall across different time steps", In: *Management of Irrigation and Drainage Systems*, 21.-23.7.1993, Park City, UT. Irrigation and Drainage Division, ASCE, US Department of Agriculture, s. 432-439.
- Hydrologic Engineering Center (2013): Hydrologic modelling system HEC-HMS User's manual. U.S. Army Corps of Engineers.
- Chakravarti, I.H., Laha, R.G., Roy, J. (1967): *Handbook of Methods of Applied Statistics* (Volume I), Wiley, s. 392-394.
- Chen, J., Brisette, P. F., Leconte, R. (2010): „A daily stochastic weather generator for preserving low frequency of climate variability“, *Journal of Hydrology*, 388(3-4), s. 480-490.
- Chin, E.H. (1977): „Modelling daily precipitation occurrence process with Markov chain“, *Water Resour. Res.*, 13(6), s. 949-956.
- Chow, V.T., Maidment, D.R., Mays, L.W. (1988): *Applied Hydrology*, McGraw-Hill.
- Iacobellis, V., Gioia, A., Manfreda, S., Fiorentino, M. (2011): „Flood quantiles estimation based on theoretically derived distributions: regional analysis in Southern Italy“, *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 11, s. 673-695.
- Institute of Hydrology (1999): *Flood Estimation Handbook*, Institute of Hydrology, Wallingford, ISBN: 9781906698003.
- Jeníček, M. (2012): *Klasifikace hydrologických modelů*. Accessed on: 16.2.2012, Available at: www.hydro.natur.cuni.cz/jenicek/vyuka.php.
- Jones, J.W., Colwick, R.E., Threadgill, E.D. (1972): „A simulated environmental model of temperature, evaporation, rainfall and soil moisture“, *Trans. ASAE*, 15(2), s. 366-372.
- Kalaš, M. (2006): *Modelovanie hydrologickej bilancie s mesačným časovým krokom* (dizertačná práca), Slovenská technická univerzita v Bratislave.
- Kalúz, K., Reháč, Š., Hlavčová, K., Szolgay, J. (2010): *Vodné hospodárstvo krajiny*. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre., ISBN 978-80-552-0513-7.
- Katz, R.W. (1981): „On some criteria for estimating the order of a Markov chain“, *Technometrics*, 23, s. 243-249.
- Kaveh, A., Talatahari, S. (2009): „Particle swarm optimizer, ant colony strategy and harmony search scheme hybridized for optimization of truss structures“, *Computers & Structures*, 87(5-6), s. 267-283.
- Khaliq, M.N., Cunnane, C. (1996): „Modelling point rainfall occurrences with the modified Bartlett–Lewis rectangular pulses model“, *Journal of Hydrology*, 180(1-4), s. 109-138.
- Kilsby, C.G., Fallows, C.S., O'Connell, P.E. (1998): „Generating rainfall scenarios for hydrological impact modelling“, In: Wheater H., Kirby C. (Eds.), *Hydrology in a Changing Environment: Proceedings of the British Hydrological Society International Conference*, Exeter, Vol. 1, s. 33-42.
- Kite, G.W. (1977): *Frequency and Risk Analysis in Hydrology*, Water Res. Publications, Fort Collins, CO.
- Kohnová, S., Szolgay, J., Solín, E., Hlavčová, K. (2006): *Regional methods for prediction in ungauged basins: case studies*, KEY Publishing, Ostrava.
- Komorníková, M., Szökeová, D. (2004): „ARMA Models in Hydrology Time Series“, In: *Proceedings Int. Conf. PRASTAN*, 17.-21.5.2004, Kočovce, s. 49-57.
- Komorníková, M., Szolgay, J., Svetlíková, D., Szökeová, D., Jurčák, S. (2008): „A hybrid modelling framework for forecasting monthly reservoir inflows“, *J. Hydrol. Hydromech.*, 56(3), s. 145-162.
- Koutsoyiannis, D., Onof, C. (2001): „Rainfall disaggregation using adjusting procedures on a Poisson cluster model“, *J. of Hydrol.*, 246(1-4), s. 109-122.

- Krause, P., Boyle, D.P., Bäse, F. (2005): „Comparison of different efficiency criteria for hydrological model assessment“, *Adv. Geosci.*, 5, s. 89-97.
- Krstanovic, P.F., Singh, V.P. (1987): „A multivariate stochastic flood analysis using entropy“, In: Singh, V.P. (ed), *Hydrologic frequency modeling*, Reidel, Dordrecht, The Netherlands, s. 515-539.
- Kubeš, R. (2007): *Návrh koncepčného zrážkovo-odtokového modelu pre hydrologické predpovede* (dizertačná práca), Slovenská technická univerzita v Bratislave.
- Kulhavý, Z., Kovář, P. (2002): *Využití modelů hydrologické bilance pro malá povodí*, VÚMOP, Praha, s. 123.
- Lall, U., Rajagopalan, B., Tarboton, D.G. (1996): „A nonparametric wet/dry spell model for resampling daily precipitation“, *Water Resour. Res.*, 32(9), s. 2803-2823.
- Lamb, R. (2005): „Rainfall-runoff Modelling for Flood Frequency Estimation“, In: Anderson, M.G. (ed), *Encyclopedia of Hydrological Sciences*, Wiley, Chichester, s. 1923-1953.
- Langbein, W.B. (1949): „Annual floods and the partial-duration flood series“, *Trans. Am. Geophys. Union*, 30(6), s. 879-881.
- Loukas, A (2002): „Flood frequency estimation by a derived distribution procedure“, *Journal of Hydrology*, 255(1-4), s. 69-89.
- Lovejoy, S., Schertzer, D. (1985): „Generalized scale invariance in the atmosphere and fractal models of rain“, *Water Resources Research*, 21(8), s. 1233-1250.
- Lowry, W.P., Guthrie, D. (1968): „Markov chains of order greater than one“, *Mon. Weath. Rev.*, 96(11), s. 798-801.
- Matalas, N.C. (1967): "Mathematical Assessment of Synthetic Hydrology", *Water Resources Research*, 3(4), s. 937-945.
- Menabde, M., Sivapalan, M. (2000): „Modelling of rainfall time series and extremes using bounded random cascades and Levy- stable distributions“, *Water Resour. Res.*, 36(11), s. 3293-3300.
- Molnár, P., Burlando, P. (2005): „Preservation of rainfall properties in stochastic disaggregation by a simple random cascade model“, *Atmos. Res.*, 77(1-4), s. 137-151.
- Nash, J.E., Sutcliffe, J.V. (1970): „River flow forecasting through conceptual models 1. A discussion of principles“, *J. Hydrology*, 10(3), s. 282-290.
- National Environment Research Council (1975): *Flood Studies Report*. Natural Environment Research Council, London,
- Nelsen, R.B. (1999): *An Introduction to Copulas*, Springer, New York.
- Nicks, A.D., Lane, L.J. (1989): „Weather generator“, In: Lane, L.J., Nearing, M.A. (ed), *USDA - Water Erosion Prediction Project*, National Soil Erosion Research Lab., Report No. 2, West Lafayette.
- Northrop, P. (1997): *A clustered spatial-temporal model of rainfall*, Research Report No. 177, Department of Statistical Science, University College London.
- Onof, C., Wheater, H.S. (1993): „Modelling of British rainfall using a random parameter Bartlett–Lewis rectangular pulse model“, *Journal of Hydrology*, 149(1-4), s. 67-95.
- Onof, C., Wheater, H.S. (1994a): „Improvements to the modelling of British rainfall using a modified random parameter Bartlett–Lewis rectangular pulse model“, *Journal of Hydrology*, 157, s. 177-195.
- Onof, C., Wheater, H.S. (1994b): „Improved fitting of the Bartlett–Lewis rectangular pulse model for hourly rainfall“, *Hydrological Sciences Journal*, 39(6), s. 663-680.
- Onof, C., Wheater, H.S., Isham, V. (1994): „Note on the analytical expression of the inter-event time characteristics for Bartlett–Lewis type rainfall models“, *Journal of Hydrology*, 157(1-4), s. 197-210.

- Ormsbee, L.E. (1989): „Rainfall disaggregation model for continuous hydrologic modeling“, *J. Hydraul. Eng.*, ASCE, 115(4), s. 507-525.
- Over, T.M., Gupta, V.K. (1994): „Statistical analysis of mesoscale rainfall: Dependence of a random cascade generator on large-scale forcing“, *J. Appl. Meteorol.*, 33(12), s. 1526-1542.
- Papaioannou, G., Bacigál, T., Jeneiová, K., Kohnová, S., Szolgay, J., Loukas, A. (2014): "Bivariate analysis of flood peaks and volumes using copulas. An application to the Danube River", In: *EGU General Assembly 2014*, 27.4.-2.5.2014, Viedeň, Rakúsko.
- Paquet, E., Garavaglia, F., Garçon, R., Gailhard, J. (2013): „The SCHADEX method: A semi-continuous rainfall-runoff simulation for extreme flood estimation“, *Journal of Hydrology*, 495, s. 23-37.
- Pegram, G.G.S. (1980): „An auto-regressive model for multi-lag Markov Chains“, *J. Appl. Probab.*, 17, s. 350-362.
- Perrin, C., Michel, C., Andréassian, V. (2003): „Improvement of a parsimonious model for streamflow simulation“, *Journal of Hydrology*, 279(1-4), s. 275-289
- Porter, J.W., Pink, B.J. (1991): „A method of synthetic fragments for disaggregation in stochastic data generation“, In: *International Hydrology and Water Resources Symposium*, 2.-4.10.1991, Perth, W.A., Australia, s. 187-191.
- Puente, C.E. (1996): „A new approach to hydrologic modeling: derived distributions revisited“, *Journal of Hydrology*, 187(1-2), s. 65-80.
- Rajagopalan, B., Lall, U., Tarboton, D.G. (1996): „A nonhomogeneous Markov model for daily precipitation simulation“, *J. Hydrol. Eng.-ASCE*, 1, s. 33-40.
- Rao, A.R., Hamed, K.H. (2000): *Flood Frequency Analysis*, CRC Press, Londýn.
- Reddy, P.J.R. (2005): *A Textbook of Hydrology*, Firewall Media.
- Reimann, J. (1989): *Mathematical Statistics with Application in Flood Hydrology*, Akadémiai Kiado, Budapešť.
- Reis, D.S., Stedinger, J.R. (2005): "Bayesian MCMC flood frequency analysis with historical information", *Journal of Hydrology*, 313, s. 97-116.
- Remiášová, R., Gaál, L., Hlavčová, K., Kohnová, S., Szolgay, J. (2011): *Priestorová regionalizácia návrhových zrážok na Slovensku*, KEY Publishing, Ostrava.
- Richardson, C.W. (1981): „Stochastic simulation of daily precipitation, temperature and solar radiation“, *Water Resour. Res.*, 17(1), s. 182-190.
- Robinson, J.S., Sivapalan, M. (1997): „Temporal scales and hydrological regimes: implications for flood frequency scaling“, *Water Resources Research*, 33(12), s. 2981-2999.
- Rodriguez-Iturbe, I., Cox, D.R., Isham, V. (1987a): „Some models for rainfall based on stochastic point processes“, *Proceedings of the Royal Society of London, Series A*, 410, s. 269-288.
- Rodriguez-Iturbe, I., Cox, D.R., Isham, V. (1988): „A point process model for rainfall: further developments“, *Proceedings of the Royal Society of London, Series A*, 417, s. 283-298.
- Rodriguez-Iturbe, I., Febres de Power, B., Valdes, J.B. (1987b): „Rectangular pulses point process models for rainfall: analysis of empirical data“, *Journal of Geophysical Research, Series D*, 92(8), s. 9645-9656.
- Rodriguez-Iturbe, I., Gonzalez-Sanabria, M., Bras, R.L. (1982): „A geomorphoclimatic theory of the instantaneous unit hydrograph“, *Water Resources Research*, 18(4), s. 877-886.
- Rodriguez-Iturbe, I., Valdes, J. (1979): „The geomorphologic structure of the hydrologic response“, *Water Resources Research*, 15(6), s. 1409-1420.
- Sackl, B., Bergmann, H. (1987): „A bivariate flood model and its application“, In: Singh, V.P. (ed), *Hydrologic frequency modeling*, Dreidel, Dordrecht, The Netherlands, s. 571-582.
- Saltelli, A., Chan, K., Scott, E.M. (2000): *Sensitivity Analysis*, John Wiley, Chichester.

- Salvadori, G., Michele, C.D., Kottegoda, N.T., Rosso, R. (2007): *Extremes in Nature: An Approach Using Copulas*, Springer, Dordrecht.
- Sekaj, I. (2005): *Evolučné výpočty a ich využitie v praxi*, Iris.
- Selvalingam, S., Miura, M. (1978): „Stochastic modelling of monthly and daily rainfall sequences“, *Water Resour. Bull.*, 14(5), s. 1105-1120.
- Sharma, A., Lall, U. (1997): „A nearest neighbour conditional bootstrap for resampling daily rainfall“, In: *24th Hydrology and Water Resources Symposium*, The Institution of Engineers, Auckland, New Zeland, s. 439-444.
- Sharma, A., Lall, U. (1999): „A nonparametric approach for daily rainfall simulation“, *Math. Comput. Simulat.*, 48(4-6), s. 361-371.
- Sharma, A., Srikanthan, R. (2006): „Continuous Rainfall Simulation: A Nonparametric Alternative“, In: *30th Hydrology and Water Resources Symposium*, 4.-7.12.2006, Launceston, Tasmania.
- Sherman, L.K. (1932): „Streamflow from rainfall by unit-graph method“, *Engineering News Record*, 108, s. 501-505.
- Schertzer, D., Lovejoy, S. (1987): „Physical modelling and analysis of rain and clouds by anisotropic scaling multiplicative processes“, *J. Geophys. Res.*, 92(D8), s. 9693-9714.
- Schrödter, H. (1985): *Verdunstung - Anwendungsorientierte Meßverfahren und Bestimmungsmethoden*, Springer Verlag.
- Singh, K., Singh, V. P. (1991): „Derivation of bivariate probability density functions with exponential marginals“, *Stochastic Hydrol. Hydr.*, 5(1), s. 55-68.
- Singh, S.V., Kripalani, R.H., Saha, P., Ismail, P.M.M., Dahale, S.D. (1981): „Persistence in daily and 5-day summer monsoon rainfall over India“, *Arch. Met. Geoph. Biokl.*, Series A, 30, s. 261-277.
- Singh, V.P. (2002): „Is hydrology kinematic?“, *Hydrological Processes*, 16(3), s. 667-716.
- Sivapalan, M., Blöschl, G. (1998): „Transformation of point rainfall to areal rainfall: intensity-duration frequency curves“, *Journal of Hydrology*, 204(1-4), s. 150-167.
- Sklar, A. (1959): „Fonctions de repartition à n dimensions et leurs marges“, *Publ. Inst. Stat. Univ. Paris*, 8, s. 229-231.
- Spál, P., Danáčová, M., Szolgay, J., Hlavčová, K. (2011): „K neistotám výpočtu priameho odtoku metódou čísel odtokových kriviek (SCS CN) na príklade povodia Vištuckého potoka“, *Acta hydrologica Slovaca*, 12(2), s. 368-376.
- Spál, P., Szolgay, J. (2013): „Parametrizácia odhadu objemu priameho odtoku na malých povodiach pomocou metódy čísel odtokových kriviek“, *Meteorologický časopis*, 16(2), s. 71-77.
- Srikanthan, R., McMahon, T.A. (1985): *Stochastic generation of rainfall and evaporation data*, AWRC Technical Paper No. 84, s. 301.
- Srikanthan, R., McMahon, T.A. (2001): „Stochastic generation of annual, monthly and daily climate data: A review“, *Hydrology and Earth System Sciences*, 5(4), s. 653-670.
- Stedinger, J.R., Cohn, T.A. (1986): "Flood frequency analysis with historical and paleoflood information", *Water Resources Research*, 22(5), s. 785-793.
- Stern, R.D. (1980a): „Analysis of daily rainfall at Samaru, Nigeria, using a simple two-part model“, *Arch. Met. Geoph. Biokl.*, Series B, 28(1-2), s. 123-135.
- Stern, R.D. (1980b): „Computing probability distribution for the start of the rains from a Markov chain model for precipitation“, *J. Appl. Meteorol.*, 21(3), s. 420-423.
- Stern, R.D., Coe, R. (1984): „A model fitting analysis of daily rainfall data“, *J. Roy. Statist. Soc.*, Series A, 147(1), Part 1, s. 1-34.

- Svanidze, G.G. (1980): *Mathematical Modeling of Hydrologic Series*, Water Resources Publications, USA.
- Szolgay, J., Kohnová, S., Hlavčová, K., Gáal, L., Bacigál, T. (2008): Posúdenie hydrologických návrhových veličín vodného diela Orlik [Záverečná správa], Katedra vodného hospodárstva krajiny, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 126 s.
- Tabios, G.Q., Salas, J.D. (1985): „A comparative analysis of techniques for spatial interpolation of precipitation“, *Water Resources Bulletin*, 21(3), s. 365-380.
- Taesombat, W., Sriwongsitanon, N. (2009): „Areal rainfall estimation using spatial interpolation techniques“, *ScienceAsia*, 35, s. 268-275.
- Thiessen, A.H. (1911): „Precipitation averages for large areas“, *Monthly Weather Review*, 39(7), s. 1082-1084.
- Thomas, H.A., Fiering, M.P. (1962): „Mathematical synthesis of streamflow sequences for the analysis of river basins by simulation“, In: Maass, S., Marglin, S.A., Fair, G.M. (ed), *Design of water resources systems A*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, USA.
- Thompson, C.S. (1984): „Homogeneity analysis of rainfall series: an application of the use of a realistic rainfall model“, *J. Climatology*, 4(6), s. 609-619.
- Thyer, M.A., Kuczera, G. (1999): „Modelling long-term persistence in rainfall time series, Sydney rainfall case study“, In: *Hydrology and Water Resources Symposium*, Institution of Engineers, Australia, s. 550-555.
- Tierney, L. (1994): "Markov Chains for exploring posterior distributions", *The Annals of Statistics*, 22(4), s. 1701-1728.
- Tong, H. (1990): *Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach*, Oxford Univ. Press, Oxford.
- USDA (2004): *National Engineering Handbook*, Part: Hydrology, Chapter 11: Snowmelt.
- USDA Soil Conservation Service (1985): *Estimation of Direct Runoff from Storm Rainfall*. Section 4, National Engineering Handbook: Hydrology.
- Valent, P. (2012): *Hydrologické simulačné modely pre frekvenčné analýzy* (písomný projekt dizertačnej skúšky), Slovenská technická univerzita v Bratislave.
- Valent, P., Howden, N.J.K., Szolgay, J., Komorníková, M. (2010): „Analysis of nitrate concentrations using nonlinear time series models“, *J. Hydrol. Hydromech.*, 59(3), s. 157-170.
- Valent, P., Szolgay, J. (2013): „Vplyv zlepšení kalibrácie kontinuálneho z-o modelu na simuláciu radu maximálnych ročných prietokov“, *Acta hydrologica Slovaca*, 14(1), s. 225-232.
- Velghe, T., Troch, P.A., De Troch, F.P., Van de Velde, J. (1994): „Evaluation of cluster-based rectangular pulse point process models for rainfall“, *Water Resources Research*, 30(10), s. 2487-2857.
- Venugopal, V., Roux, S.G., Foufoula-Georgiou, E., Arneodo, A. (2006): „Revisiting multifractality of high-resolution temporal rainfall using a wavelet-based formalism“, *Water Resources Research*, 42(6).
- Verhoest, N., Troch, P.A., De Troch, F.P. (1997): „On the applicability of Bartlett–Lewis rectangular pulses models in the modelling of design storms at a point“, *Journal of Hydrology*, 202(1-4), s. 108-120.
- Vrught, J.A. (2005): "Improved treatment of uncertainty in hydrologic modeling: Combining the strengths of global optimization and data assimilation", *Water resources Research*, 41(1), s. 1-17.
- Výleta, R. (2011): *Metódy modelovania krátkodobých úhrnov tekutých zrážok* (písomná práca k dizertačnej skúške), Slovenská technická univerzita v Bratislave.

- Výleta, R. (2013a): *Modelovanie úhrnov zrážok na povodí pre frekvenčnú analýzu prietokov* (dizertačná práca), Slovenská technická univerzita v Bratislave.
- Výleta, R., Szolgay, J. (2013b): „Desagregačný model pre simuláciu denných úhrnov zrážok na povodí rieky Váh pre frekvenčnú analýzu prietokov“, *Meteorologický časopis*, 16, s. 55-62.
- Výleta, R., Szolgay, J. (2013c): „Model striedania zrážkových a bezzrážkových období pre stochastické modelovanie výskytu denných zrážok“, *Acta Hydrologica Slovaca*, 14(2), s. 359-371.
- Výleta, R., Szolgay, J. (2014): "Stochastická simulácia priemerných denných teplôt vzduchu na povodí rieky Hron pre frekvenčnú analýzu prietokov", *Acta Hydrologica Slovaca*, 15(1), s. 178-185
- Wang, Q.J. (1991): „The POT model described by the generalized Pareto distribution with Poisson arrival rate“, *Journal of Hydrology*, 129(1-4), s. 263-280.
- Wang, Z.-M., Batelaan, O., De Smedt, F. (1996): "A distributed model for water and energy transfer between soil, plants and atmosphere (WetSpa)", *Physics and Chemistry of the Earth*, 21(3), s. 189-193.
- Waymire, E., Gupta, V.K. (1981): „The mathematical structure of rainfall representations. I. A review of the stochastic rainfall models“, *Water Resources Research*, 17(5), s. 1261-1272.
- Weiss, L.L. (1964): „Sequences of wet and dry days described by a Markov chain model“, *Mon. Weath. Rev.*, 92, s. 169-176.
- Wheater, H.S., Jakeman, A.J., Beven, K.J. (1993): „Progress and directions in rainfall-runoff modelling“, In: Jakeman, A.J., Beck, M.B., McAleer, M.J. (ed), *Modelling Change in Environmental Systems*, Wiley, Chichester, s. 101-132.
- Wilby, R.L. (1999): „The weather generation game: a review of stochastic weather models“, *Progress in Physical Geography*, 23(3), s. 329-357.
- Wood, E.F., Hebson, C. (1986): „On hydrologic similarity 1: derivation of the dimensionless flood frequency curve“, *Water Resources Research*, 22(11), s. 1549-1554.
- Woolhiser, D.A., Pegram, G.G.S. (1979): „Maximum likelihood estimation of fourier coefficients to describe seasonal variation of parameters in stochastic daily precipitation models“, *J. Appl. Meteorol.*, 18(1), s. 34-42.
- Woolhiser, D.A., Roldan, J. (1982): „Stochastic daily precipitation models, 2. A comparison of distribution of amounts“, *Water Resour. Res.*, 18(5), s. 1461-1468.
- Woolhiser, D.A., Roldan, J. (1986): „Seasonal and regional variability of parameters for stochastic daily precipitation models“, *Water Resour. Res.*, 22, s. 965-978.
- Wu, C.L., Chau, K.W. (2011): „Rainfall-runoff modeling using artificial neural network coupled with singular spectrum analysis“, *Journal of Hydrology*, 399(3-4), s. 394-409.
- Yue, S. (2001a): „A bivariate extreme value distribution applied to flood frequency analysis“, *Nord. Hydrol.*, 32(1), s. 49-64.
- Yue, S. (2001b): „The bivariate lognormal distribution to model a multivariate flood episode“, *Hydrolog. Process.*, 14(14), s. 2575-2588.
- Yue, S., Ouarda, T.B.M.J., Bobée, B., Legendre, P., Bruneau, P. (1999): „The gumbel mixed model for flood frequency analysis“, *J. Hydrol.*, 226, s. 88-100.

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

- Valent, P., Howden, N.J.K., Szolgay, J., Komorníková, M (2011): „Analysis of nitrate concentrations using nonlinear time series models“, *Journal of hydrology and hydromechanics*, 59(3), s. 157-170.
- Valent, P., Szolgay, J., Komorníková, M., Howden, N.J.K. (2010): „Analýza časových radov dusičnanov v rieke Ouse“, *Acta hydrologica Slovaca*, 11(1), s. 88-96.
- Valent, P., Szolgay, J., Rivero, C. (2012): „Assessment of the uncertainties of a conceptual hydrologic model by using artificially generated flows“, *Slovak Journal of Civil Engineering*, 20(4), s. 35-43.
- Valent, P., Daneková, J., Rivero, C. (2011): „Neistoty pri kalibrácii zrážkovo-odtokového modelu HBV“, *Acta hydrologica Slovaca*, 12(2), s. 360-367.
- Valent, P., Daneková, J. (2012): „Neistoty v kalibrácii hydrologických modelov“, *Acta horticulturae et regiotecturae*, 15, s. 70-72.
- Valent, P., Szolgay, J. (2013): „Vplyv zlepšení kalibrácie kontinuálneho z-o modelu na simuláciu radu maximálnych ročných prietokov“, *Acta hydrologica Slovaca*, 14(1), s. 225-232.
- Šúrek, P., Danáčová, M., Valent, P., Szolgay, J. (2011): „Comparison of the performance of hydrological flow routin models on the Morava river in Slovakia“, In: *XXVth Conference of the Danubian Countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management : Conference Proceedings*, 16.-17.6.2011, Budapest, Hungary.
- Valent, P., Szolgay, J., Komorníková, M. (2010): Analýza časových radov dusičnanov pomocou nelineárnych modelov. In: *Hydrologické dny 2010. Voda v meniacim se prostredí. 1., 2. diel: 7. národní konference českých a slovenských hydrologů a vodohospodářů*, 25.-27.10.2010, Hradec Králové, ČR, s. 199-204.
- Valent, P. (2013): „Calibration of a rainfall-runoff model on a series of annual maximum flows“, In: *HydroCarpath International Conference Catchment Process in Regional Hydrology: Experiments, Modeling and Predictions in Carpathian drainage Basins*, 28.10.2013, Sopron, Hungary.
- Valent, P., Szolgay, J., Rivero, C. (2012): „Split sample calibration of the HBV model using artificially generated flows“, In: *HydroCarpath, Catchment processes in regional hydrology: from experiment to modeling in Carpathian drainage basins: Conference proceedings*, 28.-30.10.2012, Sopron, Hungary.
- Valent, P., Szolgay, J., Komorníková, M. (2011): „Time series analysis of nitrates in Danube river“, In: *XXVth Conference of the Danubian Countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management : Conference Proceedings*, 16.-17.6.2011, Budapest, Hungary.
- Valent, P. (2012): „Frekvenčná analýza prietokov pomocou metód kontinuálnej simulácie prietokov“, In: *Advances in architectural, civil and environmental engineering: 22nd Annual PhD Student Conference*, 15.11.2012, Bratislava, SR, s. 1064-1070.
- Valent, P. (2013): „Frekvenčná analýza prietokov pomocou metódy SCHADEX“, In: *Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering: 23rd Annual PhD student conference*, 30.10.2013, Bratislava, SR, s. 895-902.
- Valent, P., Daneková, J. (2011): „Neistoty spojené s odhadom parametrov v zrážkovo-odtokových modeloch“, In: *23. konferencia mladých hydrologov., 10. konferencia mladých vodohospodárov*, 9.11.2011, Bratislava, SR.
- Valent, P. (2010): „Analýza časových radov dusičnanov v riekach Hron a Váh“, In: *11. ročník SVOČ stavebních fakult ČR a SR*, 20.5.2010, Praha, ČR, s. 11.
- Paquet, E., Valent, P., Garavaglia, F., David, V., Garrote, L., Lawrence, D., Willems, P. (2014): „Rainfall-runoff simulation methods for extreme flood estimation - application to Gardons catchments“, In: *European Symposium on Flood Frequency Estimation and Implications for Risk Management*, 6.-7.3.2014, Potsdam, Germany.

- Valent, P., Paquet, E., Szolgay, J. (2014): „Application of SCHADEX method to two Slovak catchments“, In: *European Symposium on Flood Frequency Estimation and Implications for Risk Management*, 6.-7.3.2014, Potsdam, Germany.
- Valent, P., Komorníková, M., Szolgay, J. (2012): „Comparison of selected linear and nonlinear time series models of nitrate concentrations in river flows“, In: *EGU General Assembly 2012*, 22.-27.4.2012, Vienna, Austria.
- Valent, P., Szolgay, J., Komorníková, M., Howden, N.J.K. (2010): „Predicting long-term catchment nutrient export: the use of nonlinear time series models“ (abstract). In: *EGU General assembly 2010*, 2.7.5.2010, Vienna, Austria.
- Valent, P., Výleta, R., Szolgay, J., Paquet, E. (2014): „Stochastic flood frequency analysis using the SCHADEX method in Slovakia“, In: *EGU General Assembly 2014*, 27.4.-2.5.2014, Vienna, Austria.
- Valent, P., Paquet, E., Szolgay, J. (2014): „Application of SCHADEX method to two Slovak catchments“ (poster). In: *European Symposium on Flood Frequency Estimation and Implications for Risk Management*, 6.-7.3.2014, Potsdam, Germany.